

1.

2.

3.

4.

LOOKING UP A QUOTATION.

Memoria Plaza Titular de Universidad

Currículo, proyecto docente e investigador

Dr. Nicolás Robinson-García

Concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios para personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa I3 o que haya obtenido el Certificado R3. (Resolución 03-12-2025)

Publicado en el BOE de 11-12-2025

Plaza: 1/11/2025

Área de conocimiento

Departamento de Información y Comunicación

Universidad de Granada

Perfil investigador: Equipos científicos y desigualdades: colaboración y heterogeneidad en la ciencia

Perfil docente: Documentación aplicada a la Traducción

Granada, 24 de marzo de 2026

DOI: <https://10.5281/zenodo.19134022>

Imagen de cubierta: “Looking up a Quotation”, publicado en *The Picture Magazine*, vol. 4, 1894, p. 193.

Autor: Stephen Thomas Dadd

Adaptada por el autor para esta memoria.

Tabla de contenido

DEFENSA DEL CURRÍCULO	6
Perfil investigador	8
Breve descripción de mi trayectoria científica	9
Formación y doctorado.....	10
Consolidación e internacionalización.....	11
Liderazgo y estabilización	13
Líneas actuales de trabajo.....	17
Perfil docente	18
Docencia en grado y posgrado	19
Docencia en Doctorado	21
Impartición de cursos formativos	22
Innovación docente	26
European Summer School for Scientometrics	27
Dirección de TFM.....	28
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	30
Consideraciones previas	32
STITCH: Resumen de la propuesta	34
Antecedentes.....	34
Distribución estratégica de aportaciones.....	35
Motivación y objetivos	37
Metodología.....	40
PROYECTO DOCENTE	48
Introducción	50
Contexto de la asignatura	52
Contexto institucional	52
Contexto docente.....	56
Breve contexto normativo	66
En busca del humanista computacional: Una propuesta para la formación del traductor del S. XXI	67

Diagnóstico del contexto e identificación de retos	67
De usuario pasivo a humanista computacional	70
Propuesta de asignatura	73
Objetivos y competencias	74
Contenido	76
Metodología docente	80
Sistema de evaluación.....	81
Planificación docente	82
Bibliografía Recomendada.....	83
Exposición del tema a elegir.....	84
Justificación del tema elegido	84
Desarrollo del contenido.....	84
Ejercicios prácticos.....	87
REFERENCIAS.....	90

Listado de tablas

Tabla 1. Breve resumen de los principales hitos de mi carrera académica.	9
Tabla 2. Resultados derivados de mi tesis doctoral	10
Tabla 3. Contratos postdoctorales solicitados a parte de la JdC Formación y resultado obtenido	12
Tabla 4. Principales líneas de investigación y publicaciones derivadas	16
Tabla 5. Actividad docente reglada impartida en la Universidad de Granada	19
Tabla 6. Lista no exhaustiva de algunos de los cursos formativos que he impartido a lo largo de mi carrera académica.....	23
Tabla 7. Listado de seminarios formativos impartidos a través de la Plataforma YosigoUGR.....	24
Tabla 8. Principales líneas de investigación identificadas en la literatura en relación al estudio de equipos de investigación	35
Tabla 9. Principales aportaciones de mi proyecto de investigación.....	40
Tabla 10. Variables computadas y definiciones.....	43
Tabla 11. Descripción de público objetivo, medio empleado para diseminación de conocimiento y objetivos que se persiguen	47
Tabla 12. Resumen de la relación entre mi asignatura y los ejes estratégicos de la Universidad de Granada.....	54
Tabla 13. Notas de corte para las distintas especializadas del curso 2025-2026	55
Tabla 14. Análisis de menciones a la Documentación en las seis obras seleccionadas	60
Tabla 15. Listado de universidades que ofertan el Grado en Traducción e Interpretación y asignaturas equivalentes a la defendida en este plan docente.	61
Tabla 16. Enfoques desde los que se enseña la asignatura, ejemplos de universidades y de temas diferenciales	64
Tabla 17. Algunas respuestas obtenidas en este curso académico sobre expectativas de la asignatura.....	69
Tabla 18. Las 8 competencias del traductor bajo el enfoque de las Humanidades computacionales	71
Tabla 19. Descripción y ejemplos de usuarios según su nivel computacional.....	73
Tabla 20. Competencias generales y específicas según la Guía Docente de Documentación Aplicada a la Documentación de 2025.....	75
Tabla 21. Relación entre objetivos y competencias a desarrollar.....	76
Tabla 22. Visión general del temario y contenidos teóricos y prácticos de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción.....	77
Tabla 23. Ejemplos ilustrativos de ejercicios por tema para la parte práctica de la asignatura	79
Tabla 24. Métodos docentes empleados	81
Tabla 25. Rúbrica de evaluación continua propuesta.....	82
Tabla 26. Planificación de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción ...	83

Listado de figuras

Figura 1. Perfil bibliométrico del solicitante.....	8
Figura 2. Trayectoria postdoctoral del periodo comprendido entre 2015 y 2021.....	11
Figura 3. Resumen visual de mis labores de dirección y liderazgo durante el periodo 2021-2025	14
Figura 4. Capturas de pantalla de mi portal docente, la web de la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción y el Cuaderno de Trabajo que estoy implementando en la actualidad.	21
Figura 5. Captura de pantalla de mi perfil en la plataforma docente YosigoUGR. Disponible a través de: https://yosigo.ugr.es/author/nicolas-robinson-garcia/	25
Figura 6. Portadas de los materiales docentes elaborados para el microcredencial de ChatGPT para profesionales y el proyecto Erasmus+ RAQMYAT	26
Figura 7. Portada de los materiales docentes preparados para el curso Diseño y aplicación de análisis bibliométricos, disponible en https://doi.org/10.5281/zenodo.7556999	27
Figura 8. Algunos de los cursos ofertados dentro de la comunidad yosigo de Trend in Africa	28
Figura 9. Carta de rechazo del proyecto ERC-STG y dos gráficos reflejando su conceptualización	32
Figura 10. Transición de logos del proyecto COMPARE a STITCH	33
Figura 11. Visión general de mi proyecto de investigación	36
Figura 12. Red de colaboración entre los miembros del equipo STITCH financiado por el plan nacional. En negrita investigadores senios y en gris investigadores junior, ordenados por relación académica. A la derecha se incluye el interés principal de cada uno de ellos en el proyecto.	37
Figura 13. Ejemplo de implementación del sistema CRediT	42
Figura 14. A Número promedio de contribuciones por autor por artículo y disciplina (González-Salmón et al., 2026) y B Clustering jerárquico de coocurrencias de contribuciones por autor (Robinson-García, Melkers, et al., 2025).....	42
Figura 15. Web del podcast realizado en el marco del proyecto COMPARE. Disponible en: https://uchass.ugr.es/compare/podcast/	46
Figura 16. Portada del reportaje que publiqué para la revista profesional Mi Biblioteca (Robinson García, 2009) e imágenes de distintas ediciones del congreso de la IFLA. .	50
Figura 17. Captura de pantalla de la filosofía de trabajo que comparto con mis estudiantes en la asignatura del curso presente. Disponible en: https://sl.ugr.es/cuadernodenico	51
Figura 18. Portada y ejes vertebradores del Plan estratégico UGR 2031	53
Figura 19. Informe interactivo extraído del portal UGR en Cifras de alumnos matriculados en los grados del alumnado que recibe la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción.	55
Figura 20. Balconada de la fachada principal del jardín del Palacio de los Condes de Luque, sede de la Facultad de Traducción e Interpretación	56

Figura 21. Número de temas por Universidad de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción o equivalente	63
Figura 22. Relación de asignaturas vinculadas temáticamente, curso en el que se imparten e incidencia en el contenido	68
Figura 23. Uso de chatbots de IA generativa según la encuesta realizada a alumnos del presente curso	70
Figura 24. Captura de pantalla de los audios preparados para la práctica del Tema 1 sobre recursos empleados por traductores profesionales.....	80
Figura 25. Instrucciones que reciben los alumnos para la realización del trabajo en grupo	81
Figura 26. Diapositiva en la que se introducen los distintos tipos de publicidad que combinen en la web.....	85

DEFENSA DEL CURRÍCULO

Perfil investigador

En este apartado, resumo brevemente mi perfil como investigador, dando una visión global de mi trayectoria investigadora, para luego proceder a describir las principales líneas de trabajo y méritos curriculares que caracterizan dicha trayectoria. En este sentido, quiero destacar que cuento con el Certificado R3 desde 2024, habiendo obtenido 95 puntos de 100. También tengo concedidos dos sexenios de investigación hasta el año 2022. He estructurado este apartado tres secciones que resumen brevemente cada uno de los tres periodos descritos en la **Tabla 1**. No me limito a enumerar publicaciones, sino que intento ofrecer una visión general de mi producción científica, así como mis principales líneas de investigación. En segundo lugar, me centro en mi nivel de internacionalización, destacando mis estancias, redes de colaboración y participación activa dentro de la comunidad científica internacional del área de la bibliometría y la evaluación científica. En último lugar, me centro en mis posiciones y méritos de liderazgo, que me han permitido disfrutar de un gran grado de libertad a la hora de desarrollar mis propias líneas de investigación, así como formar a otros futuros investigadores.

82 artículos de revista | 1 libro | 10 capítulos de libro | 37 ponencias de congreso

REVISTAS

SCIENCE
RESEARCH POLICY
PEERJ
ONLINE INFOR REVIEW
NATURE
LIBRARY REV
J TECHNOL TRANSFER
FEMS MICROBIOL LETTERS
ELIFE
DATA
COMUNICAR

Author Position

Top co-autores

D Torres-Salinas	43
R Costas	25
E Jiménez-Contreras	13
Z Chinchilla-Rodríguez	11
E Delgado López-Cózar	10
CR Sugimoto	10

Figura 1. Perfil bibliométrico del solicitante

Breve descripción de mi trayectoria científica

Tabla 1. Breve resumen de los principales hitos de mi carrera académica.

Fecha	Hito académico	Institución Proyecto
FORMACIÓN Y DOCTORADO		
2004 – 2009	Licenciatura de Documentación	Universidad de Granada
2009 – 2010	Máster en Información Científica	Universidad de Granada
2010 – 2014	Contrato predoctoral FPU	Universidad de Granada
2019	Premio mejor artículo de Documentación 2014	Scimago-El Profesional de la Información
14/07/ 2014	Doctorado en Ciencias Sociales	Universidad de Granada
2017	Premio extraordinario de Doctorado	Universidad de Granada
CONSOLIDACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN		
2015 – 2017	Investigador posdoctoral JdC Formación	INGENIO (CSIC-UPV)
2016 – actual	Miembro del Comité Organizador	European Summer School for Scientometrics (ESSS)
2017	Estancia Fulbright/J Castillejo	Georgia Institute of Technology (EE UU)
2017 – 2018	Investigador posdoctoral	Georgia Institute of Technology (EE UU)
2018 – 2019	Investigador posdoctoral JdC Incorporación	INGENIO (CSIC-UPV)
2019-2021	Investigador Posdoctoral Marie-Sklodowska Curie COFUND	TU Delft, Países Bajos
2019	Premio Joven Investigador CC Sociales	Consejo Social UGR
2020-2021	Co-IP de Proyecto SCI-COMM COVID-19	TU Delft COVID-19 Rapid Response Fund
LIDERAZGO Y ESTABILIZACIÓN		
2021 – 2026	Investigador Ramón y Cajal	Universidad de Granada
2021 – 2024	Investigador Principal (IP)	Proyecto COMPARE Plan Nacional de I+D+i
2021	Investigador Principal (IP)	Visiting Scholars- C. Sugimoto Plan Propio UGR
2022 – actual	Director de grupo de investigación	Grupo EC3 – Estudios Cuantitativos de la Comunicación Científica
2022	Co-Chair de Congreso Internacional	STI Conference
2024 – actual	Director científico y fundador	Unidad de Excelencia
2025 – actual	Co-editor de revista	U [^] CHASS Plan Propio UGR
2024 – 2028	Investigador Principal (IP)	Research Evaluation OUP
		Proyecto STITCH Plan Nacional de I+D+i

Formación y doctorado

Inicié mi periodo formativo como investigador en el año 2008 a través de una beca de iniciación, resultado de la cuál obtuve mi primer trabajo de investigación, en relación con los sistemas multilingües de pregunta respuesta (Olvera-Lobo & Robinson-García, 2009). Un año después me uní al Grupo EC3 como becario de colaboración. Allí obtuve un contrato predoctoral FPU, defendiendo mi tesis el 14 de julio de 2014 bajo el título *Classifying and visualizing the disciplinary focus of universities: The invisible factor of university rankings*. Dirigida por Evaristo Jiménez-Contreras y Emilio Delgado López-Cózar, esta tesis fue la primera tesis dirigida en el grupo de investigación por compendio de artículos y con mención internacional. Incluía cinco artículos de revista (Scientometrics, JASIST y REDC), siendo uno resultado de mi estancia predoctoral en el CWTS de Leiden. Asimismo, contó con dos informes externos de Juan Gorraiz (Univ Vienna) y Henk Moed (Univ Leiden). Por último, resaltar mi participación en el mantenimiento y actualización de la plataforma Rankings I-UGR y creación del Meta-Ranking EC3 de Universidades Españolas. En la **Tabla 2** incluyo un breve resumen de los resultados derivados de la tesis.

Tabla 2. Resultados derivados de mi tesis doctoral

	Producción	Internacionalización	Transferencia
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Robinson-García et al., 2014 2. Robinson-García & Calero-Medina, 2014 3. Torres-Salinas et al., 2013 4. García et al., 2012 5. Robinson-García et al., 2013 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes externos de Juan Gorraiz y Henk Moed • Estancia predoctoral • TN van Leeuwen y C Calero-Medina miembros del tribunal 	

Este fue un periodo extremadamente productivo. Colaboré en la publicación de un total de 24 artículos de revista (21 indexadas), incluyendo una carta a la revista *Science* (López-Cózar et al., 2013) y el primer análisis global de la base de datos Altmetric.com (Robinson-García, Torres-Salinas, Zahedi, et al., 2014), que fue premiado en 2019 como **Mejor artículo en Información y Documentación**, dotado con 3000€ y otorgado por SCIMAGO-EPI. Asimismo, mi estancia en el CWTS supuso un hito en mi carrera, como refleja mi estrecha colaboración con investigadores de este centro (especialmente Rodrigo Costas, como se reseña en la **Figura 1**), de hecho, desde 2016 soy investigador visitante del CWTS, teniendo acceso a los recursos e infraestructura del mismo.

Publicaciones destacadas de este periodo

- 📄 López-Cózar, E. D., Robinson-García, N., & Torres-Salinas, D. (2013). Science Communication: Flawed Citation Indexing. *Science*, 342(6163), 1169-1169. <https://doi.org/10.1126/science.342.6163.1169-b>
- 📄 Robinson-García, N.; Calero-Medina, C. (2014) What do rankings by fields rank? Exploring discrepancies between the organizational structure of universities and bibliometric classifications. *Scientometrics*, 98(3), 1955-1970. <https://doi.org/10.1007/s11192-013-1157-7>
- 📄 Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, Z., & Costas, R. (2014). Nuevos datos, nuevas posibilidades: Revelando el interior de Altmetric.com. *Profesional de la Información*, 23(4), Article 4.

Consolidación e internacionalización

Tras la defensa de mi tesis doctoral, inicié un periodo de 7 años postdoctoral, en el que tuve la oportunidad de consolidar y expandir mi incipiente red de colaboración internacional. Una red que ha sido indispensable para lo que luego ha sido mi evolución como investigador. Nada más acabar mi doctorado, obtuve un contrato puente de 6 meses, cofinanciado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Granada y un proyecto del ISCIII liderado por Evaristo Jiménez-Contreras, obtuve una JdC Formación en INGENIO (CSIC-UPV), bajo la supervisión de Ismael Ràfols. En INGENIO, cambio mi interés científico en el desarrollo y efectos de los rankings de universidades, para centrarme en el análisis de las carreras de investigadores, impacto social de la ciencia y movilidad científica.

Figura 2. Trayectoria postdoctoral del periodo comprendido entre 2015 y 2021

En febrero de 2017, marché al School of Public Policy del Georgia Institute of Technology para realizar una estancia financiada por el programa José Castillejo/Fulbright en colaboración con Diana Hicks, un referente en mi campo y, junto con Ismael, firmante del Manifiesto de Leiden (Hicks et al., 2015). En las últimas semanas de mi estancia, soy contactado por Julia Melkers que me contrata como investigador postdoctoral con cargo a un proyecto financiado por la National Science Foundation co-liderado por la profesora Melkers. Allí trabajaré durante un año, en un proyecto centrado en el análisis de la población investigadora extranjera en Estados Unidos, donde mi trabajo consistirá en integrar datos de encuesta con datos bibliométricos. Un año después, en 2018, me reincorporo

durante un periodo de 6 meses a INGENIO, de los cuáles parte estaré de baja por paternidad.

Tabla 3. Contratos postdoctorales solicitados a parte de la JdC Formación y resultado obtenido

Contrato	Institución	Financiación	Resultado
MSCA	CWTS, Univ Leiden	Unión Europea	
Torres-Quevedo	EC3metrics	Nacional	
TalentHub	CWTS, Univ Leiden	Junta de Andalucía	
Postdoc	ETH Zurich	Fondos propios	
Técnico	Digital Science	Fondos propios	

Publicaciones destacadas de este periodo

- Sugimoto, C.R., Robinson-Garcia, N., Murray, D.S., Yegros-Yegros, A., Costas, R., Larivière, V. (2017) Scientists have most impact when they're free to move. *Nature*, 550, 29-31. <https://doi.org/10.1038/550029a>
- Robinson-Garcia, N., Costas, R., Isett, K.R., Melkers, J., Hicks, D. (2017) The unbearable emptiness of tweeting – about journal articles. *PLOS One*, 12(8), e0183551. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183551>
- Robinson-Garcia, N., van Leeuwen, T.N., Rafols, I. (2018) Using altmetrics for contextualised mapping of societal impact: From hits to networks. *Science and Public Policy*, 45(6), 815-826. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy024>
- Robinson-Garcia, N., Costas, R., Sugimoto, C.R., Larivière, V., Nane, G.F. (2020) Meta-Research: Task specialization across research careers. *ELife*, 9, e60586. <https://doi.org/10.7554/eLife.60586>
- Robinson-Garcia, N., Costas, R., van Leeuwen, T.N. (2020) Open Access uptake by universities worldwide. *PeerJ* 8:e9410 <https://doi.org/10.7717/peerj.9410>

En 2019 me incorporo a la TU Delft de Países Bajos, como investigador postdoctoral dentro del programa MSCA COFUND - LEaDing Fellows de las Universidad de Leiden, TU Delft y Erasmus Medical Centre. Allí comenzaré con la que ha sido mi línea de investigación en los últimos años: la diversidad de perfiles y trayectorias investigadoras analizadas de manera cuantitativa a través de datos bibliométricos. Trabajo en el Departamento de Matemática Aplicada bajo la supervisión de la profesora Tina Nane, con la que además co-dirigiré un pequeño proyecto en respuesta a la pandemia del COVID-19 sobre la recepción de la investigación científica por parte de la comunidad y su traducción a políticas públicas. Resultado de ese proyecto es un trabajo de predicción del crecimiento de publicaciones relacionadas con el COVID-19 (Nane et al., 2022). Un estudio preliminar, hecho público en formato preprint y sin revisión por pares (Torres-Salinas et al., 2020) fue mencionado en la revista *Science* (Brainard, 2020).

Participación en proyectos de investigación

- 🌱 Evaluación del impacto científico de las redes cooperativas de investigación en biomedicina financiadas por el ISCIII | **IP:** E Jiménez-Contreras | Instituto de Salud Carlos III
- 🌱 EXTRA - Excelencia científica y transferencia de conocimiento, ¿van de la mano? Factores organizativos, antecedentes individuales e impacto social | **IP:** E Castro Martínez e I Ràfols | Ministerio de Economía, Economía y Competitividad
- 🌱 Connecting nuances of foreign status, professional networks and higher education outcomes in STEM disciplines over time. | **IP:** J Melkers y E Welch | US National Science Foundation
- 🌱 ECOSCI - Unveiling the Ecosystem of Science: A Contextual Perspective into the Many Roles of Scientists | **IP:** N Robinson-García | European Commission, COFUND Marie Skłodowska-Curie, LEaDing Fellows
- 🌱 SCI-COMM COVID-19: Scientific communication in times of Corona virus | **IP:** T Nane y N Robinson-García | TU Delft COVID-19 Response Fund

Liderazgo y estabilización

En 2021 me incorporo a la Universidad de Granada dentro del programa Ramón y Cajal. Solicito un proyecto del Plan Nacional como IP en el que doy continuidad al proyecto comenzado durante mi periodo en TU Delft. Me centro en el análisis de los datos de declaración de contribuciones de los investigadores, a los que tengo acceso a través de un acuerdo de cesión de datos con Elsevier. Asimismo, identifico perfiles y patrones de publicación de investigadores del ámbito de las Humanidades, en este caso, a través de un acuerdo de cesión de datos con la Fundación Dialnet. Asumo la codirección de una doctoranda financiada con un contrato FPU y la dirección de otra doctoranda financiada con cargo al proyecto que dirijo. Consigo financiación para consolidar mis colaboraciones internacionales con la profesora Cassidy Sugimoto, que pasa a ser visiting scholar de la universidad durante los dos próximos años.

En 2022, el profesor Jiménez-Contreras me cede el liderazgo del grupo de investigación EC3 y que actualmente sigo dirigiendo. Introduzco seminarios de investigación, un club de lectura para doctorandos, rediseño la web y la imagen del grupo y actualizo su nombre que deja de ser Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica, para pasar a ser *Estudios Cuantitativos de la Comunicación Científica*. En ese mismo año, además, organizo junto a Daniel Torres-Salinas como co-Chairs el *26th International Conference on Science, Technology and Innovation Indicators, STI 2022*, que se celebra del 7 al 9 de septiembre en Granada. Se trata del primer congreso físico tras la pandemia, y logra reunir a más de 250 investigadores de todo el mundo.

En 2024 creo y lidero como director científico la *Unit for Computational Humanities and Social Sciences*, una Unidad de Excelencia financiada por el Plan de Investigación de la Universidad de Granada y que cuenta en la actualidad con más de 30 integrantes, incluyendo 10 garantes que lideran 8 proyectos del Plan Nacional y que se caracteriza por una naturaleza puramente interdisciplinar, aunando investigadores de Documentación, Comunicación, Traducción, Lingüística, Ciencias de la Computación, Historia de la Ciencia o Historia Contemporánea entre otras.

Durante este periodo he supervisado a dos técnicos de investigación, he recibido a 5 investigadores que han realizado estancias de investigación con nosotros (2 predoctorales

de China, un predoctoral de Italia, un investigador de Alemania y una bibliotecaria de Estados Unidos).

Figura 3. Resumen visual de mis labores de dirección y liderazgo durante el periodo 2021-2025

A finales de 2025, comienzo el proyecto de investigación que actualmente llevo a cabo, y que sigue dando continuidad a mi línea de investigación, en este caso abandonando mi interés por perfiles de investigadores, para centrarme en configuraciones y estructuras de trabajo de equipos de investigación.

Publicaciones destacadas de este periodo

- Robinson-Garcia, N., Arroyo-Machado, W., González-Salmón, E., Torres-Salinas, D. (2026). Publication patterns in the Humanities: Generational shifts and changing research agendas. *Humanities & Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-026-06604-6>
- González-Salmón, E., Di Césare, V., Xiao, A., Robinson-Garcia, N. (2026). Beyond authorship: Analyzing disciplinary differences of contribution statements using the CRediT taxonomy. *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-026-05582-5>
- Robinson-Garcia, N., Corona-Sobrinho, Z., Chinchilla-Rodríguez, Z., Torres-Salinas, D., Costas, R. (2025). The use of informetric methods to study diversity in the scientific workforce: A literature review. *Quantitative Science Studies*, 6, 652-685. https://doi.org/10.1162/qss_a_00367
- Di Césare, V., Robinson-Garcia, N. (Accepted). What is local research? Towards a multidimensional framework linking theory and methods. *Research Evaluation*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14033472>
- González-Salmón E., Chinchilla-Rodríguez, Z., Robinson-Garcia, N. (2025). The Woman Researcher's Tale: A Review of Bibliometric Methods and Results for Studying Gender in Science. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 76(9), 1188-1209. <https://doi.org/10.1002/asi.25012>

Labores editoriales

- Co-editor de la revista *Research Evaluation* 2025 – actualidad
- Editor Asociado de la revista *Scientometrics* 2023 – 2024
- Miembro del Editorial Board de *Quantitative Science Studies* 2022 – actualidad
- Revisor de revistas tales como: *Research Policy*, *PNAS*, *Quantitative Science Studies*, *Scientometrics*, *Journal of Informetrics*.

Actividades de divulgación

- Autor de libro *Diversidad y Reconocimiento en la Academia* (2025). UOC
- Miembro del thintank ThinkEPI
- Creador del podcast de entrevistas *Bibliometría o Barbarie*

Actividades de transferencia

- Informe bibliométrico para la *Comisión Fulbright España* sobre el impacto de sus becados
- Colaboración con ANECA en el proyecto PEI3AC sobre evaluación de investigadores
- Miembro de comisiones de evaluación de la Agencia Estatal de Investigación,
- Evaluador de proyectos para la Agencia Estatal de Investigación, US National Science Foundation, Comisión Europea, Swiss National Science Foundation.
- Miembro del Advisory group del International Centre for the Study of Research de Elsevier (2021-2022).

Tabla 4. Principales líneas de investigación y publicaciones derivadas

Rankings de universidades y perfiles disciplinares

- Robinson-García, N. (2014). Classifying and visualizing the disciplinary profile of universities: The invisible factor of university rankings [Tesis doctoral]. Universidad de Granada
- Robinson-García, N.; Calero-Medina, C. (2014) What do rankings by fields rank? Exploring discrepancies between the organizational structure of universities and bibliometric classifications. *Scientometrics*, 98(3), 1955-1970. <https://doi.org/10.1007/s11192-013-1157-7>
- Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., Herrera-Viedma, E., Docampo, D. (2019) Mining university rankings: Publication output and citation impact as their basis. *Research Evaluation*, 28(3), 232-240. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvz014>

Ciencia Abierta e impacto social

- Robinson-García, N.; Torres-Salinas, D.; Zahedi, Z.; Costas, R. (2014) New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric.com. *El profesional de la información*, 23(4), 359-366. <https://doi.org/10.3145/epi.2014.jul.03>
- Robinson-García, N., van Leeuwen, T.N., Rafols, I. (2018) Using altmetrics for contextualised mapping of societal impact: From hits to networks. *Science and Public Policy*, 45(6), 815-826. <https://doi.org/10.1093/scipol/scy024>
- Robinson-García, N., Costas, R., van Leeuwen, T.N. (2020) Open Access uptake by universities worldwide. *PeerJ* 8:e9410 <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9672-6>

Movilidad científica

- Sugimoto, C.R., Robinson-García, N., Murray, D.S., Yegros-Yegros, A., Costas, R., Larivière, V. (2017) Scientists have most impact when they're free to move. *Nature*, 550, 29-31. <https://doi.org/10.1038/550029a>
- Robinson-García, N., Sugimoto, C.R., Murray, D.S., Yegros-Yegros, A., Larivière, V., Costas, R. (2018) Scientific mobility indicators in practice: International mobility profiles at the country level. *El profesional de la información*, 27(3), 511-520. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.may.05>
- Robinson-García, N., Sugimoto, C.R., Murray, D., Yegros-Yegros, A., Larivière, V., Costas, R. (2019) The many faces of mobility: Using bibliometric data to measure the movement of scientists. *Journal of Informetrics*, 13(1), 50-63. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.11.002>

Diversidad de perfiles y trayectorias de investigadores

- Robinson-García, N., Costas, R., Sugimoto, C.R., Larivière, V., Nane, G.F. (2020) Meta-Research: Task specialization across research careers. *ELife*, 9, e60586. <https://doi.org/10.7554/eLife.60586>
- Robinson-García, N., Costas, R., Nane, G.F., van Leeuwen, T.N. (2023) Valuation regimes in academia: Researchers' attitudes towards their diversity of activities and academic performance. *Research Evaluation*, 32(2), 496-514. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvac049>
- Robinson-García, N., Corona-Sobrino, Z., Chinchilla-Rodríguez, Z., Torres-Salinas, D., Costas, R. (2025). The use of informetric methods to study diversity in the scientific workforce: A literature review. *Quantitative Science Studies*, 6, 652-685. https://doi.org/10.1162/qss_a_00367

Líneas actuales de trabajo

A continuación, reseño de manera muy breve, las tres líneas de trabajo en las que estoy actualmente implicado o planeo estarlo. Una de ellas la desarrollo más en mi plan de investigación, por lo que aquí será especialmente breve.

LINEA 1 – Equipos científicos, desigualdades y resultados de investigación

Esta es mi principal línea de investigación y en la que llevo trabajando desde mi contrato MSCA posdoctoral en TU Delft. Es la que desarrollo en el plan de investigación.

Proyectos relacionados:

- **STITCH** | Plan de Generación de Conocimiento 2024, Agencia Estatal de Investigación | Investigador Principal | **En curso**
- **How the Configuration of Scientific Teams Shapes Research Output** | US National Science Foundation | Colaborador internacional | **Bajo evaluación**

LINEA 2 – Evaluación de investigadores y revisión por pares

Colaboro actualmente con Irene Ramos-Vielba, Pilar Paneque y el resto del equipo de ANECA en el diseño experimental de evaluaciones con currículos con diferentes formatos para analizar sesgos evaluativos por parte de miembros de comisiones de la ANECA e identificar medidas de mitigación. En marzo hicimos la recogida de datos. [Más información aquí.](#)

Proyectos relacionados:

- **PEI3AC** | Financiado por el COaRA Cascade Boosting Fund y liderado por ANECA | Investigador colaborador | **En curso**
- **FOCARA** | WIDERA Programme Horizon Europe | Líder WP | **Denegado**

LINEA 3 – Movilidad científica y colaboración internacional

Estoy retomando junto con colegas internacionales la línea de movilidad, intentando establecer relaciones de causalidad entre los programas de movilidad y los resultados de investigación y beneficios o retos para instituciones y países.

Proyectos relacionados:

- **MOBILIS** | WIDERA Programme Horizon Europe | Líder WP | **Bajo evaluación**

Perfil docente

Durante mi trayectoria académica he impartido un total de 650 horas de docencia reglada en grado y posgrado en la Universidad de Granada, comprendida en 10 cursos académicos en cuatro titulaciones diferentes de grado y máster (Licenciatura en Documentación, Grado en Información y Documentación, Grado en Traducción e Interpretación y Máster en Información y Comunicación Científica), impartiendo en un total de 8 asignaturas diferentes. Del mismo modo, desde 2021 imparto clases de Doctorado en el Programa de Doctorado de Ciencias Sociales y desde 2026 en el Programa de Doctorado de Lenguas, Textos y Contextos, ambos de la Universidad de Granada.

Asimismo, tengo una amplia experiencia impartiendo cursos dirigidos a estudiantes de doctorado (a través de la plataforma YosigoUGR (<https://yosigo.ugr.es>)), profesionales y bibliotecarios (e.g., organizados por la Biblioteca de la Universidad de Granada, la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y Documentación, minicredencial en IA o la consultora spin-off EC3metrics entre otras).

He organizado e impartido clases a nivel internacional a través de la European Summer School of Scientometrics (<https://esss.info>), una iniciativa pionera en el mundo en formación especializada en bibliometría. La ESSS es un consorcio de universidades y centros de investigación de Austria (Universidad de Viena), Alemania (DZHW y Berlin University Alliance), Italia (Universidad de la Sapienza), Bélgica (KU Leuven) y la Universidad de Granada. La Universidad de Granada se unió en 2015 y participo tanto en la organización de la escuela de verano como impartiendo clases en la misma desde dicho año. Asimismo, en el año 2022 fui invitado por la Universidad de Costa Rica para realizar una estancia de una semana e impartir formación especializada en bibliometría a su profesorado.

He dirigido un proyecto de innovación docente, dirigido a internacionalizar la plataforma educativa para doctorando YosigoUGR, pionera en la formación *peer-to-peer* de investigadores y doctorandos. Para ello, he reclutado a docentes de la Universidad de Montreal (Canadá) o Campinas (Brasil) para impartir clases en inglés, francés y portugués y aumentar el alcance de dicha plataforma. También he llevado a cabo un acuerdo de colaboración con la ONG Trend in Africa para que YosigoUGR pueda servir de plataforma educativa para los cursos que ofrecen en neurociencia e investigación a jóvenes investigadores africanos.

Todas estas experiencias me han permitido desarrollar una comprensión profunda de las necesidades educativas y metodológicas en diferentes campos de estudio y adaptar mis técnicas de enseñanza para abordar la pluralidad y la interdisciplinariedad de estas disciplinas, así como adaptarme a diferentes públicos de distintos niveles e intereses.

Docencia en grado y posgrado

Tabla 5. Actividad docente reglada impartida en la Universidad de Granada

Curso	Asignatura	Título	Año	Horas
2012-13	Técnicas de Indización y Resumen en Docum. Científ.	Licenciatura en Documentación	2	40
2013-14	Gestión de Documentos	Grado en Información y Documentación	3	20
	Archivística	Libre Configuración específica y reconocimientos	1	20
	Biblioteconomía	Libre Configuración específica y reconocimientos	1	10
	Fundamentos de la Documentación	Libre Configuración específica y reconocimientos	1	10
2014-15	Análisis de Contenido	Grado en Información y Documentación	1	5
2019-20	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	15
2020-21	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	60
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	15
2021-22	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	60
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	15
2022-23	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	65
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	11.25
2023-24	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	90
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	11.25
2024-25	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	90
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	11.25
2025-26	Documentación Aplicada a la Traducción	Grado en Traducción e Interpretación	1	90
	Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red	Máster en Información y Comunicación Científ.	-	11.25
TOTAL				650

Comencé mi experiencia docente gracias a mi contrato FPU en el curso académico 2012/2013. Entre 2012 y 2015 se me asignó la docencia en función a las necesidades del departamento, cubriendo distintas bajas. Esto me privó por un lado de la posibilidad de organizar un curso completo y diseñar una planificación docente, pero, por otro lado, me permitió tener una amplia perspectiva de la carrera y de las diferentes asignaturas, impar-

tiendo docencia en hasta 6 asignaturas: Técnicas de Indización y Resumen en Documentación Científica, Gestión de documentos, Archivística, Biblioteconomía, Fundamentos de la Documentación y Análisis de Contenido. Para superar el reto de tener que preparar materiales en cortos periodos de tiempo y asimismo innovar en la formación docente, cree una web durante este periodo, aún activa (<https://nrobinsongarcia.wordpress.com/>), a través de la que canalizaba toda la información y comunicación con el alumnado. Es importante recordar que esto ocurría en una época en la que el uso de plataformas docentes tipo Moodle en la Universidad era aún minoritario.

Entre los años 2015 y 2021 dejé de impartir docencia, al encarrilar diferentes contratos de investigación en instituciones en las que, o bien no había carga docente (e.g., INGENIO, centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia) o no contemplarlo mi contrato. No fue hasta el curso 2019/2020 cuando me incorporé, entonces como personal externo, al Máster de Información Científica de la Universidad de Granada, compartiendo la asignatura Nuevas Métricas de la Ciencia en la Red junto al profesor Daniel Torres-Salinas.

Un año después, ya reincorporado a la Universidad como investigador Ramón y Cajal, comencé a impartir la asignatura de Documentación aplicada a la Traducción, que imparto desde entonces. El hecho de haber estado durante cinco años impartiendo las mismas asignaturas de manera regular, me ha permitido sistematizar mi docencia y tener una organización que hace fácil la actualización constante del material y la adaptación a una población estudiantil muy cambiante. Así, hasta el curso 2024-2025, he mantenido activo un portal, que me ha permitido centralizar mi actividad docente en un sitio único. Lo que me facilita tanto a mí como al estudiantado el acceso a materiales y actividades (**Figura 4**). En esta web se puede acceder de manera rápida y abierta a todos los contenidos de mi asignatura.

En este nuevo curso, en un afán por simplificar el modelo de trabajo y de dotarlo de mayor transparencia, estoy transitando hacia la generación de documentos que pueda ir depositando en el repositorio institucional, a fin de grabar la evolución de los materiales docentes y asegurar su permanencia y acceso universal. Para ello, estoy adaptando el modelo que implementa mi compañero Daniel Torres-Salinas y que hemos empleado en cursos compartido (e.g., microcredencial, ver en Impartición de cursos formativos), esto es, la creación de cuadernos de trabajo. Se trata de un documento único en el que se combina teoría y práctica, así como enlaces a las diapositivas y otros materiales empleados en clase.

Por último, y aunque lo desarrollaré más en mi exposición de proyecto docente, quiero destacar los dramáticos cambios que ha sufrido la población estudiantil en estos últimos cinco años de docencia, que me han llevado a la revisión constante de métodos docentes y contenidos. En febrero de 2021, cuando me incorporé a esta asignatura, la docencia seguía siendo aún virtual, pasando ese mismo curso a semipresencial para luego volver a la presencialidad en el curso 2021-2022. Las generaciones de alumnos que sufrieron el aislamiento impuesto por la pandemia en edades críticas en su desarrollo social y humano,

han traído cada una de ellas nuevos retos, desde problemas de salud mental a deficiencias en la formación secundaria y de bachillerato o de habilidades sociales. Estos retos han ido variando año tras año, unidos a los mismos, la oleada de desinformación que trajeron las redes sociales tras la pandemia o la irrupción de la IA generativa en los últimos años. Estos cambios tan drásticos han afectado directamente tanto al contenido de mi asignatura de máster como de grado, al tratarse de asignaturas de carácter eminentemente instrumental y muy ligados al progreso tecnológico.

Figura 4. Capturas de pantalla de mi portal docente, la web de la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción y el Cuaderno de Trabajo que estoy implementando en la actualidad.

Docencia en Doctorado

También he tenido una participación activa en docencia a nivel de doctorado, donde también imparto clases desde 2021 en distintos cursos formativos. Esto lo he hecho en colaboración con Daniel Torres-Salinas, Evaristo Jiménez-Contreras y ahora también Benamí Barros García. Quiero resaltar, que en los cuatro casos, se trata de propuestas diseñadas

ad hoc por nosotros desde la concepción del curso, pasando por estructura, objetivos y contenido. A continuación reseño los 4 cursos de doctorado impartidos hasta el momento así como previstos para el presente curso académico:

- **Técnicas cuantitativas y computacionales para el análisis de la cultura y el texto.** Doctorado en Lenguas Textos y Contextos de la Universidad de Granada. 12 h. Impartido por: Benamí Barros García, Daniel Torres Salinas, Nicolás Robinson-García. Curso 2025-26. [Enlace al programa](#)
- **Herramientas computacionales para el análisis y visualización de datos en Ciencias Sociales.** Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 10 h. Impartido por: Daniel Torres-Salinas y Nicolás Robinson-García. Curso 2024-25. [Material docente](#)
- **Cómo escribir y publicar artículos científicos en Ciencias Sociales y Humanidades.** Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 12 h. Impartido por: Evaristo Jiménez-Contreras, Daniel Torres-Salinas y Nicolás Robinson-García. Cursos 2022-23;2023-24;2024-25;2025-26. [Material docente](#)
- **Gestión del Currículo Científico en entornos digitales.** Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. 10 h. Impartido por: Daniel Torres-Salinas y Nicolás Robinson-García. Cursos: 2021-22; 2022-23.

Impartición de cursos formativos

Desde mis comienzos como investigador predoctoral, he tenido la suerte de participar primero junto a mis directores de tesis y luego de manera independiente, en numerosos cursos formativos, dirigidos normalmente a dos públicos muy específicos: investigadores y profesionales de bibliotecas y servicios de documentación. Haciendo una revisión a las temáticas más habituales por las que se me ha contratado para impartir formación, podría reducirlas a tres ejes principales:

- **Formación a profesionales de apoyo a la investigación.** Se trata de cursos orientados a profesionales de bibliotecas y servicios de apoyo que desean tener un conocimiento experto sobre el uso de la bibliometría o formación en apoyo en solicitud de tramos de investigación y acreditaciones para mejorar sus servicios.
- **Orientación a investigadores sobre comunicación y producción científica.** Aquí aglutino desde charlas dirigidas a jóvenes investigadores para mejorar su posicionamiento y visibilidad, a cursos dirigidos para la obtención de tramos de investigación, cursos para mejorar sus posibilidades de éxito en la publicación en medios relevantes de sus resultados de investigación o cursos dirigidos a introducir prácticas de Acceso Abierto.
- **Cursos de carácter metodológico.** Aquí sólo incluyo el curso sobre R impartido en la UNIR, sin embargo, lo destaco ya que es una línea que he intentado potenciar en los últimos años y que se está traduciendo en la incorporación de cursos metodológicos en programas de doctorado (ver sección anterior).

Esta intensa participación en cursos formativos no reglados me ha permitido subsanar la carencia docente que, por otra parte, se me ha presentado durante mi época posdoctoral

debido a las restricciones de mi contrato o falta de demanda docente (e.g., centros del CSIC).

Tabla 6. Lista no exhaustiva de algunos de los cursos formativos que he impartido a lo largo de mi carrera académica

Fecha	Curso	Institución organizadora
2010-13	Léxico en lengua inglesa de Biblioteconomía y Documentación	Cursos de perfeccionamiento para PAS de la Biblioteca, Universidad de Granada
2010-12	Investigación, Documentación y Publicación científica	Experto en Implantología y Periodoncia Integrada, Universidad de Almería
2011	Cómo comunicar y diseminar información científica en Internet para obtener mayor visibilidad e impacto	Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo
2012-14	How to publish in Impact Journals?	La comunicación intercultural euroasiática en las condiciones del proceso de Bolonia, Cursos de verano de la Universidad de Granada
2015	Bibliometría y la evaluación de investigadores	Seminario de formación GIPE: Grupo Interdisciplinar de Políticas Educativas, Universidad de Barcelona
2015	Cómo hacer visible tu actividad científica en Internet	GRINUGR, Comunidad sobre Historia Digital, Universidad de Granada
2015-16	Improving your scientific visibility: From theory to practice	Vicerrectorado de Garantía de la Calidad, Universidad de Granada
2016	Disseminating your research: Scientific profiles and tools	2 nd IMPRESS Workshop, Universitat Politècnica de València
2016	Sexenios de investigación: Tres consejos y una reflexión	V Foro de profesores de Relaciones Públicas
2016	Asesorando al investigador desde la biblioteca: Perfiles y herramientas científicas	Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
2018	Making an impact: Scientific profiles and bibliometric indicators	Summer School, MSCA programme, INCyPIT (CSIC) Santiago de Compostela
2019	Curso básico de lenguaje de R aplicado a las Ciencias Sociales	Oficina de Apoyo al Investigador la Universidad Internacional de La Rioja
2025	Transferencia e intercambio de conocimiento para la creación de valor social	ANECA, cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Además de cursos formativos puntuales, quiero destacar tres experiencias recientes que considero muy significativas en mi perfil docente. Estas son mi involucración desde sus inicios en la plataforma YosigoUGR, mi participación en el microcredencial en *ChatGPT para profesionales: Aplicaciones y estrategias avanzadas* y en cursos formativos del proyecto Erasmus+ *RAQMYAT*, y en el diseño e implementación de un curso formativo para profesores de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica.

Plataforma yosigoUGR. Participé en la creación de la plataforma virtual docente YosigoUGR (<https://yosigo.ugr.es>), una iniciativa pionera en España que aglutina más de 1500 usuarios en total y entre 20 y 100 participantes por seminario docente desde 2020. Desde su creación, he impartido 20 cursos virtuales o híbridos. Todos ellos están grabados y aparecen disponibles en YouTube, así como contienen material docente enlazado desde la propia plataforma. En la **Figura 5** incluyo una captura de pantalla de mi perfil así como la URL al mismo desde el que se puede acceder a todas las grabaciones y materiales. Quiero destacar que soy miembro de la comisión académica desde su creación y miembro

del proyecto de innovación docente que permitió la creación de la plataforma tecnológica actual.

Tabla 7. Listado de seminarios formativos impartidos a través de la Plataforma YosigoUGR

Fecha	Curso	Enlace
2020-04-08	Los entresijos de publicar (o no) en revistas TOP: Nature, Science y PNAS	Ficha del curso
2020-03-25	Taller práctico para la preparación de las convocatorias posdoctorales Juan de la Cierva, Marie Curie y Ramón & Cajal	Ficha del curso
2020-04-14	¿Cómo afrontar con éxito una estancia de investigación?	Ficha del curso
2020-06-12	Diez reglas de oro para publicar en revistas científicas de impacto	Ficha del curso
2020-10-02	Revisión por pares – Peer Review I: proceso y tipologías	Ficha del curso
2020-11-27	Revisión por pares – Peer Review II: Elaborando la respuesta a revisores	Ficha del curso
2021-06-18	Curso práctico de escritura y publicación de artículos científicos: edición especial #yosigopublicando (1ª)	Ficha del curso
2022-02-25	¿Cómo gestionar tus proyectos de investigación de manera abierta y colaborativa? Introducción a la plataforma Open Science Framework	Ficha del curso
2022-02-11	Colaboración y movilidad en el doctorado	Ficha del curso
2022-03-23	InfluScience DataFest	Ficha del curso
2022-06-30	Jornada virtual sobre ¿Cómo ser feliz en la universidad y seguir publicando?	Ficha del curso
2022-11-25	Scientific notetaking con LogSeq	Ficha del curso
2022-12-02	#yosigopublicando: aspectos estratégicos y prácticos para la preparación de proyectos de investigación	Ficha del curso
2023-03-02	The reviewer ‘s role: ¿Cómo afrontar la revisión de un paper?	Ficha del curso
2023-02-02	Training Day – InfluSciencE: aplicaciones prácticas de las altmétricas para investigadores e instituciones	Ficha del curso
2023-06-16	Principios básicos para la escritura de manuscritos científicos	Ficha del curso
2023-11-20	Jornada sobre movilidad científica y atracción de talento: Desafíos y oportunidades	Ficha del curso
2024-03-08	Docencia de supervivencia	Ficha del curso
2024-10-11	Técnicas esenciales para preparar una revisión de la literatura	Ficha del curso
2024-11-08	Introducción al Análisis de Textos con Quanteda	Ficha del curso

Participación en microcredencial y proyecto Erasmus. Aquí quiero destacar dos experiencias en paralelo en las que participé como docente. Las destaco porque supusieron el diseño y creación de material docente. En primer lugar, destaco el microcredencial ***ChatGPT para profesionales: aplicaciones y estrategias avanzadas***. Este curso, liderado por Daniel Torres-Salinas, incluía a cuatro docentes más, siendo yo encargado de desarrollar e impartir el contenido relacionado con el Tema 5: Aplicaciones de análisis de textos con ChatGPT. Estructuré este bloque en 5 apartados, comenzando con unas nociones básicas sobre lo que significa y en qué consiste el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) hasta mostrar ejemplos de extracción y sumariación de contenido utilizando ChatGPT para su posterior análisis cuantitativo.

Nicolás Robinson-García
 ★★★★★
 Departamento de Información y Comunicación
 UNIVERSIDAD DE GRANADA
 COMISIÓN ACADÉMICA Y COORDINACIÓN

Nicolás Robinson-García es investigador en bibliometría y evaluación de la ciencia. Es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Granada. Anteriormente trabajó como investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie en el Instituto de Matemática Aplicada de Delft, TU Delft (Países Bajos). También ha trabajado en la Escuela de Política Pública de Georgia Institute of Technology y en INGENIO (CSIC-UPV) en España. Ha publicado más de 40 publicaciones algunas de ellas en revistas como Nature, Plos One o eLife. Es miembro del Comité Directivo de la European Summer School for Scientometrics. Es editor asociado de Frontiers in Research Metrics and Analytics en la sección 'Research Assessment' y miembro del comité editorial de Quantitative Science Studies, Research Evaluation and Scientometrics.

<http://nrobinsongarcia.com>

20 CURSOS
 ¡Muchos inscritos en sus cursos!
 Más de 15 cursos

Los cursos de Nicolás Robinson-García

- WORD**
 08/11/2024 / 12:00-13:05 ESPAÑOL
 Introducción al Análisis de Textos con Quanteda
 Por Nicolás Robinson-García, Sergio Castro Cortacero
 TEMPORADA 6
- Técnicas esenciales para preparar una revisión de la literatura**
 11/10/2024 / 12:00-13:05 ESPAÑOL
 Por Nicolás Robinson-García
 TEMPORADA 6
- Docencia de supervivencia**
 08/03/2024 / 12:30-13:30 ESPAÑOL
 Por Nicolás Robinson-García, Lidia Bocanegra Barbecho, Elvira González-Salmón
 TEMPORADA 5
- Jornada sobre movilidad científica y atracción de talento: Desafíos y oportunidades**
 20/11/2023 / 09:00-14:30 ESPAÑOL, INGLÉS
 Por Cassidy R. Sugimoto, Cristian Chacua, Ana María Jaramillo, Jonatan R. Ruiz, Nicolás Robinson-García, Pedro Ángel Castillo Valdivieso, Koen Jonkers

Figura 5. Captura de pantalla de mi perfil en la plataforma docente YosigoUGR. Disponible a través de: <https://yosigo.ugr.es/author/nicolas-robinson-garcia/>

En el segundo caso, participé junto a Daniel Torres-Salinas y Wenceslao Arroyo-Machado en un proyecto Erasmus+, KA2, capacity building in higher education (ref: 610216-EPP-1-2019-1-FREPPKA2-CBHE-JP). El proyecto *RAQMYAT Stratégies Numériques pour la Formation Doctorale en Sciences Humaines et Sociales en Tunisie*, liderado por la Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, incluía la creación de material docente para la formación de investigadores predoctorales en *soft skills*. Nuestro trabajo está disponible en acceso abierto a través del enlace indicado en la **Figura 6**. Concretamente, yo elaboré los siguientes bloques de contenido:

- Bloque 3. Professional Development and Relationship Building
- Bloque 5. Scientific Writing Techniques

Estancia docente en la Universidad de Costa Rica. Finalmente, quiero destacar mi estancia de una semana en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, en San José, en enero de 2023. Allí diseñé y desarrollé un curso de bibliometría de cuatro días dirigido a docentes del área titulado *Diseño y aplicación de análisis bibliométricos*. Para ello, estructuré las sesiones en contenido teórico y práctico que se intercalaban en cada uno de los cuatro días. Al mismo tiempo, cada día era un bloque temático:

- Día 1. Conceptos generales y revisión histórica
- Día 2. Fuentes de datos bibliométricos
- Día 3. Análisis y visualización de datos
- Día 4. Técnicas bibliométricas avanzadas.
- El contenido del mismo está disponible en abierto a través del enlace que se muestra en la **Figura 7**.

Figura 6. Portadas de los materiales docentes elaborados para el microcredencial de ChatGPT para profesionales y el proyecto Erasmus+ RAQMYAT

Innovación docente

Entre 2022 y 2024 lideré el proyecto de innovación docente *YSP – International: Desarrollo de comunidades multilingües para la creación y fortalecimiento de redes internacionales formativas de investigadores predoctorales*. Este proyecto, suponía la fase 2 de lo que ahora es la plataforma YosigoUGR, entonces llamada Yosigopublicando.

Esta iniciativa docente, financiada con 3000€ por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, estaba orientada a transformar la plataforma **#yosigopublicando** en una herramienta de formación internacional y multilingüe dirigida a investigadores predoctorales. El objetivo del proyecto fue crear comunidades de aprendizaje y redes formativas que permitieran conectar a estudiantes y profesorado de distintos países, favoreciendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el desarrollo de la carrera investigadora. Para ello se desarrollaron nuevas funcionalidades tecnológicas en la plataforma —incluyendo opciones multilingües, sistemas de gamificación y servicios de alertas personalizadas— y se impulsó la creación de redes de colaboración académica con instituciones y organizaciones internacionales, entre ellas la ONG **TReND in Africa**, situando a la Universidad de Granada como nodo central de esta red formativa.

Como resultado del proyecto, logré consolidar una plataforma formativa multilingüe con una oferta creciente de cursos y actividades dirigidas a investigadores en formación. Durante el desarrollo del proyecto se organizaron 17 cursos en tres idiomas, que reunieron más de 500 participantes y superaron las 1.500 visualizaciones en línea, ampliando de forma significativa su proyección internacional. Asimismo, se establecieron itinerarios formativos especializados y se incorporó profesorado internacional, fortaleciendo la dimensión global de la iniciativa. El éxito del proyecto se refleja en la evolución de la plataforma hacia YOSIGO, que actualmente se ha institucionalizado dentro del Vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Granada, consolidándose como un modelo replicable de innovación docente orientado a la formación internacional de investigadores.

Figura 7. Portada de los materiales docentes preparados para el curso Diseño y aplicación de análisis bibliométricos, disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7556999>

European Summer School for Scientometrics

Desde 2015 formo parte del Comité Organizador de la European Summer School for Scientometrics (ESSS), una de las principales iniciativas internacionales de formación avanzada en el ámbito de la cienciometría y los estudios métricos de la ciencia. La ESSS reúne cada año a investigadores, profesionales de la evaluación científica, bibliotecarios y gestores de investigación interesados en el análisis cuantitativo de la ciencia, ofreciendo un entorno intensivo de aprendizaje y discusión sobre métodos, herramientas y enfoques teóricos para el estudio de la actividad científica y sus sistemas de evaluación. La escuela se caracteriza por su enfoque internacional e interdisciplinar, congregando a participantes y profesorado procedentes de universidades, centros de investigación y organismos de política científica de diferentes países.

Mi participación en el comité organizador ha implicado colaborar en el diseño académico del programa formativo, la selección de ponentes y la coordinación de las distintas actividades docentes que conforman la escuela. También he sido organizador local de la ESSS en tres ocasiones (2017, 2020 y 2025). A través de esta labor he contribuido a consolidar la ESSS como un espacio de referencia para la formación de nuevos investigadores y profesionales en el campo de la bibliometría y la cienciometría, así como para el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de redes internacionales de colaboración. En este contexto he participado también como docente en diversas ediciones de la escuela, impartiendo cursos especializados sobre distintos aspectos del análisis cuantitativo de la ciencia y la evaluación de la investigación. A continuación incluyo todas mis participaciones desde 2020:

- Principles of Evaluative Bibliometrics in a DORA/CoARA Context [in collaboration with Daniel Torres-Salinas] | Sep 11, 2025. European Summer School of Scientometrics, Granada, Spain. [Material](#)
- Altmetrics & Open Science | Sep 9, 2025. European Summer School of Scientometrics, Granada, Spain. [Material](#)

- Practice II: Applications of Narrative Bibliometrics for Institutions: The Experience of the University of Granada | Sep 6, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. [Material](#)
- Altmetrics and Open Science | Sep 3, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. [Material](#)
- Introduction to Bibliometric Data Sources | Sep 2, European Summer School for Scientometrics, University of Vienna, Austria. [Material](#)
- Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. [Material](#)
- Altmetrics + Open Science | Sep 8, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. [Material](#)
- Relevance and Quantification of Diversity in Bibliometric and Scientometric Applications (with W. Glänzel) | Sep 7, European Summer School for Scientometrics, Sapienza University, Rome. [Material](#)
- Altmetrics | Sep 22, European Summer School for Scientometrics, Berlin. [Material](#)
- Introduction to bibliometric data sources: Open and free data sources | Sep 19, European Summer School for Scientometrics, Berlin. [Material](#)

Figura 8. Algunos de los cursos ofertados dentro de la comunidad yosigo de Trend in Africa

Dirección de TFM

He tutorizado hasta el momento nueva trabajos de Fin de Máster y he formado parte en varias ocasiones de tribunales de fin de máster. Aquí, mi experiencia ha sido más bien agrídulce, ya que el formato híbrido hace complejo fijar conocimientos teóricos y transmitir habilidades técnicas para tratamiento cuantitativo de datos bibliométricos al alumnado que no siempre viene con una buena base técnica. No obstante, es cierto que con la experiencia sí que estoy siendo capaz de adaptar enfoques e identificar temáticas con las que se sienta cómodo el alumnado. A continuación, los reseño:

- Romero, J. (2025). La inteligencia artificial en la transmisión de información climática: La influencia de los sesgos en el mensaje
- Jiménez Martín, M. J. (2025). El lado oscuro de la ciencia: Análisis del fraude de Ariely y Gino.
- Barranco Guarnido, D. (2025). Análisis de perfiles temáticos de las universidades públicas de Andalucía en el ámbito de la biología en los últimos 5 años

- Sánchez Gallo, J.M. (2023). Estudio de las métricas de uso de las revistas de la Universidad Nacional de Colombia
- Ruiz Fresneda, C. (2023). Análisis métrico de la producción científica internacional sobre COVID-19 recogida en Web of Science, con especial mención a la investigación sobre vacunas en el periodo 2020-2022
- Puertas Álvarez, S. (2021). “Altmetrics”: Nueva herramienta para medir la visibilidad social de la ciencia. Análisis de los top 100 artículos con mayor atención mediática de los últimos 6 años.
- Carrillo Pineda, S. (2021). Percepción de la medición del impacto social de la investigación en Colombia: la opinión los líderes de los grupos investigación

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Consideraciones previas

El proyecto de investigación que aquí detallo tiene su origen y parte de un proyecto de «Generación de Conocimiento» financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la última convocatoria (REF: PID2024-155412OB-100). Bajo el título STITCH (Scientific Teams and InequalityTies: Collaboration and Heterogeneity in Science), representa la consolidación de una línea de trabajo que he venido desarrollando de manera ininterrumpida desde mi reincorporación a la Universidad de Granada en 2021 a través del programa Ramón y Cajal.

Resulta fundamental contextualizar que tanto STITCH como su predecesor inmediato, COMPARE, así como gran parte de la producción científica que he liderado en los últimos años, tienen su origen en una propuesta de investigación que, paradójicamente, no fue financiada en su momento. En el año 2020, presenté una solicitud para una *ERC Starting Grant* en la que proponía una ruptura metodológica en el campo de la bibliometría mediante la introducción de diseños experimentales. Para ello, proponía un plan de trabajo estructurado en tres partes: una parte cualitativa, otra cuantitativa y una tercera experimental. Este proyecto tenía tres objetivos claros:

Objetivo 1. Caracterización de perfiles de investigadores con el fin de identificar diferentes trayectorias académicas, roles de colaboración y perfiles científicos.

Objetivo 2. Análisis de los procesos de evaluación de investigadores, centrándome específicamente en posibles efectos asociados al uso de métricas o falacias narrativas.

Objetivo 3. Identificación y mitigación de sesgos inconscientes en los procesos de selección y revisión por pares.

Subject: Horizon Europe (HORIZON)
Call: ERC-2021-STG
Proposal: 101041953 — MEDITATE
Proposal rejection letter

Dear Doctor/Professor ROBINSON-GARCIA,

I am writing in connection with your proposal for the above-mentioned call.

Having completed step 1 of the evaluation of your proposal, we regret to inform you that, despite its merits, it is not of sufficient quality to pass to step 2 of the evaluation.

The diagram illustrates a circular evaluation process. It is divided into three rounds: Round 1 (Sociology), Round 2 (History), and Round 3 (Clinical Medicine). Each round contains three stages: Stage 1 (Qualitative research), Stage 2 (Quantitative analyses), and Stage 3 (Simulations). The process starts with Objective O1 (red diamond) and ends with Objective O2 (blue diamond). A green diamond labeled O3 is positioned at the bottom, connected to the main cycle by a horizontal line.

This conceptual diagram shows the flow from an evaluation panel (with icons for Candidate A, B, and C) through metrics/narratives and research objects to a decision process. The decision process is depicted as a downward-pointing arrow. Below it, two factors are shown: 'Science as a networked system' (represented by a network of nodes) and 'Decisions subjected to biases' (represented by a person at a computer). Candidate B is highlighted at the bottom.

Figura 9. Carta de rechazo del proyecto ERC-STG y dos gráficos reflejando su conceptualización

Aunque aquella propuesta global no prosperó, la solidez de sus paquetes de trabajo permitió una reestructuración estratégica de mis objetivos. Los proyectos que he liderado desde entonces se derivan directamente del primer objetivo de la propuesta original. Así, STITCH no nace como una idea aislada, sino como la ejecución madurada de una de las líneas maestras concebidas en aquel entonces, adaptada ahora a la realidad y los recursos del Plan Nacional.

El proyecto COMPARE surgió en un momento en el que se estaba debatiendo la modificación de la Ley 14/2011, que finalmente se convirtió en la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta nueva ley se aprobó en el marco de los debates actuales en Europa y otros lugares sobre la necesidad de reformar los sistemas nacionales de evaluación, alejarse de los anteriores usos indebidos de las métricas, abrirse a una gama más amplia de resultados y carreras, y promover una mayor diversidad y apertura dentro del sistema científico. En concreto, la Ley 17/2022 introduce cambios profundos en las carreras científicas, la transparencia en el mérito (OTM-R), la gobernanza y la excelencia en la evaluación a través de la ANECA y la AEI a través de la implantación de los principios DORA.

Figura 10. Transición de logos del proyecto COMPARE a STITCH

Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder. Preguntas que no solo atañen al sistema español, sino que afectan a otros países y se refieren a la necesidad de establecer medidas que garanticen la diversidad dentro del ecosistema científico, trabajando en pro de la promoción de buenas prácticas y no en contra de la naturaleza de la empresa investigadora. Uno de esos aspectos clave es la naturaleza colaborativa de la ciencia como organismo autoorganizado, que ha experimentado una gran transformación desde que se formularon los fundamentos en los que se basa actualmente la evaluación de la investigación. Estos fundamentos se resumen en el ethos científico formulado por el padre de la Sociología de la Ciencia, Robert K. Merton, que sintetiza las aspiraciones ideales de los científicos (Merton, 1973). Basándose en casi una década de investigación y desarrollando métodos para perfilar a los científicos y descubrir patrones de comportamiento mediante la bibliometría, STITCH se centra en la colaboración científica y la ciencia en equipo. El proyecto tiene como objetivo explorar cómo coexisten e interactúan las diferentes dimensiones de la diversidad, dando forma a los procesos que impulsan el descubrimiento científico.

STITCH: Resumen de la propuesta

Antecedentes

Desde que Derek de Solla Price introdujo sus postulados sobre el crecimiento del conocimiento científico y la transición de la *Little science* a la *Big science* (Price, 1963), la colaboración científica ha crecido exponencialmente en todas las disciplinas (Thelwall & Maflahi, 2022; Wuchty et al., 2007). La creciente complejidad y las exigencias de la ciencia moderna requieren la formación de equipos de investigadores grandes y diversos que trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes. Si bien este crecimiento de la colaboración varía según los campos, ha planteado nuevos retos al mundo académico, entre ellos cuestiones relacionadas con la gestión científica y la burocratización de los procesos de investigación (Walsh & Lee, 2015).

Este cambio ha dado lugar a un nuevo campo de estudio conocido como Ciencia de la Ciencia en Equipo (SciTS en inglés) (Börner et al., 2010). Situada en la intersección entre la ciencia de la ciencia, la gestión científica, la sociología de la ciencia y la ciencia de la ciencia, la SciTS busca descubrir los mecanismos sociales y estructurales que impulsan el descubrimiento científico y la innovación. Examina diversos aspectos relacionados con la organización social de la ciencia, entre ellos la colaboración en la investigación, el tamaño de los equipos, la estructura, el rendimiento y la formación de equipos. Estos investigadores han analizado diversos aspectos relacionados con la formación, la estructura y el rendimiento de los equipos, así como los factores que influyen en su éxito (Falk-Krzesinski et al., 2011), el tamaño óptimo de los equipos y su efecto en la producción de conocimiento (Guimerà et al., 2005; Wu et al., 2019), el papel de la interdisciplinariedad (Leahey et al., 2017) y motivaciones para colaborar (Bozeman & Youtie, 2017; Fox & Faver, 1984; Melkers & Kiopa, 2010).

A partir de estos trabajos, sabemos que los equipos que trabajan de forma intersectorial (disciplinas, organizaciones) y generan ideas nuevas y a menudo de gran impacto científico (Cummings & Kiesler, 2005, 2007; Leahey et al., 2017). Sabemos que los equipos más grandes tienden a estructurar y distribuir las tareas entre sus miembros (Larivière et al., 2016; Latour & Woolgar, 1979) y desarrollar conocimiento incremental, mientras que los equipos más pequeños tienden a ser más disruptores (Wu et al., 2019). Sabemos que adoptar ciertos roles esenciales puede tener efectos negativos en la progresión académica de los científicos (Robinson-García et al., 2020) y que suelen estar destinados a países periféricos (Miao et al., 2022). A pesar de estos avances, sigue existiendo una laguna fundamental en la comprensión de cómo se estructuran los roles dentro de los equipos, cómo se entrecruzan con los atributos individuales, qué consecuencias tienen para distintas minorías y cómo influyen en los resultados científicos.

En la **Tabla 8** resumo las cuatro principales líneas de investigación identificadas en la literatura en relación al estudio de equipos científicos y colaboración en la ciencia. Si bien todos estos aspectos son fundamentales para comprender la dinámica y las condiciones que impulsan el progreso científico, no abordan lo que consideramos un primer paso esencial: definir, tanto desde el punto de vista teórico como operativo, los equipos científicos

(Robinson-Garcia, 2024) y distinguir entre los modos de colaboración y de autoorganización. Pocas excepciones profundizan en las distinciones entre equipos constituidos orgánicamente y aquellos construidos de arriba abajo (Lewis et al., 2012), o exploran la relación entre la formación del equipo, la distribución del trabajo y la orientación de la investigación (Haeussler & Sauermann, 2020; Leahey, 2016). Creemos que resolver estas cuestiones fundamentales es crucial para redefinir los sistemas de evaluación que mitiguen las desigualdades, promuevan la diversidad y la heterogeneidad, y otorguen reconocimiento de formas más sofisticadas y matizadas, yendo más allá de las nociones obsoletas de atribución de méritos basadas únicamente en el orden de los autores (Biagioli, 2003).

Tabla 8. Principales líneas de investigación identificadas en la literatura en relación al estudio de equipos de investigación

Área	Temática	Datos	Ejemplos
Interdisciplinariedad y colaboración	Creación de equipos, integración de destrezas, barreras en la colaboración	Bibliométricos	Feng & Kirkley, 2020; Hunter & Leahey, 2008; Leahey et al., 2017
Distribución del trabajo	Especialización, carreras, dinámicas de poder	Bibliométricos y de contribución	Haeussler & Sauermann, 2020; Robinson-Garcia et al., 2020; Xiao & Robinson-Garcia, 2024; Xu et al., 2024
Tamaño de los equipos	Rendimiento, formación de equipos, carreras	Bibliométricos y encuestas	Andalón et al., 2024; Guimerà et al., 2005; Wu et al., 2019
Formación de equipos de investigación	Rendimiento, distancia de la colaboración, edad académica, diferencias disciplinares	Bibliométricos y de patentes	Kyvik & Reymert, 2017; Lin et al., 2023, 2023
Desigualdades	Carreras, países y género	Bibliométricos y encuestas	Andalón et al., 2024; Jones et al., 2008; Miao et al., 2024
Estructura del equipo	Rendimiento y estructura de la red	Bibliométricos	Guimerà et al., 2005; Yang et al., 2024

Distribución estratégica de aportaciones

Para llevar a cabo este proyecto de investigación, he montado una red de colaboración internacional articulada a partir de dos proyectos de investigación. Uno de ellos, STITCH, y otro proyecto gemelo recientemente solicitado y en el que participo como *partner internacional* financiado por la US National Science Foundation y titulado *How the configuration of scientific teams shapes research outputs*.

Estos dos proyectos están montados con equipos complementarios y persiguen objetivos distintos, pero parten de una base única y que tiene la ambición de hacer una contribución teórica al campo, esta es responder a la pregunta: ¿Cómo se organizan los investigadores para crear conocimiento?

Para ello, llegué a un acuerdo de cesión de datos con Elsevier en mi anterior proyecto y he obtenido recientemente una nueva actualización de casi 2 millones de publicaciones de diferentes disciplinas provenientes de Scopus y ScienceDirect que, además de incluir la información bibliográfica tradicional, incorporan la taxonomía CRediT (Contributor Role Taxonomy). Esto es, incluyen una taxonomía estándar para todas las publicaciones

de 14 tipos de contribuciones que los autores deben distribuir y reportar a la hora de publicar sus trabajos científicos (más sobre el set de datos en la sección de Metodología).

Basándome en esa base empírica, mi ambición es la identificar patrones dentro y entre disciplinas en los modos de colaboración de los investigadores, que sirvan para poder entender cómo la diversidad de perfiles de académicos coexiste y se nutren unos de otros. Esta contribución nuclear luego se estudia a través de dos derivadas: la relación entre la configuración de equipos y los resultados de investigación, y las desigualdades que se puedan derivar de dichas configuraciones.

Figura 11. Visión general de mi proyecto de investigación

Para ello, he montado un equipo que aglutina a investigadores de primer nivel y doctorando, y que además alinea sus intereses y líneas de trabajo con los que yo persigo, de manera que puedan nacer sinergias de estas colaboraciones y no se conviertan en equipos meramente administrativos.

Figura 12. Red de colaboración entre los miembros del equipo STITCH financiado por el plan nacional. En negrita investigadores senios y en gris investigadores junior, ordenados por relación académica. A la derecha se incluye el interés principal de cada uno de ellos en el proyecto.

Incluyo investigadores de tres países distintos (Estados Unidos, China y España) y cinco instituciones distintas (Universidad de Granada, ANECA, Arizona State University, Georgia Institute of Technology y The Hong Kong University of Science and Technology). El equipo que lidero cuenta con tres investigadores senior (I. Ramos-Vielba, J. Melkers and C. Sugimoto), una investigadora asociada (L. Miao) y tres estudiantes predoctorales (L. Du, E. González-Salmón and V. Di Césare). Con todos los investigadores senior he colaborado anteriormente y tengo una extensa relación de colaboración académica con todo ellos.

Por otra parte, el proyecto solicitado a la US National Science Foundation, lo solicito también en colaboración con la profesora Julia Melkers, junto a la profesora Erin Leahey (University of Arizona). E. Leahey es una de las figuras más influyentes de la sociología contemporánea de la ciencia. Su trabajo se sitúa en la intersección entre sociología de la ciencia, organización del trabajo científico y desigualdades en las carreras académicas. Su investigación se caracteriza por combinar teoría sociológica con análisis cuantitativos a gran escala sobre prácticas de investigación, colaboración e interdisciplinariedad.

Motivación y objetivos

La organización interna de los equipos científicos, en particular la distribución del trabajo, está determinada por dos factores interrelacionados: la dependencia mutua y la incertidumbre de las tareas. Estos conceptos derivan del trabajo del sociólogo Richard Whitley sobre la organización social e intelectual de las ciencias (Whitley, 2000). La dependencia mutua se refiere a la necesidad de validación externa y de coordinación entre pares dentro de un campo, mientras que la incertidumbre de las tareas aborda la variabilidad en la distribución del trabajo, la previsibilidad de las tareas y los desafíos intelectuales asociados al trabajo científico. Whitley sugiere que distintos campos presentan diferentes grados de dependencia mutua e incertidumbre de las tareas, lo que le permite proponer siete tipologías de estructuras de colaboración basadas en estas dimensiones. Sin embargo, este marco teórico no ha sido sometido a una validación empírica, principalmente debido a las

dificultades de examinar la dinámica interna de los equipos científicos mediante un enfoque generalizable y que vaya más allá del análisis de estudios de caso.

Estas dinámicas se entrecruzan con desigualdades estructurales, incluidas las disparidades de género, los desequilibrios globales entre el Norte y el Sur Global, y la orientación de la investigación (global frente a local). La dependencia mutua y la incertidumbre de las tareas influyen en cómo se distribuyen los roles dentro de los equipos. Los procesos de estratificación (J. R. Cole, 1973; Merton, 1968) perpetúan la concentración de los roles de liderazgo en instituciones prestigiosas y en hombres del Norte Global, relegando a las mujeres y a los investigadores del Sur Global a roles menos reconocidos (Kozłowski et al., 2022). Esta dinámica también se refleja en prácticas científicas neocoloniales, como la *helicopter science* (Nordling, 2015), donde a los investigadores del Sur Global se les asignan de forma desproporcionada tareas como la recogida de datos o el trabajo de campo, mientras que los roles estratégicos e intelectuales se mantienen en manos de investigadores del Norte Global que dirigen la agenda de investigación. Estas prácticas perpetúan desigualdades sistémicas, limitando el desarrollo de capacidades locales y socavando una colaboración equitativa.

Además, los sistemas de evaluación de la investigación que priorizan los resultados individuales —esto es, publicaciones de alto impacto y citas— interactúan con estas dinámicas estratificadas, exacerbando las desigualdades en la distribución del trabajo. Al recompensar el rendimiento individual por encima de las contribuciones colectivas, refuerzan los desequilibrios de poder, marginando roles menos visibles pero esenciales dentro de los equipos científicos. Por ejemplo, los investigadores en roles de apoyo, a menudo mujeres o procedentes de instituciones menos prestigiosas, reciben menor reconocimiento a pesar de sus contribuciones críticas al proceso de investigación.

El proyecto STITCH se centra en la intersección entre dos fenómenos: la organización interna de la ciencia y las desigualdades sociales que emergen de cualquier actividad humana. Su hipótesis de partida plantea que los mecanismos sociales y estructurales que subyacen a la organización de la cooperación científica generan desigualdades, las cuales se ven además exacerbadas por los actuales sistemas de evaluación de la investigación que priorizan el rendimiento individual y la rendición de cuentas basada en resultados.

Novedad y relevancia. Este proyecto se propone en un momento de reforma de los sistemas de evaluación en numerosos países europeos (CoARA) y latinoamericanos (FOLEC). El discurso que rodea los debates sobre estas reformas gira en torno a la necesidad de mitigar las desigualdades y promover la diversidad y la heterogeneidad en las prácticas de colaboración. Sin embargo, sigue existiendo una notable falta de evidencia sobre los mecanismos internos que garantizan dicha diversidad y heterogeneidad. Esto se debe en gran medida a las limitaciones de las metodologías cualitativas y cuantitativas disponibles para investigar estos mecanismos desde una perspectiva holística. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de los métodos utilizados para estudiar los equipos científicos se limitan técnicamente al análisis de variables como la posición de autoría, el número de coautores y otros indicadores derivados de estas variables.

No obstante, la caja de herramientas ha crecido considerablemente en los últimos años (Robinson-García, Corona-Sobrino, et al., 2025), ya que las normas editoriales de muchas revistas incluyen ahora declaraciones de contribución, en las que se solicita a cada autor que identifique específicamente el tipo de trabajo que ha realizado en la investigación y en la redacción de los manuscritos enviados. CRediT (Contributor Roles Taxonomy), o “declaraciones de contribución de autoría”, generan tanto transparencia como

rendición de cuentas en la publicación académica. Estas normas editoriales en evolución, que dan lugar a una nueva disponibilidad de datos, nos permiten examinar las dinámicas sociales de los equipos de investigación de formas novedosas y más potentes.

El presente proyecto, de naturaleza interdisciplinar, contribuye a la teoría, métodos y prácticas en disciplinas tales como la comunicación de la ciencia, la evaluación de la ciencia, sociología de la ciencia o bibliometría. Desde una **perspectiva teórica**, el proyecto reexamina los fundamentos teóricos sobre la organización social de las ciencias. Considero los trabajos sobre sociología institucional y organización social de las disciplinas (Whitley, 2000) así como estudios sobre la organización del trabajo y mecanismos de coordinación (Okhuysen & Bechky, 2009). A partir de ellos, quiero crear un marco teórico que me permita formular hipótesis y testar de manera empírica y a gran escala la organización interna de los científicos, la dinámica de los equipos y su relación con las prácticas disciplinares y los resultados de investigación. Esto resulta crucial para comprender mejor los mecanismos sociales y estructurales del descubrimiento científico que conducen al impacto científico y a la innovación, generando en última instancia beneficios sociales derivados de la actividad científica.

Desde una **perspectiva metodológica**, el proyecto desarrolla técnicas avanzadas de aprendizaje automático para identificar patrones organizativos y establecer vínculos causales entre los aspectos organizativos de la investigación y sus resultados. Utilizando un conjunto de datos único como base e integrándolo con diferentes fuentes de datos abiertos, desarrollaremos metodologías y técnicas de vanguardia que permitan identificar patrones conductuales y organizativos en la colaboración científica y conectarlos con la orientación de la investigación y el alcance temático de los trabajos. Asimismo, mediante el uso de algoritmos automáticos para identificar variables como género, nacionalidad o etapa de la carrera investigadora, entre otras, podremos estudiar los mecanismos estructurales que conducen a un sistema científico desigual, contribuyendo a identificar formas de mitigar dichas desigualdades.

Desde una **perspectiva analítica**, el proyecto examina cómo la organización del trabajo científico se relaciona con la reproducción de desigualdades estructurales dentro del sistema de investigación. Partiendo del supuesto de que la distribución de tareas dentro de los equipos no es neutral, se analizará hasta qué punto factores como el género, la afiliación institucional o la procedencia geográfica influyen en la asignación de roles, la visibilidad de las contribuciones y el reconocimiento académico. Mediante la identificación automática de variables sociodemográficas y el análisis de patrones de contribución dentro de los equipos, el proyecto permitirá identificar los mecanismos organizativos que contribuyen a reproducir o mitigar estas desigualdades en la producción científica.

Desde una **perspectiva aplicada**, el proyecto analiza cómo distintas configuraciones de equipos científicos se relacionan con los resultados de investigación. En particular, se estudiará hasta qué punto determinadas formas de organización del trabajo científico favorecen la generación de conocimiento interdisciplinar y la aparición de resultados novedosos. Para ello, se conectarán las dinámicas internas de los equipos —medidas a través de la distribución de contribuciones y roles— con indicadores de resultados científicos, como la interdisciplinariedad de la investigación (IDR) y la novedad de las combinaciones de conocimiento. Este enfoque permitirá comprender mejor qué tipos de estructuras colaborativas favorecen la innovación científica y aportar evidencia relevante para el diseño de políticas científicas y sistemas de evaluación más adaptados a la naturaleza colaborativa de la ciencia.

Tabla 9. Principales aportaciones de mi proyecto de investigación

PERSPECTIVA	CONTRIBUCIÓN
Teórica	Desarrollar un marco conceptual sobre la colaboración científica y la organización interna de los equipos científicos
Metodológica	Desarrollar métodos de <i>machine learning</i> e integración de datos abiertos para identificar patrones organizativos en la colaboración científica
Analítica	Identificar desigualdades inherentes a los mecanismos de coordinación entre investigadores a fin de identificar causas y proponer posibles medidas mitigadoras
Aplicada	Examinar la relación entre distintas configuraciones de equipos y su relación con el impacto científico y orientación del conocimiento (IDR y novedad)

Metodología

He estructurado la metodología del proyecto de investigación en tres bloques que permiten hacer un seguimiento de todo el proceso. La parte central del proyecto es un set de datos obtenido a través de un acuerdo de cesión de datos con Elsevier. Este set de datos contiene 1.7 millones de publicaciones científicas y más de 4 millones de autores de todas las disciplinas científicas, obtenidos de ScienceDirect y Scopus, y complementados con información sobre las contribuciones de los autores a través de la taxonomía CrediT. En primer lugar, hago una breve descripción de esta fuente de datos única, así como de los estudios preliminares ya hechos anteriormente. Asimismo, describo las variables que computaremos derivadas de dicho set de datos. En segundo lugar, describo las diferentes fases previstas para llevar a cabo la agenda que se propone. Identifico cuatro fases, algunas de las cuáles tendrán lugar de manera paralela. Finalmente, resumo brevemente el programa de comunicación y difusión de resultados que se propone para llevarlo a cabo.

Fuente de datos

Descripción del set de datos. El núcleo de la metodología es un set de datos bibliométricos proveniente de Elsevier (periodo 2017-2026), que comprende aproximadamente 1.7 millones de artículos y datos de más de 4 millones de autores. A pesar de la singularidad del conjunto de datos, una limitación clave es el corto período que abarca (2017-2026). Planteamos la posibilidad de utilizar este set de datos como conjunto de entrenamiento para construir un modelo predictivo basado en indicadores bibliométricos que pueda inferir la probabilidad de que los autores realicen diferentes tipos de contribuciones a una publicación. Esto permitirá superar las limitaciones temporales y realizar análisis longitudinales, necesarios como paso previo para determinar cualquier tipo de causalidad estructural derivada de las desigualdades en la organización social de las colaboraciones. Prevemos utilizar datos de OpenAlex para aplicar dicho modelo una vez validado. El acceso a OpenAlex está garantizado mediante la colaboración de la Unidad de Humanidades Computacionales y Ciencias Sociales (UCHASS), cuyo director científico es el investigador principal del proyecto, con InSySPo (Universidad de Campinas, Brasil). InSySPo gestiona y mantiene una copia estructurada de la base de datos OpenAlex de

acceso gratuito a través del almacén de datos en la nube Google BigQuery. Esta base de datos está disponible en formato SQL y garantizará la escalabilidad de los análisis más allá de nuestro conjunto de datos original. Este se complementa con datos de OpenAlex para análisis longitudinales y escalabilidad.

Las declaraciones de contribución permiten identificar con mayor precisión los roles y responsabilidades de investigación y redacción de cada autor (Yank & Rennie, 1999). Si bien inicialmente fueron adoptadas por revistas médicas y de élite (Brand et al., 2015), en un taller celebrado en la Universidad de Harvard en 2012 que reunió a editores científicos, agencias financiadoras y académicos, se propuso el desarrollo de una taxonomía estandarizada para las declaraciones de contribución que pudiera aplicarse de forma universal en revistas y disciplinas (Allen et al., 2014). Esta taxonomía, conocida como Contributor Role Taxonomy o CRediT, que especifica roles estandarizados como conceptualización, curación de datos, análisis formal y redacción, se convirtió en un estándar NISO en 2022 (NISO CRediT Working Group, n.d.) y ha sido adoptada por grandes editoriales como Elsevier, PLOS y la National Academy of Sciences. Por ejemplo, el sitio web de PLOS indica:

El autor que realiza el envío es responsable de proporcionar las contribuciones de todos los autores en el momento de la presentación. Esperamos que todos los autores hayan revisado, discutido y acordado sus contribuciones individuales antes de ese momento...

A los autores se les pide que seleccionen de una lista de 14 posibles roles de contribución (**Figura 13**), que incluyen: conceptualización, curación de datos, análisis formal, obtención de financiación, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, software, supervisión, validación, visualización, redacción – borrador original y redacción – revisión y edición. Cabe destacar que estas tareas representan distintas fases del proceso de investigación: desde la concepción de la idea hasta la producción del manuscrito. Los datos derivados de las declaraciones de contribución ofrecen nuevas posibilidades para examinar los mecanismos sociales que impulsan el descubrimiento científico (Xu et al., 2022). Aunque las declaraciones de contribución pueden no resolver completamente el problema de determinar el significado de la asignación de autoría, sí permiten una comprensión más detallada de las tareas dentro de los equipos que la que proporciona el orden de autoría.

Prueba de concepto. Una de las críticas clásicas que reciben los estudios que trabajan con contribuciones de autores, es la posible aleatoriedad de la información que ofrecen. Al tratarse de una información novedosa y libre políticas o normas sociales, ¿hasta qué punto los autores o, mejor dicho, el autor de correspondencia realmente refleja la contribución real de cada uno de ellos? Nuestra exploración inicial de los datos muestra la existencia de agrupamientos de contribuciones entre equipos, que siguen la distribución de tareas de alto nivel, técnicas y conceptuales mencionadas anteriormente (Robinson-García, Melkers, et al., 2025). También muestra diferencias disciplinares importantes, fácilmente interpretables dada la naturaleza de las mismas (González-Salmón et al., 2026). Estos análisis son limitados en la medida en que se refieren a disciplinas seleccionadas y

no consideran la variabilidad interna, las agrupaciones de declaraciones de contribución ni variables relacionadas con la composición de los equipos (p. ej., disciplina, institución, edad académica). No obstante, esta exploración inicial nos proporciona la base para evaluar la estabilidad y robustez de los datos de declaraciones de contribución. En la **Figura 14** mostramos algunos de los resultados que evidencian el potencial de estos datos. Todo ello nos da un mínimo de confianza para continuar explorando estos nuevos datos.

Figura 13. Ejemplo de implementación del sistema CRediT

Figura 14. A Número promedio de contribuciones por autor por artículo y disciplina (González-Salmón et al., 2026) y B Clustering jerárquico de coocurrencias de contribuciones por autor (Robinson-García, Melkers, et al., 2025)

Estructura de los datos y variables. El set de datos recibido contiene 1.713.434 artículos de revista y 4.199.029 autores para el periodo 2017-2026, representando las 27 disciplinas incluidas en el All Science Journal Classification (ASJC) de Scopus. El set de datos contiene dos tablas en formato .csv. La primera contiene metadatos a nivel de publicación e incluye un set estándar de métricas e información bibliográfica común a cualquier registro

descargado en una base de datos bibliométrica (e.g., revista, año de publicación, orden de autoría), así como un set de indicadores relacionados con el tipo de contribución de cada autor así como un indicador de variedad disciplinar. La segunda tabla contiene metadatos a nivel de autor-publicación, ofreciendo un indicador único por autor (el Author ID de Scopus). Estos perfiles contienen información relacionada con la afiliación del autor en una publicación determinada, su historial de publicaciones pasadas y primer año de publicación. Además, se incluye para cada autor-publicación, la contribución o contribuciones específicas realizadas por el autor. Basados en toda esta información, se computan una serie de variables que serán empleadas posteriormente para los análisis cuantitativos. En la **Error! Not a valid bookmark self-reference.** incluyo el listado de variables y su definición.

Tabla 10. Variables computadas y definiciones

NIVEL	INDICADOR	DEFINICIÓN
Condiciones disciplinares	Área	Campo principal de la publicación según la ASJC, utilizado para tener en cuenta diferencias a nivel de área.
	Disciplina	El subcampo al que se asignan las publicaciones se utiliza para comparar equipos en contextos similares dentro de cada área.
	Año de publicación	Variable de control para cambios temporales en patrones de colaboración.
	Tamaño del equipo	Promedio de autores por área y disciplina
Atributos individuales	Género	Género inferido a través del nombre y el país de afiliación de los autores basado en el algoritmo WikiGendex (González-Salmón & Robinson-García, 2024)
	País de origen	País de primera publicación del autor
	Etapa académica	Se calcula como la diferencia +1 entre el año de publicación de un trabajo y el año de la primera publicación del autor.
	Origen disciplinar	Disciplina en la que un autor publica la mayor parte de sus trabajos
	Sector	Tipo de afiliación del autor (industria, academia, gobierno, etc.)
Roles individuales	Institución	Institución concreta a la que está afiliado
	Contribuciones CRediT	Lista de 14 contribuciones posibles de acuerdo a la taxonomía CRediT que el autor declara en los trabajos
Configuración de equipos	Tipo de tareas	Agrupación de contribuciones basadas en nuestra prueba de concepto. Se identifican tres tareas: conceptuales, técnicas y de gestión/apoyo.
	Lead ratio	Distribución de tareas conceptuales a través de los miembros de un equipo tal y como definen Xu et al. (2022).
	Similaridad de tareas	Similaridad promedio entre autores de un trabajo basada en la distribución de contribuciones por tarea y medida utilizando el coseno.
Resultados	Similaridad de contribuciones	Similaridad promedio entre autores de un trabajo basada en la distribución de contribuciones y medida utilizando el coseno.
	Interdisciplinariedad	Diversidad disciplinar de las referencias basado en las disciplinas a las que éstas pertenecen (Porter & Rafols, 2009)
	Novedad	Grado de novedad tal y como lo computa el indicador de atipicidad de (Uzzi et al., 2013) y la medida basada en texto de (Leahey et al., 2023)

Aunque estos datos son limitados como proxy de la distribución de tareas, muestran que los roles no se distribuyen de manera aleatoria, sino que presentan co-ocurrencias con

patrones definidos. Estos resultados preliminares indican que nuestro objetivo de identificar configuraciones de equipo es factible y prometedor.

Fases del proyecto

Fase 1. Creación de la tipología de equipos científicos. El objetivo central es identificar patrones recurrentes en la distribución del trabajo. Para ello, los 14 roles de CRediT se agrupan en tres categorías funcionales:

1. **Tareas Conceptuales:** Estrategia, conceptualización, metodología y redacción del borrador original.
2. **Tareas Técnicas:** Análisis formal, curación de datos, software, validación y visualización.
3. **Tareas de Gestión/Soporte:** Administración del proyecto, adquisición de fondos, recursos y supervisión.

Mediante técnicas de clustering no supervisado (como análisis de clases latentes, k-means y análisis arquetípico), se clasifican los equipos en tipologías. El análisis busca distinguir entre equipos "planos" (liderazgo compartido y alta integración) y equipos "jerárquicos" (especialización rígida y silos de conocimiento).

Fase 2. Relación entre tipos de equipos y resultados. Esta fase conecta la organización interna con la calidad e impacto de la ciencia producida, evaluando si la diversidad en la composición del equipo se traduce en una integración real.

- **Novedad y Disrupción:** Se mide mediante el puntaje de atipicidad de Uzzi (combinaciones inusuales de referencias) y medidas basadas en el texto de los resúmenes para captar la percepción de novedad de los autores.
- **Interdisciplinariedad Real:** Se calcula la Diversidad Disciplinaria de las Referencias (DDR). Se busca determinar si los miembros de diferentes disciplinas realmente comparten tareas estratégicas o si solo coexisten sin sintetizar conocimiento (multidisciplinariedad vs. interdisciplinariedad).
- **Análisis Multivariado:** Modelos de regresión prueban si las configuraciones de tareas compartidas producen ciencia más innovadora en comparación con aquellas con una división del trabajo rígida.

Fase 3. Análisis de desigualdades y estratificación geográfica. Derivado principalmente del proyecto STITCH, este componente analiza cómo la organización del equipo puede perpetuar disparidades.

- **Brechas de género y desigualdades geográficas.** Se investiga la intersección entre género y el origen. Se busca detectar prácticas de "ciencia de helicóptero", donde investigadores del Sur Global son relegados a tareas técnicas de recolección de datos mientras el Norte retiene los roles estratégicos. Una de las políticas que planteo estudiar es el papel que juegan los programas de movilidad para mitigar desigualdades geográficas.

- **Estratificación por prestigio.** Evaluación de si investigadores de instituciones periféricas o sectores no académicos son excluidos sistemáticamente de la conceptualización así como identificar casos de éxito y sus consecuencias en resultados de investigación.
- **Efecto chaperón.** Análisis de cómo la etapa de carrera influye en el acceso a roles de liderazgo y el papel de la movilidad internacional como factor mitigador de desigualdades.

Fase 4. Mecanismos de coordinación y evolución temporal. Para comprender el "por qué" de las estructuras identificadas, se aplica un método mixto que combina lo cualitativo con modelado predictivo.

1. Estudio Cualitativo. Se realizan entrevistas semiestructuradas (objetivo: 40-50 individuos) enfocadas en casos de "rareza estructural". Estos son equipos exitosos que desafían los patrones típicos observados en áreas e instituciones específicas, por ejemplo: 1) científicos sociales liderando equipos STEM, 2) investigadores industriales participando en tareas conceptuales clave, o 3) jóvenes investigadores desempeñando roles de liderazgo estratégico.

2. Modelo predictivo longitudinal. Propongo el empleo de redes bayesianas y técnicas de aprendizaje automático para: 1) predecir la evolución de las carreras científicas basándose en las configuraciones iniciales de los equipos, y 2) inferir la probabilidad de contribución en datasets donde la información de CRediT no está disponible explícitamente, permitiendo un análisis a través del tiempo.

Plan de diseminación e impacto

Para maximizar la visibilidad y el alcance de los resultados, se ha diseñado una estrategia multicanal segmentada por audiencias, detallada en la **Tabla 11**. El proceso de difusión no se concibe como una actividad final, sino como un flujo continuo integrado en el ciclo de vida del proyecto. Para ello, se han definido las siguientes acciones de difusión que se detallan a continuación.

- **Plataforma Digital.** Se lanzará un sitio web del proyecto que albergará dashboards interactivos. Estos permitirán a los usuarios visualizar las "rarezas estructurales" (casos donde junior lideran tareas estratégicas o existe una integración profunda a través de distintos sectores) y compararlas con patrones dominantes en sus respectivos campos. Además se convertirá en un *hub* para el acceso en abierto a datos, código y publicaciones derivadas del proyecto de investigación.
- **Ciclo de Podcasts.** Aprovechando la experiencia del proyecto COMPARE, se producirá una serie de podcasts donde se entrevistará a miembros de equipos identificados como "estructuralmente exitosos", discutiendo sus mecanismos internos de coordinación y resolución de conflictos.

Bibliometría o Barbarie (BoB) es un podcast de entrevistas del **grupo de investigación EC3** en la que **Nicolás Robinson** y **Elvira González**, miembros investigadores, se reúnen con grandes figuras del campo de la **cienciometría** para abordar su trayectoria académica y realizar un análisis del estado de este campo en España. Su llegada a COMPARE mantiene su filosofía principal, pero ampliando su alcance hacia científicos de otras disciplinas que han contribuido significativamente a este campo.

A lo largo de una única temporada de 6 episodios, Nico y Elvira se darán cita con investigadores de diversos perfiles, quienes compartirán sus trayectorias, ideas y los desafíos que enfrentan en un mundo académico a menudo descrito como rígido y unidimensional.

Los entrevistados

Figura 15. Web del podcast realizado en el marco del proyecto COMPARE. Disponible en: <https://uchass.ugr.es/compare/podcast/>

- **Transferencia tecnológica e industrial.** Se mantendrán vínculos con la industria editorial (ej. Elsevier, PLOS) para informar sobre la estabilidad y utilidad de la taxonomía CRediT, garantizando al mismo tiempo que todo el código y los datasets procesados se depositen en repositorios abiertos como Zenodo o GitHub, bajo principios FAIR.
- **Presencia Institucional y Diplomacia Científica.** A través de la participación en el Steering Board de CoARA (Irene Ramos-Vielba es actualmente miembro del mismo), el equipo actuará como puente para que las recomendaciones de equidad geográfica y de género lleguen a los niveles más altos de la política científica internacional

Tabla 11. Descripción de público objetivo, medio empleado para diseminación de conocimiento y objetivos que se persiguen

Público	Medio de Difusión	Objetivos
Académicos y Especialistas	Artículos en revistas de alto impacto (Nature, PNAS, Research Policy).	Validar la robustez de los nuevos indicadores de interdisciplinaridad y novedad.
Agencias de Financiación y Gestores	<i>White Papers</i> y Reportes de Recomendación.	Traducir los hallazgos en guías prácticas para la evaluación de propuestas de grandes consorcios.
Comunidad SciTS	Ponencias en conferencias internacionales (STI, ISSI, SciTS, AAAS).	Establecer redes de colaboración y estandarizar el uso de modelos predictivos de carreras.
Jóvenes Investigadores	Talleres, webinars y toolkit de roles científicos.	Fomentar la alfabetización en el sistema de crédito CRediT y la gestión ética de equipos.
Sociedad en General	Exposición física/virtual, Podcasts y Redes Sociales.	Sensibilizar sobre la construcción social del conocimiento y la importancia de la diversidad en la ciencia.

PROYECTO DOCENTE

Introducción

El presente proyecto docente tiene el objetivo de sistematizar y consolidar mi labor como docente de la asignatura de **Documentación Aplicada a la Traducción**, así como exponer mi visión sobre el papel que dicha asignatura tiene en la formación de los estudiantes de Traducción e Interpretación. Se trata de una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso, mucho antes de que el alumnado haya recibido formación alguna en traducción (en primer grado, la gran mayoría de asignaturas están dirigidas a consolidar su conocimiento sobre lenguas y cultura extranjeras y española). Asimismo, se trata de una asignatura muy ligada al uso de la tecnología.

Aunque la asignatura pueda parecer, en principio, ajena a mi perfil investigador, lo cierto es que mi conexión con ella es anterior y completamente fortuita. Además de impartir en Traducción desde mi incorporación a la Universidad de Granada como investigador Ramón y Cajal en 2021, mi relación con el ámbito traductor e intérprete se remonta a 2008, cuando me incorporé como miembro del equipo de traducción del congreso anual de la International Federation of Library Associations (IFLA), participando posteriormente como intérprete hasta 2019.

Esta trayectoria me sitúa en una posición idónea para impartir la asignatura desde una doble perspectiva: como especialista en documentación y gestión de información, y como profesional que ha participado durante años en tareas de traducción e interpretación en contextos reales. Esta experiencia previa hace que al acercarme a la asignatura que aquí defiendo, lo haga desde una perspectiva muy aplicada y pragmática de cómo debe integrarse dentro de la formación de un/a futuro/a profesional de la traducción o de la interpretación.

Figura 16. Portada del reportaje que publiqué para la revista profesional *Mi Biblioteca* (Robinson García, 2009) e imágenes de distintas ediciones del congreso de la IFLA.

Quiero incidir en el carácter instrumental de esta asignatura y destacar una distinción que considero clave. Se trate de una asignatura instrumental, que no técnica. Esta diferenciación entre lo técnico e instrumental es esencial en un contexto social en el que herramientas, hábitos de consumo y comportamientos permean y se entrelazan de manera estrecha, influyéndose mutuamente y amplificando o limitando las capacidades intelectuales y cognitivas del estudiantado. Mientras que un enfoque técnico se limita al aprendizaje de herramientas y procedimientos, una aproximación instrumental implica desarrollar en el estudiantado la capacidad de seleccionar, combinar y aplicar dichos recursos en función de contextos concretos de trabajo. Esto cobra especial relevancia en un entorno caracterizado por la sobreabundancia informativa y la creciente presencia de sistemas automatizados, donde el acceso a la información ya no constituye una limitación, pero sí lo es su interpretación, validación y uso adecuado. En este sentido, el objetivo no es formar usuarios competentes de determinadas aplicaciones, sino profesionales capaces de diseñar sus propios flujos de trabajo, tomar decisiones informadas y verificar de manera crítica la calidad, fiabilidad y pertinencia de las fuentes que utilizan. Esta orientación exige desplazar el foco desde el dominio de herramientas específicas hacia el desarrollo de criterios, estrategias y hábitos de trabajo transferibles a lo largo de su trayectoria profesional.

Aprendizaje activo y participativo	No vengo a daros la “chapa”, quiero hablar vosotros. Espero que participes, cuestiones, comentarios y seas parte de la clase.
Flexibilidad en el proceso Claridad en las normas	No paso lista, pero muchas actividades se hacen solo en clase. El calendario es tentativo, lo único fijo son las fechas de los exámenes (salvo fuerza mayor).
Empatía y compromiso	Estoy aquí para ayudarte a aprender, no para ponerte trabas. Puedes contar conmigo cuando te atasques, pero espero a cambio implicación y esfuerzo.
Actualización continua	Me gusta mantener los materiales vivos y actualizados, traer ejemplos reales y vincular lo que vemos en clase con situaciones profesionales.
Diversidad, respeto y pensamiento crítico	Fomento el respeto a todas las ideas y trayectorias vitales, así como el desarrollo del juicio crítico y la argumentación fundamentada.

Figura 17. Captura de pantalla de la filosofía de trabajo que comparto con mis estudiantes en la asignatura del curso presente. Disponible en: <https://sl.ugr.es/cuadernodenco>

¿Cómo trasladar este enfoque al aula? Para ello, adopto unos principios docentes basados en el equilibrio entre exigencia y acompañamiento, sustentados en un clima de respeto y confianza. En este contexto, mi papel como docente no consiste únicamente en transmitir contenidos, sino en guiar al estudiantado en la toma de decisiones, asumiendo la incertidumbre inherente a muchos procesos de búsqueda, selección y uso de información. Para

ello la introducción de discusiones durante las sesiones prácticas entre profesor y alumnos es esencial para aclarar conceptos, entender procesos y fijar criterios. Esto implica reconocer que, ante un mismo problema, pueden existir distintas estrategias válidas, y que el valor del aprendizaje reside no solo en el resultado obtenido, sino en el proceso seguido para alcanzarlo. De este modo, se fomenta una actitud activa y reflexiva, orientada a que el estudiantado desarrolle criterios propios y sea capaz de justificar sus decisiones en contextos reales de trabajo.

En última instancia, concibo mi actividad docente, más allá del ámbito de esta asignatura, como una labor orientada al desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional del estudiantado. En un entorno profundamente condicionado por la tecnología, resulta imprescindible formar perfiles capaces de analizar, adaptarse y tomar decisiones fundamentadas ante escenarios cambiantes. Esta necesidad se hace especialmente evidente en el ámbito de la traducción, donde la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa ha transformado de manera sustancial tanto las herramientas disponibles como las dinámicas de trabajo, alterando procesos clave como la búsqueda de información, la documentación terminológica o la propia producción de textos. Más allá de sus implicaciones técnicas, esta transformación introduce nuevos riesgos asociados a la fiabilidad, la trazabilidad y el uso acrítico de los contenidos generados, lo que exige reforzar las competencias del estudiantado en evaluación y validación de la información. En este contexto, la formación no puede limitarse al dominio instrumental de estas herramientas, sino que debe capacitar al estudiantado para integrarlas de manera consciente, crítica y responsable, posicionándose activamente ante los cambios que están redefiniendo la profesión.

Contexto de la asignatura

Contexto institucional

Marco institucional de la UGR. La Universidad de Granada, fundada en 1531, es una de las universidades más antiguas de Europa. Con un perfil claramente multidisciplinar, actualmente forma a más de 55.000 alumnos matriculados en títulos oficiales, ofertando 370 titulaciones (incluyendo grado, máster y doctorado) y cuenta con una plantilla de 6743 personas, distribuidas entre personal docente e investigador (3901) y personal técnico de gestión, administración y servicios (2842). Actualmente se rige por el Plan Estratégico UGR 2031 (Universidad de Granada, 2022) que establece las líneas prioritarias, visión de la universidad y hoja de ruta a seguir por todo su personal trabajador. En lo que concierne a un proyecto docente enmarcado en este contexto institucional, quiero destacar dos de las aspiraciones que se reflejan en dicho documento (en negrita por el autor):

La Universidad de Granada en 2031 aspira a ser una universidad:

- *Con una oferta formativa de calidad en grado y posgrado en todos los ámbitos del saber, **adaptada a las demandas de la sociedad**, a la vez que ofrecerá una formación a lo largo de la vida para promover su desarrollo personal y profesional.*
- *Dinámica, **impulsora de la transformación tecnológica, social y económica de la sociedad** que fomenta el talento y el espíritu emprendedor.*

Y destaco estas dos aspiraciones porque afectan directamente al proyecto docente que propongo, y que adelanto, busca la integración de una asignatura avanzada a nivel técnico y adaptada a nivel social y cognitivo. Asimismo, este documento se articula a través de 8 ejes o líneas estratégicas, siendo dos tres las que afectan directamente a este proyecto de innovación docente y que a continuación discuto.

Figura 18. Portada y ejes vertebradores del Plan estratégico UGR 2031

- Desarrollo de personas. Donde destaca la propuesta *1.1 Mejorar los mecanismos de acompañamiento de los miembros de la comunidad universitaria*, en la que se incide especialmente en el alumnado de nuevo ingreso. Al tratarse de una asignatura de primer curso de grado, no será solamente imprescindible introducirlos en la materia correspondiente, sino hacerlos partícipes de los recursos y herramientas que tienen a su disposición al ser parte de la comunidad universitaria.
- Aprendizaje transformador. Aquí vinculo dos propuestas a este proyecto. La primera: *2.1 Conseguir una formación integral, interdisciplinar y transversal, que desarrolle en el estudiantado un pensamiento crítico y comprometido que les capacite para su devenir en una sociedad compleja y plural, necesitada de personas que contribuyan al bien común*, donde se destaca la necesidad de introducir propuestas de aprendizaje-servicio en los currículos docentes. La segunda: *2.2 Promover un aprendizaje activo y flexible basado en metodologías docentes innovadoras y centradas en el estudiantado*, donde se indica la necesidad de potenciar la vinculación con el tejido productivo, algo esencial en una carrera profesionalizante como es la traducción e interpretación.
- Transformación digital. Aquí destaco la propuesta *8.4 Garantizar a las personas el acceso a diferentes recursos de la universidad mediante Tecnologías Habilitadoras Digitales, mejorando su experiencia de usuario*, que señala la necesidad de integrar competencias digitales de manera transversal en los estudios, así como proporcionar espacios virtuales que promuevan la colaboración.

Tabla 12. Resumen de la relación entre mi asignatura y los ejes estratégicos de la Universidad de Granada

Eje UGR 2031	Acciones relacionadas
Desarrollo de personas	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción a los recursos de la biblioteca • Creación de cuentas institucionales (Google, Microsoft) • Descarga e instalación de software con licencia
Aprendizaje transformador	<ul style="list-style-type: none"> • Sesiones teórico-prácticas en clase • Fomento de la participación activa • Introducción de seminarios y entrevistas con profesionales de la traducción
Transformación digital	<ul style="list-style-type: none"> • Discusiones y estrategias para la implementación de flujos de trabajo con asistencia de herramientas • Integración y promoción del uso responsable de la IA Generativa

Breve recorrido histórico y situación actual de los estudios de Traducción e Interpretación. El origen de los estudios universitarios oficiales de Traducción e Interpretación en España se remontan a comienzos de los años setenta. Es en 1972 cuando se crea en Barcelona la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes (EUTI), dependiente de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se trata de un centro adscrito a la Facultad de Letras que ofrecía estudios de diplomatura en una primera instancia. Será en 1979 cuando nazca la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Granada, concibiéndose por tanto como la segunda más antigua de España. Muchas veces se habla del Instituto de Idiomas de la UGR como antecesor a la escuela, pero no hay una vinculación directa. Sí hubo un trasvase de parte del profesorado. De esta manera, durante casi una década, serán Granada y Barcelona, los únicos dos centros donde se imparten estudios universitarios de traducción, hasta la creación de la escuela de la Universidad de Las Palmas en 1988. En aquella época, la Traducción se consideraba una formación puramente técnica, donde la Documentación aún estaba presente, tratándose como una habilidad tácita del traductor. A principios de los 90, las escuelas universitarias de traducción se transforman en España y pasan a ser facultades, ofertando ahora licenciaturas de cuatro años y expandiendo y ampliando la oferta formativa al estudiantado.

Actualmente, la Facultad de Traducción e Interpretación ofrece dos grados, el Grado en Traducción e Interpretación y el doble Grado en Traducción e Interpretación y en Turismo. Según el portal de UGR en Cifras (https://analitica.ugr.es/ugr_en_cifras/), en presente curso académico 2025-2026, estos grados aglutinan un total de 1.251 alumnos, mostrando una tendencia ligeramente negativa, con un descenso promedio del 2.8% en los últimos cuatro cursos académicos. En la **Figura 19** muestro la evolución desglosada por género, curso y rama de conocimiento del alumnado de estos grados que cursan la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción en los últimos cuatro años académicos. En cuanto al perfil del estudiantado, hay una mayoría mujeres con un nivel de partida bastante heterogéneo (**Tabla 13**). Se refleja una elevada demanda para el itinerario de

inglés, que contrasta con el resto de los idiomas. Esta diversidad plantea retos y refuerza la necesidad de diseñar una docencia que garantice una base común de competencias, especialmente en lo relativo a la gestión, evaluación y uso estratégico de la información.

Figura 19. Informe interactivo extraído del portal UGR en Cifras de alumnos matriculados en los grados del alumnado que recibe la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción.

Tabla 13. Notas de corte para las distintas especializadas del curso 2025-2026

Itinerario	Nota de Corte
Inglés	★★★★★★★★★★☆☆☆☆ (10,10)
Doble Grado con Turismo (Inglés)	★★★★★★★☆☆☆☆☆☆ (7,33)
Francés	★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (5,00)
Alemán	★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (5,00)
Árabe	★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (5,00)

Ubicación de la Facultad de Traducción e Interpretación. La actual y única sede de la facultad es el Palacio de los Condes de Luque, conocido también como el Palacio de las Columnas. Se trata de una antigua casa señorial de finales del S. XIX que combina de manera singular, un estilo neoclásico con una estética híbrida propia del clasicismo romántico. Esto se debe al largo proceso de construcción en el que intervinieron distintos arquitectos bajo la dirección del VII conde de Luque. Esta combinación de influencias se

traduce en un equilibrio entre orden clásico y expresividad espacial, reforzado por el hermoso jardín interior que se sitúa como parte central del conjunto. Su denominación popular proviene de la marcada presencia de columnas en su fachada principal, que no solo estructuran el acceso, sino que simbolizan la aspiración de grandeza nobiliaria del proyecto.

Figura 20. Balconada de la fachada principal del jardín del Palacio de los Condes de Luque, sede de la Facultad de Traducción e Interpretación

Relación entre la Documentación y la Traducción. Aunque la UAB es pionera en la introducción de la Traducción, será la Universidad de Granada, la primera en introducir la materia de Documentación como asignatura. Al elevarse a Licenciatura (y posteriormente Grado), cuando la Documentación pasará a ser parte del programa docente de Traducción e Interpretación. Así, el 30 de agosto de 1991 se publica el *Real Decreto 1385/1991* a partir del cuál se crea la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción como material troncal y obligatoria. Esto tiene que ver con el nacimiento en paralelo del entonces llamado departamento de Biblioteconomía y Documentación, que permitió una simbiosis existente aún a día de hoy entre profesorado de ambas disciplinas. Así, cabe destacar el nombre de la profesora María Dolores Olvera Lobo que ha vinculado su trayectoria científica y docente a esta facultad y a los estudios de la Documentación en el ámbito de la Traducción. Este modelo de integración entre Traducción y Documentación se ha extendido posteriormente a otras universidades españolas, adoptando distintas formas institucionales.

Contexto docente

Para situar al lector en el contexto en el que se enmarca este proyecto, quiero prestar especial atención a este apartado, en el que realizaré un análisis comparativo documental

de los principales documentos competenciales de Traducción nacionales y europeos, centrándome en el peso y papel que juega la formación en competencias documentales dentro de la formación en Traducción e Interpretación. Asimismo, trazaré una evolución histórica de dichas competencias, para luego hacer un análisis del contexto docente actual. Esto me permitirá identificar cuáles son los principales retos docentes que se deben superar en base a las competencias requeridas desde el punto de vista formativo. Seguidamente, hago una comparativa nacional con las guías docentes identificadas en las distintas universidades que imparten el Grado en Traducción e Interpretación, identificando la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción o equivalente. En este análisis me centraré en los aspectos transversales en relación a objetivos y competencias que se persiguen, así como en enfatizar los aspectos diferencias de las distintas universidades. Por último, analizo los temarios y bibliografías que se proponen para identificar los principales enfoques que se adoptan.

Para este primer análisis, me baso en seis fuentes básicas que detallo a continuación:

- **1997 - Primer Libro Blanco de la Traducción en España.**
Finalidad: Se trata de un informe detallado que ofrece un diagnóstico socioprofesional y legal de los traductores de libros en España, incluyendo datos sobre su situación económica, régimen fiscal y enseñanza universitaria. Se creó para disipar prejuicios sobre la actividad, ofrecer datos contrastados frente a intuiciones y servir de base para mejorar las condiciones de trabajo y el reconocimiento social del colectivo.
Aspectos formativos: Considera que la formación de traductores debe alejarse de la visión puramente literaria de las Humanidades para integrarse más en las Ciencias Sociales, con un enfoque profesional similar al del periodismo o la comunicación
- **2004 - Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación (ANECA).**
Finalidad: Estudio exhaustivo para el diseño de los planes de estudio del nuevo título de grado en el marco del proceso de Bolonia, definiendo perfiles profesionales, objetivos y competencias. El objetivo es proponer un modelo de grado generalista que facilite la convergencia europea y la movilidad de los estudiantes, garantizando una base sólida para la posterior especialización en posgrado
Aspectos formativos: Concibe el grado como una formación técnica de carácter generalista (240 ECTS) orientada al mercado laboral, que prioriza el dominio de lenguas aplicadas en entornos profesionales y el desarrollo de destrezas comunicativas activas.
- **2010 - Libro Blanco de la Traducción Editorial en España (ACETT).**
Finalidad: Esta obra actualiza el estudio de 1997, analizando la situación de la traducción literaria y el impacto inicial del libro electrónico en la industria. Proporciona un retrato fiel de la profesión que sirva como herramienta de reflexión crítica y para denunciar la vulneración sistemática de la Ley de Propiedad Intelectual
Aspectos formativos: Ve la traducción como una profesión compleja que requiere una formación universitaria altamente especializada para afrontar un mercado cambiante y tecnificado
- **2011 - Libro Blanco de la Traducción y la Interpretación Institucional.**

Finalidad: Este estudio se centra en el papel de los profesionales que trabajan para la Administración Pública (Justicia, Sanidad e Interior), incluyendo su marco jurídico y un catálogo profesional. Bajo el lema "Conocer para reconocer", busca visibilizar a estos profesionales ante los gestores públicos y proponer reformas que terminen con su precariedad y falta de estatus oficial.

Aspectos formativos: Defiende que la actividad institucional es altamente técnica y especializada, por lo que exige programas de capacitación específicos y el requisito de una titulación universitaria superior para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

- **2016 - Libro Blanco de los derechos de autor de las traducciones en el ámbito digital.**

Finalidad: Funciona como un anexo detallado al informe de 2010, centrándose exclusivamente en los problemas contractuales derivados de la explotación de obras en Internet. Aporta argumentos para una regulación específica de los derechos de autor en el formato digital y proteger a los traductores ante los nuevos modelos de negocio online.

Aspectos formativos: Asume al traductor como un profesional cuya alta capacitación no se corresponde con la desprotección legal que sufre, abogando por una redefinición de su categoría como trabajador intelectual.

- **2022 - Marco de Competencias de la EMT (European Master's in Translation).**

Finalidad: Este marco actualiza los estándares de calidad para los másteres europeos, integrando la Inteligencia Artificial y la traducción automática en la competencia profesional. Su objetivo es consolidar y mejorar la empleabilidad de los graduados en toda la Unión Europea, asegurando que su formación responda a las necesidades actuales de la industria.

Aspectos formativos: La formación de nivel de máster debe dotar a los estudiantes de un entendimiento profundo de los procesos y la capacidad de prestar servicios siguiendo los más altos estándares éticos y profesionales, integrando el uso de la IA y la traducción automática.

Estos documentos retratan una formación en Traducción e Interpretación (T&I) en España que ha transitado un camino de profesionalización e independencia académica que la ha alejado de sus orígenes puramente filológicos y literarios. A finales de esa década, el diagnóstico revelaba un sector con una altísima cualificación académica (con un 80% de licenciados y doctores), pero sumido en una paradoja: mientras la formación bordeaba la excelencia, la actividad se percibía como un oficio silencioso, precario y a menudo invisible para la sociedad y las administraciones. Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), se produce un desplazamiento docente hacia las Ciencias Sociales y la Comunicación, reconociendo que el mercado demandaba perfiles capaces de combinar destrezas lingüísticas con herramientas informáticas, gestión de proyectos y conocimientos de derecho o economía. La formación deja de centrarse exclusivamente en el proceso de traducir para priorizar la traducción como prestación de un servicio profesional en un entorno dinámico. Ya en plena consolidación digital, el diagnóstico de la formación se ha visto condicionado por tres realidades transformadoras:

- **La revolución tecnológica y la IA.** Si a finales de los noventa la documentación se limitaba a la consulta física de diccionarios y bibliotecas, el marco actual sitúa la alfabetización en datos y la traducción automática como competencias integrales del profesional. El reto ya no es solo buscar información, sino evaluar críticamente la fiabilidad de las fuentes y aportar la inteligencia humana como factor diferenciador frente a la automatización.
- **La feminización y el relevo generacional.** La profesión ha experimentado un proceso de feminización constante, donde las mujeres jóvenes con preparación universitaria lideran la incorporación al mercado laboral. Sin embargo, se observa una preocupante tendencia al envejecimiento profesional en ciertos sectores, como la traducción editorial, debido a la falta de un relevo generacional suficiente motivado por las duras condiciones económicas.
- **La brecha institucional y administrativa.** Un diagnóstico persistente desde 2011 es la desatención de la Administración Pública hacia los traductores e intérpretes institucionales (en Justicia o Sanidad). A menudo se les encuadra en categorías administrativas inferiores, ignorando su especialización y los riesgos de indefensión que genera el uso de personal no cualificado en contextos críticos como el judicial.

En la actualidad, los principales retos que se plantean para la formación y el ejercicio de la profesión son los siguientes:

1. **Lucha contra la precarización.** A pesar de ser un eslabón capital en el sistema cultural y editorial, el traductor sigue percibiendo una remuneración que no se corresponde con el valor añadido que aporta, con ingresos que en muchos casos han caído drásticamente desde 2008. Esta precarización no se refleja en los documentos analizados, pero es aún mayor ahora con la expansión de la IA generativa.
2. **La opacidad en el ámbito digital.** La irrupción de nuevos formatos de explotación online ha multiplicado los canales de difusión, pero ha aumentado la indefensión contractual. El reto formativo actual es dotar a los egresados de competencias para gestionar sus derechos de autor y auditar la trazabilidad de su obra en entornos digitales opacos.
3. **La especialización frente al intrusismo.** Ante la creencia errónea de que la traducción es una tarea "fácil" o automatizable, la formación debe insistir en la especialización extrema (jurídica, biosanitaria, tecnológica) como único baluarte para garantizar la calidad y la dignidad profesional.
4. **La integración ética de la tecnología.** El desafío futuro no es evitar la máquina, sino saber utilizar herramientas de traducción asistida y post edición de forma ética y profesional, manteniendo el rigor y la responsabilidad que solo un autor humano puede asumir sobre el sentido último de un texto.

Aquí quiero incidir especialmente en los puntos 1, 2 y 4. Respecto al primer reto, **Lucha contra la precarización**, es evidente que tanto la Traducción como la Interpretación son disciplinas altamente condicionadas por la tecnología. Una adaptación a los nuevos cambios tecnológicos no puede traducirse en un cambio de hábitos y flujos de trabajo, sino

en una transformación profunda de la disciplina y la profesión que se traduzca en un cambio de expectativas en cuanto a lo que ofrece un traductor. Respecto al segundo reto, **La opacidad en el ámbito digital**, el futuro es ciertamente desalentador, ya que el impacto de la IA generativa invisibiliza aún más el papel del traductor, sin una solución clara desde el punto de vista legal. Aunque desde la Documentación se pueden ofrecer herramientas y asesoramiento en relación a derechos de autor, no será hasta que haya un cambio legislativo en relación al uso de la IA y las bases de datos de entrenamiento que emplean, que se pueda superar este reto. Respecto al cuarto reto, **La integración ética de la tecnología**, tal y como insistiré más adelante, se trata de un punto clave en el que se puede incidir desde el área de la Documentación y ofrecer herramientas que no sólo permitan integrar estas nuevas tecnologías en los flujos de trabajo del traductor, sino también ensalzar su posición como un profesional competente que ofrece un marcado valor diferencial con respecto al uso no supervisado y sistemático de la IA para la traducción.

En lo relativo a la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción, en los seis casos se menciona a la Documentación con mayor o menor intensidad. En la **Tabla 14** resumo brevemente las menciones que se hacen a la misma. Como se puede observar, hay un crecimiento progresivo en la importancia que se le dan a las competencias documentales, pasando de ser consideradas como meras técnicas a dominar, a convertirse en competencias integrales al proceso de traducción, prácticamente al mismo nivel que las competencias lingüísticas.

Tabla 14. Análisis de menciones a la Documentación en las seis obras seleccionadas

Año	Fuente	Relativo a la asignatura
1997	Primer Libro Blanco de la Traducción	Se considera como una competencia técnica de uso de medios y de consulta (bibliotecas, diccionarios y bases de datos)
2004	Libro Blanco del Título de Grado (ANECA)	Se define como competencia específica instrumental. Incluye la recuperación y evaluación crítica de la información
2010	Segundo Libro Blanco de la Traducción Editorial	Se amplía su función no sólo como competencia de acceso y recuperación a información especializada, sino también de comunicación y colaboración
2011	Libro Blanco de la Traducción e Interpretación Institucional	Herramienta para la seguridad jurídica y coherencia. Catálogo de recursos legislativos y técnicos.
2016	Libro Blanco de Derechos de Autor de las Traducciones	Vinculada a la gestión documental contractual y a la trazabilidad de la explotación digital.
2022	Marco de Competencias de la EMT	Integrada en la competencia investigadora: alfabetización de datos (<i>data literacy</i>) y análisis de corpus.

Respecto a su inserción de la Documentación en los diferentes Grados de Traducción e Interpretación, la asignatura aparece de manera explícita en 19 de las 26 universidades

que actualmente ofertan este grado. Normalmente se trata de una asignatura a la que se le consignan 6 créditos ECTS y se imparte en primero de carrera, en el segundo cuatrimestra, aunque algunas universidades sí que la incluyen en segundo año. En la **Tabla 15** incluyo la relación de universidades que ofertan el Grado en Traducción e Interpretación, así como las asignaturas identificadas equivalentes a la aquí defendida. Es importante resaltar que, en el caso de las universidades privadas, no siempre está de acceso público el listado de asignaturas ofertadas o la guía docente relativa a las mismas.

Tabla 15. Listado de universidades que ofertan el Grado en Traducción e Interpretación y asignaturas equivalentes a la defendida en este plan docente.

Universidad	Asignatura	Curso (Cuatr)	ECTS
Alcalá			
Alicante			
Autónoma Barcelona	Documentación aplicada a la traducción y a la interpretación	2	3
Autónoma Madrid	Documentación Aplicada a la Traducción	1(2)	6
Complutense	Documentación para Traductores e Intérpretes	2(1)	6
Córdoba	Documentación	1(2)	6
Europea Madrid			
Europea Valencia			
			5
Europea Atlántico	Documentación aplicada a la traducción y a la interpretación	2(1)	6
Granada	Documentación Aplicada a la Traducción	1(2)	6
Jaume I	Documentación Aplicada a la Traducción y la Interpretación	1(2)	6
Las Palmas	Documentación aplicada a la traducción y la interpretación	1(2)	
Málaga	Herramientas para la práctica de la Traducción II: Documentación	1(2)	6
Murcia			
Pablo Olavide	Documentación aplicada a la traducción	1(2)	3
País Vasco	Información y Documentación para Traductores e Intérpretes	1(1)	
Pompeu Fabra			
Pontificia Comillas	Documentación aplicada a la traducción	1	3
Rey Juan Carlos	Terminología y Documentación	1	6
Salamanca	Documentación aplicada a la traducción y la interpretación	1(1)	6
San Jorge	Documentación		
Valencia	Documentación para Traductores	2	6
Valladolid	Creación y gestión de recursos digitales multilingües para Traducción e Interpretación	1(1)	6
Vic			
Vigo	Herramientas II: Documentación	2(2)	6
VIU	Documentación	1(1)	6

En las guías docentes analizadas, la documentación se define y estructura como una disciplina instrumental y transversal indispensable para la formación del traductor e intérprete profesional. La documentación deja de ser una mera búsqueda de datos para entenderse como un proceso metodológico y crítico. Se conceptualiza bajo tres prismas principales. En primer lugar, se habla de ella como una competencia instrumental, es decir, como la pericia necesaria para localizar, recuperar y clasificar información en cualquier soporte. En segundo lugar, se le reconoce como una formación y alfabetización del estudiantado, enfocándose en la capacidad de analizar e identificar cuándo se necesita información y cómo usarla de forma ética. Por último, destaca la necesidad de que el alumno

no solo encuentre información, sino que se convierta en un gestor experto capaz de generar sus propias fuentes y bases de conocimiento.

En líneas generales, estas asignaturas convergen en dotar al estudiante de herramientas para la toma de decisiones traductológicas razonadas. Así, identifico los siguientes objetivos comunes a todas las guías docentes:

1. **Localización y Evaluación.** Capacitar para identificar fuentes fiables y discriminar la calidad de la información, especialmente ante el reto de la desinformación en Internet.
2. **Dominio de Herramientas.** Adquirir destrezas en el manejo de motores de búsqueda, bases de datos terminológicas, corpus lingüísticos y gestores bibliográficos.
3. **Soporte a la Investigación.** Proporcionar los fundamentos para realizar trabajos académicos y científicos siguiendo normas de citación y ética intelectual.

También se observan algunas divergencias. Por ejemplo, en las universidades de Málaga y Jaume I se pone el acento en la Alfabetización Informacional y se habla de conductas éticas y habilidades en la búsqueda de información, mientras que las universidades de Vigo y Valladolid adoptan un perfil más técnico, centrándose en la Documentación como un instrumento tecnológico que asiste la labor diaria del traductor. Asimismo, la Autónoma de Barcelona y la Jaume I ponen el acento en la resolución de problemas específicos de traducción e interpretación, mientras que la Complutense resalta la necesidad del estudiante de ser un gestor de su propio conocimiento, poniendo el foco en la generación y gestión de información propia.

Respecto a las competencias que debe adquirir el estudiante, las guías desglosan las competencias en tres niveles integrados: competencias básicas y generales, competencias específicas y competencias transversales. A continuación, destaco aquellas comunes a todas las guías docentes:

Competencias básicas y generales. Destacan 1) la capacidad de análisis y síntesis para procesar grandes volúmenes de datos y extraer lo esencial, 2) la necesidad de organizar y planificar de cara a la gestión de proyectos y el cumplimiento de plazos profesionales, y 3) la habilidad para gestionar información y manejar recursos informativos de manera sistemática.

Competencias específicas. Destacan 1) la búsqueda y recuperación documental, y el dominio de técnicas de interrogación en bases de datos y motores de búsqueda avanzados, 2) la evaluación de fuentes y la capacidad para juzgar la relevancia, autoridad y fiabilidad de los recursos digitales y analógico, y 3) el manejo de terminología y herramientas TIC mediante el uso de software especializado y creación de glosarios propios.

Competencias transversales. Destacan 1) el razonamiento crítico para argumentar las soluciones adoptadas y emitir juicios fundamentados, 2) el compromiso ético en la prevención del plagio, uso responsable de la Inteligencia Artificial y respeto a la propiedad intelectual, 3) la motivación por la calidad y la exigencia en el rigor y exactitud en el tratamiento de la información para garantizar resultados profesionales de alto nivel, y 4)

el desarrollo de técnicas para trabajar en equipo, especialmente en entornos virtuales y multidisciplinares.

Figura 21. Número de temas por Universidad de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción o equivalente

Donde mayor heterogeneidad de enfoques se observa es en el temario que ofrece cada una de estas asignaturas. Como se observa en la **Figura 21**, no sólo hay una enorme divergencia en la extensión del temario, sino que también en el enfoque desde el que se aborda la asignatura y los contenidos que se imparten. Así, se observan tres enfoques específicos: 1) centrado en el uso de la tecnología y la gestión digital, 2) centrado en el fomento del pensamiento crítico y la alfabetización información, y 3) centrado en el uso de métodos y técnicas documentales aplicado al ámbito de la Traducción e Interpretación. En la **Tabla 16** muestro algunos ejemplos de temas diferenciales por enfoque así como universidades que lo adoptan.

En el caso de la Universidad de Granada, se observa este enfoque más basado en los cambios tecnológicos, también con temario relativamente extenso (9 temas) en comparación con otras universidades. Así, destacan los temas centrado en la web, la recuperación de información o, el más novedoso, introducido en el curso 2024-2026, el del uso de la Inteligencia Artificial en el entorno académico.

Este análisis me lleva a identificar tres retos que deberé abordar de cara a la reformulación de un temario adecuado con el momento actual que vive la profesión de la Documentación, los retos tecnológicos y las divergencias de enfoques docentes observadas:

- **Reto 1. Equilibrio entre la técnica y el pensamiento crítico.** Integrar el dominio de las herramientas y métodos documentales desde los más básicos (e.g., herramientas ofimáticas) hasta los más avanzados (e.g., IA generativa), será uno de los principales puntos a considerar.
- **Reto 2. Gestión integral de los flujos de trabajo.** Es importante que el alumnado no perciba la documentación como una caja de herramientas acotada a un apartado

muy concreto de su práctica de la traducción, sino lo que integre de manera holística en su proceso documental en todas las esferas de su vida profesional y académica.

- **Reto 3. Desinformación y alfabetización algorítmica.** En un contexto de sobreabundancia de información y atención fragmentada, se hace más necesario que nunca el fomento de pensamiento crítico y un consumo activo de la información, capacitando al estudiante con las herramientas necesarias para poder identificar, filtrar, evaluar y validar la información que consume a diario.

Tabla 16. Enfoques desde los que se enseña la asignatura, ejemplos de universidades y de temas diferenciales

Enfoque 1 Tecnología y gestión digital	
Universidades destacadas	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Granada • Universidad de Valladolid • Universidad de Córdoba
Algunos ejemplos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El uso de la inteligencia artificial en el entorno académico</i> • <i>Ofimática avanzada (Word y Excel)</i> • <i>De la web 2.0 a la web semántica</i>
Enfoque 2 Pensamiento crítico y Alfabetización	
Universidades destacadas	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad Autónoma de Barcelona • Universidad de Málaga • Universidad Jaume I
Algunos ejemplos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La desinformación</i> • <i>Funcionamiento de algoritmos</i> • <i>Perspectiva de género interseccional</i>
Enfoque 3 Técnica y métodos documentales aplicados	
Universidades destacadas	<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Salamanca • Universidad Complutense • Universidad de Valencia
Algunos ejemplos	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Investigación documental</i> • <i>Preparación para la traducción</i> • <i>Análisis documental (índices y resúmenes)</i>

Finalmente, viro la atención al análisis de la bibliografía recomendada en las diferentes guías docentes analizadas. En líneas generales, se observa una tensión entre el respeto por el canon fundacional de la disciplina (obras de finales de los 90 y principios de los 2000) y la necesidad de integrar estudios sobre fenómenos recientes como la IA, la posverdad y los algoritmos. Así, existe un núcleo de textos que se repite de forma casi unánime en

todas las universidades, constituyendo la base teórica de la asignatura en España. Las obras más citadas son:

- **Gonzalo García & García Yebra (2004): Manual de documentación y terminología para la traducción especializada.** Es la referencia absoluta, presente en las guías de Comillas, Complutense, Europea del Atlántico, Salamanca, UAM, UCO, UGR, URJC, UJI y UVA.
- **Sales Salvador (2005 y 2006): La biblioteca de Babel y Documentación aplicada a la traducción.** Estas obras de Dora Sales aparecen de forma sistemática en casi todas las bibliografías, desde la UAB hasta la UV.
- **Pinto & Cerdón (1999): Técnicas documentales aplicadas a la traducción.** A pesar de tener 25 años, sigue siendo considerada una base metodológica esencial por universidades como la Europea del Atlántico, Salamanca, UAM, UJI y UV.

En cuanto al nivel de actualización, hay una brecha significativa entre guías docentes, mientras algunas guías parecen haberse detenido en la primera década de los 2000, otras han renovado sus fuentes para incluir el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia de datos. Por ejemplo, las referencias más recientes de la Complutense o la Universidad Pablo de Olavide datan de 2013, mientras que la Universidad de Valladolid incluye manuales técnicos de ofimática y herramientas de 2018 y 2019 (e.g., Microsoft Teams, Excel 2019), aunque la base teórica sigue sustentándose en textos clásicos.

Tres instituciones destacan por presentar las bibliografías más actualizadas. Estas son la Universidad Autònoma de Barcelona, la Univesitat Jaume I y la Universidad de Salamanca. Entre estas obras destaco las siguientes:

- **Sales Salvador, Dora (ed.) (2023): Documentación aplicada a la Traducción y a la Interpretación: estrategias, fuentes y recursos documentales.** Gijón: Trea.
- **López-Borrull, Alexandre (2023): "En busca de la verdad perdida: redes sociales y desinformación".** Anuario ThinkEPI.
- **Caulfield, Mike y Wineburg, Sam (2023): How to Think Straight, Get Duped Less, and Make Better Decisions about What to Believe Online.** Chicago University Press (Citada en la UJI)
- **Pariser, Eli (2021): El Filtro burbuja: cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos.** Barcelona: Taurus
- **Meylaerts, R. y Marais, K. (Eds.) (2023): The Routledge handbook of translation theory and concepts.** Routledge
- **Cassell, K. A. y Hiremath, U. (2022): Reference and information services: An introduction.** ALA Neal-Schuman
- **Sánchez Ramos, M.^a M. (2020): Documentación digital y léxico en la traducción e interpretación en los servicios públicos (TISP).** Peter Lang (Citada en UCO y URJC)
- **Fernández-Silva, S. y Cañete, B. F. (2020): "El desarrollo de la competencia de documentación especializada en estudiantes de traducción".** Sendebarr

En este sentido, es importante observar cómo la Universidad de Granada, a pesar de su enfoque tecnológico incluyendo un tema específico para la Inteligencia, no incluye en su bibliografía recomendada ninguna obra relacionada para reflejar este cambio, manteniendo textos de 2016 como sus fuentes más modernas.

Breve contexto normativo

El presente proyecto docente se fundamenta en el marco normativo que regula el sistema universitario, tanto a nivel del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como en la legislación nacional española y su desarrollo autonómico. A continuación, se expone la evolución y situación actual de dicho marco.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

La transformación contemporánea de las enseñanzas universitarias tiene su origen en el proceso de convergencia europea. Hitos fundamentales como la Declaración de la Sorbona (1998) y, especialmente, la Declaración de Bolonia (1999), sentaron las bases para la creación del EEES. El objetivo principal de este proceso es el de armonizar los sistemas universitarios para mejorar la compatibilidad y comparabilidad de los títulos, fomentando la movilidad y la empleabilidad en Europa. Este proceso consolidó dos herramientas clave:

El sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS). Establecido inicialmente en 1989 (programa Erasmus), se generalizó como unidad de medida del haber académico, basándose en el volumen de trabajo total del estudiante y no solo en las horas lectivas.

El Suplemento al Título (SET). Un documento adjunto al título oficial que aporta información unificada sobre la naturaleza, nivel, contexto y contenido de los estudios, garantizando la transparencia y facilitando el reconocimiento académico y profesional internacional.

Marco Normativo Estatal: De la LOU a la LOSU

En España, la adaptación a estas directrices europeas ha implicado una evolución legislativa significativa. El sistema ha transitado desde la Ley Orgánica 11/1983 (LRU) y la Ley Orgánica 6/2001 (LOU) —modificada por la LOMLOU en 2007— hasta el escenario actual. En la actualidad, el marco de referencia superior es la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU). Esta norma, vigente desde abril de 2023, deroga el marco anterior y plantea nuevos retos para la institución universitaria. Sus ejes principales son:

- **La lucha contra la precariedad.** Establece medidas para la reducción de la temporalidad, fijando un límite máximo del 8% para el profesorado con contrato laboral temporal.
- **Reordenación de la carrera docente.** Redefine figuras contractuales (creando el Profesorado Permanente Laboral y reconfigurando el Ayudante Doctor con contratos de hasta 6 años) e introduce nuevas figuras como el Profesorado Distinguido o el Sustituto.

- **Autonomía y financiación.** Refuerza la autonomía universitaria y establece el objetivo de alcanzar una inversión del 1% del PIB en educación superior.

Ordenación de las Enseñanzas Oficiales

Para la fundamentación de un proyecto docente riguroso, resulta imprescindible referenciar no solo la ley orgánica, sino la norma específica que regula la estructura técnica de los planes de estudio. Actualmente, esta materia se rige por el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, constituyendo la herramienta clave para el diseño curricular. Este Real Decreto consolida la estructura cíclica de Grado, Máster y Doctorado, pero introduce novedades significativas al flexibilizar el diseño de los títulos. Fomenta activamente la mención dual, que combina formación académica y actividad laboral, y la interdisciplinariedad, permitiendo estructuras curriculares más abiertas. Estos aspectos impactan directamente en la planificación y metodología de la asignatura objeto de este proyecto, al exigir una definición precisa de los créditos ECTS basada en la carga de trabajo total del estudiante y una orientación clara hacia la consecución de resultados de aprendizaje evaluables.

Normativa autonómica

Finalmente, la estructura normativa se completa con el despliegue de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, las cuales asumen responsabilidades críticas en materia de financiación, programación de titulaciones y coordinación del sistema universitario regional. En el ámbito específico de Andalucía, la regulación se vertebra a través del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero), norma que actualmente convive con el necesario proceso de desarrollo legislativo autonómico para su plena adaptación a los mandatos de la nueva LOSU.

En el último nivel de concreción, y de vital importancia para la asignatura, la normativa propia de la institución juega un papel determinante. Los Estatutos de la Universidad, que constituyen su norma básica de autogobierno, se encuentran actualmente en una fase de revisión y adaptación a la Ley Orgánica 2/2023. Hasta su completa renovación, es la normativa interna (reglamentos de régimen académico, normas de evaluación y permanencia) la que termina de aterrizar los grandes principios legales, definiendo los procedimientos administrativos y académicos específicos que rigen la actividad docente diaria y garantizan los derechos del estudiantado en el aula.

En busca del humanista computacional: Una propuesta para la formación del traductor del S. XXI

Diagnóstico del contexto e identificación de retos

En esta sección quiero presentar mi visión sobre la asignatura, su evolución y el modelo que, en mi opinión, debe seguir. Para ello, me baso en el diseño actual de los planes de estudio del grado de Traducción e Interpretación, la exposición de contexto presentada anteriormente y mi experiencia como docente de esta asignatura durante los últimos cinco años.

Así, tal y como resalto en la **Figura 22**, la asignatura de Documentación Aplicada a la Traducción es la primera de tres asignaturas vinculadas temáticamente y que tienen lugar en los dos cursos posteriores a la asignatura a defender. Tanto Documentación Aplicada a la Traducción como Recursos Informativos para la Traducción e Interpretación son impartidos por personal del departamento de Información y Comunicación. En el caso de Herramientas Informáticas para Traductores e Intérpretes, se imparte conjuntamente por personal del departamento de Traducción e Interpretación, así como del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Esto quiere decir, que Documentación Aplicada, tiene un carácter introductorio y, por tanto, debe ir en consonancia con los contenidos impartidos en estas otras dos asignaturas.

Figura 22. Relación de asignaturas vinculadas temáticamente, curso en el que se imparten e incidencia en el contenido

Sin embargo, nos encontramos en un momento de contexto institucional especialmente favorable para reflexionar y reformular los objetivos y métodos docentes de esta asignatura. El Plan Estratégico actual de la UGR nos invita a avanzar y no limitarnos a transmitir contenidos puramente instrumentales, sino de facilitar la integración del estudiantado, desarrollar metodologías activas e integrar de manera transversal las competencias digitales en un Grado como es el de Traducción e Interpretación, de naturaleza profesionalizante.

Desde el punto de vista disciplinar y docente, observamos una doble realidad. En primer lugar, el punto de partida parece bastante prometedor, con la Documentación ocupando una posición históricamente consolidada y singular dentro del programa docente, hasta el punto de ser pionera en dicha integración. La Documentación ha dejado atrás su papel accesorio como conjunto de técnicas instrumentales para convertirse en una competencia integral al proceso de traducción, cada vez más ligada a la recuperación, evaluación y manipulación crítica de la información, la alfabetización algorítmica, la gestión de corpus y la trazabilidad documental en entornos digitales. Por el contrario, el contenido de las asignaturas es bastante heterogéneo en sus enfoques docentes, oscilando entre modelos centrados en la tecnología y la gestión digital, el pensamiento crítico y la alfabetización informacional, y un enfoque más aplicado e instrumental. Todo ello evidencia un campo en transición, sin una perspectiva única y consolidada.

En referencia a la realidad del aula, quiero mostrar algunas evidencias empíricas recogidas a lo largo de estos últimos cinco años como parte de las tareas docentes que realizo en el aula. En este sentido, es importante aclarar que los datos no han sido recogidos de manera sistemática para su análisis posterior y que por tanto, deben entenderse como apoyos ilustrativos de la reflexión que comparto con respecto a las deficiencias y realidades que observo en el aula y que sirven de base para mi propuesta de reformulación de la

asignatura. Se trata de encuestas diseñadas en muchos casos como herramientas de auto-evaluación para el alumnado, así como para promover el debate en el aula, conocer el nivel de partida del alumnado en relación con el uso de tecnologías, estrategias de búsqueda de información y consumo digital en general. A pesar de no ser resultados generalizables en términos estadísticos, sí permiten identificar patrones consistentes que resultan relevantes para la reflexión.

Tabla 17. Algunas respuestas obtenidas en este curso académico sobre expectativas de la asignatura

¿Qué esperas de la asignatura?

- *A poder acceder a información y bibliografías de manera exacta y eficaz.*
- *Espero conocer más sobre cómo se aplican estos aspectos a la traducción y qué debemos tener en cuenta.*
- *Aprender a cómo traducir correctamente los textos y saber cómo usar mejor la tecnología*
- *A manejar programas que me ayuden en mi futuro en mi trabajo como traductora*

En primer lugar, los datos apuntan a una aparente familiaridad con el entorno digital que no se traduce en una competencia efectiva en el manejo de la información. Más del 80% del alumnado declara utilizar de forma habitual buscadores, redes sociales y herramientas digitales, incluyendo sistemas basados en inteligencia artificial. Sin embargo, cuando se analizan sus respuestas a preguntas sobre estrategias de búsqueda, en torno a dos tercios del estudiantado ofrece respuestas genéricas como “*usar palabras clave*” o “*buscar mejor*”, sin referencia a técnicas específicas como operadores booleanos, comillas o filtrado avanzado. Este desajuste apunta a lo que podría denominarse una ilusión de competencia digital, en línea con estudios recientes que evidencian cómo el uso intensivo de tecnología no implica necesariamente una alfabetización informacional sólida (Caulfield & Wineburg, 2023).

En segundo lugar, se detecta una limitada capacidad para evaluar críticamente la información consumida. Ante cuestiones relacionadas con la identificación de bulos o desinformación, cerca de la mitad del alumnado no logra aportar ejemplos concretos o justificar adecuadamente su fiabilidad, y en algunos casos se recurre a criterios de validación débiles, como la repetición de la información en múltiples fuentes: “*si aparece en varias páginas, entiendo que será verdad*”. Este patrón coincide con diagnósticos recientes sobre desinformación y cultura digital, que subrayan la dificultad de los usuarios para evaluar la calidad informativa en entornos mediáticamente saturados y algorítmicamente filtrados (López-Borrull, 2023).

En tercer lugar, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial se sitúa mayoritariamente en niveles intermedios. Prácticamente todo el alumnado declara haber utilizado chatbots o sistemas de traducción automática, aunque su uso se caracteriza por una aplicación directa y poco reflexiva, sin una comprensión clara de sus limitaciones, sesgos o implicaciones. En este sentido, resulta especialmente preocupante el alto porcentaje de alumnos que indica emplearlo para resolver cuestiones o dudas relacionadas con su vida personal. Así, la IA se percibe más como una solución inmediata que como una tecnología

que requiere supervisión crítica, en línea con las advertencias recientes sobre el riesgo de automatización acrítica en contextos educativos y profesionales (UNESCO, 2023).

Figura 23. Uso de chatbots de IA generativa según la encuesta realizada a alumnos del presente curso

Esto me permite concluir que el alumnado actual se caracteriza por ser usuarios intensivos de tecnología, pero con carencias significativas en términos de alfabetización informacional, pensamiento crítico y dominio técnico. Este perfil refuerza la necesidad de replantear la asignatura no solo como un espacio de aprendizaje de herramientas, sino como un entorno de desarrollo de competencias que permitan al estudiante transitar desde un uso pasivo de la tecnología hacia una relación más activa, crítica y estratégica con la información.

De usuario pasivo a humanista computacional

Ante esta realidad, propongo una Documentación que sirva como puerta de entrada hacia una transformación más profunda en la relación del estudiante con la tecnología y con la búsqueda, filtrado, verificación y gestión de la información. La irrupción de la inteligencia artificial generativa está transformando de manera acelerada la práctica profesional de la traducción. Lejos de constituir una mera herramienta de apoyo, estos sistemas están

automatizando tareas centrales del proceso traductor y poniendo en cuestión el valor diferencial del profesional en términos estrictamente lingüísticos. Esta transformación no es neutra: acelera dinámicas previas de precarización del sector, en las que la presión por reducir costes y aumentar la productividad ya venían erosionando las condiciones laborales del traductor.

La adaptación por tanto a esta nueva realidad no debe ser meramente instrumental, sino que debe ser un cambio integral en lo que denomino aquí, el humanista computacional, un profesional que no sólo interpreta y traduce significados entre lenguas, sino que opera, media y evalúa sistemas inteligentes de producción lingüística, gestionando flujos de datos, algoritmos y recursos digitales para producir traducciones situadas, trazables y adaptables a distintos contextos específicos.

Tabla 18. Las 8 competencias del traductor bajo el enfoque de las Humanidades computacionales

1	Gestión de datos lingüísticos	Capacidad para trabajar con datos estructurados (corpus, memorias, <i>word embeddings</i>), organizarlos, reutilizarlos y extraer información relevante para la traducción.
2	Gestión de flujos de trabajo digitales	Capacidad para operar dentro de entornos de trabajo distribuidos, coordinando herramientas (CAT, MT, LLMs) y fases del proceso de traducción.
3	Evaluación crítica de <i>outputs</i> automáticos	Capacidad para analizar, validar y corregir traducciones generadas por sistemas automáticos, incluso sin conocer su funcionamiento interno.
4	Alfabetización computacional aplicada	Capacidad para comprender el funcionamiento básico, limitaciones y sesgos de las herramientas digitales, utilizándolas de forma informada y crítica.
5	Curación de recursos lingüísticos	Capacidad para seleccionar, construir y mantener recursos (corpus, memorias, <i>prompts</i> , glosarios) que mejoren la calidad y coherencia de la traducción.
6	Control de calidad y revisión	Capacidad para asegurar la calidad del producto final, integrando revisión humana y evaluación de <i>outputs</i> automáticos en distintas fases del proceso.
7	Gestión de procesos iterativos	Capacidad para trabajar en ciclos de traducción, post edición y mejora continua, adaptando el proceso en función de los resultados obtenidos.
8	Análisis del entorno tecnológico	Capacidad para comprender y analizar el ecosistema tecnológico en el que se produce la traducción (herramientas, plataformas, infraestructuras).

Para ello, me baso en la concepción de Humanidades Computacionales propuesta por (Berry, 2011), que las define como un enfoque en el que las herramientas informáticas no se utilizan meramente de forma instrumental, sino que reconfiguran los modos de producción, representación e interpretación del conocimiento humanístico.

Aquí es importante resaltar el trabajo previos de colegas de este departamento y del departamento de Traducción e Interpretación (Olvera Lobo et al., 2007) que ya iban encaminados en esta dirección. Ellos proponen una metodología docente centrada en tres aspectos clave:

Aprendizaje situado. Donde emplean el aula como una simulación de un entorno profesional. En este caso, una agencia de traducción.

Trabajo distribuido. En aras de agilizar y automatizar procesos, proponen la asignación de 5 roles: traductor, documentalista, terminólogo, revisor y gestor de proyectos.

Enfoque en el proceso. El aspecto formativo diferencial de esta metodología es su foco en los procesos de trabajo y no tanto en el resultado final.

Sin embargo, desde una perspectiva computacional, esta propuesta se queda algo coja al considerar las herramientas de manera puramente instrumental y no formalizar los flujos de trabajo. Si bien proporciona un marco pedagógico, no introduce la capa adicional de conciencia crítica y técnica sobre los datos, herramientas y procesos que propongo aquí.

Desde el punto de vista docente, para materializar este tránsito desde el usuario pasivo al perfil de humanista computacional, propongo descomponer esta evolución en distintos niveles de relación con la tecnología y la información, que permitan cierta trazabilidad sobre las competencias adquiridas. Para ello, propongo cuatro niveles de usuario que permite distinguir diferentes grados de autonomía, comprensión y control sobre las herramientas digitales y los procesos informacionales. Esta gradación permite no solo diagnosticar competencias, sino también estructurar la progresión formativa que articula esta propuesta docente.

Usuario pasivo. Se caracteriza por un uso intensivo pero acrítico de la tecnología. El estudiante recurre a herramientas digitales tales como buscadores, traductores automáticos o sistemas de IA, como soluciones inmediatas, sin cuestionar su funcionamiento, limitaciones o sesgos. La interacción se basa en la introducción de consultas simples y la aceptación de resultados sin verificación ni contraste, lo que genera una dependencia elevada y una falsa sensación de competencia. En este nivel, la tecnología actúa como sustituto del proceso cognitivo, y no como apoyo al mismo.

Usuario técnico. En este nivel, el estudiante comienza a desarrollar estrategias básicas de uso, incorporando técnicas de búsqueda más estructuradas y cierta capacidad de selección de fuentes. Existe una intención de control sobre la herramienta, pero este sigue siendo limitado y centrado en la ejecución de tareas concretas. El uso de la tecnología es funcional y orientado a la resolución de problemas inmediatos, sin una comprensión profunda de los procesos subyacentes. Se trata de un uso puramente instrumental. Aunque se mejora la eficiencia, persiste una dependencia de las herramientas y una escasa reflexión crítica sobre los resultados obtenidos.

Usuario avanzado. El estudiante adquiere una relación más activa y reflexiva con la tecnología, integrándola de manera consciente en sus flujos de trabajo. Es capaz de combinar herramientas, adaptar estrategias según el contexto y evaluar la calidad de la información y de los outputs generados. En este nivel, la tecnología deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio dentro de un proceso estructurado, donde el usuario mantiene el control sobre las decisiones clave. Aparece una mayor conciencia sobre la trazabilidad, la validación de resultados y la eficiencia del proceso.

Tabla 19. Descripción y ejemplos de usuarios según su nivel computacional

NIVEL 1 Usuario pasivo
Competencias clave. Uso básico de interfaces; navegación digital elemental.
Limitaciones. Dependencia de sistemas; falta de criterio; escasa autonomía
Ejemplo. Traduce usando Google Translate sin cuestionar resultados ni fuentes.
NIVEL 2 Usuario técnico
Competencias clave. Manejo de software (CAT tools, buscadores, IA); ejecución de tareas
Limitaciones. Uso acrítico; dependencia de herramientas; baja capacidad de adaptación
Ejemplo. Utiliza DeepL, memorias de traducción o <i>prompts</i> predefinidos sin testeo previo
NIVEL 3 Usuario avanzado
Competencias clave. Manejo de software (CAT <i>tools</i> , buscadores, IA); ejecución de tareas
Limitaciones. Limitada capacidad de intervención técnica; no diseña soluciones propias
Ejemplo. Contrasta fuentes, revisa sesgos en IA y adapta resultados a contexto
NIVEL 4 Humanista computacional
Competencias clave. Diseño de flujos de trabajo; automatización; gestión de datos y corpus; integración de herramientas
Ejemplo. Diseña un flujo que combina corpus, IA y memorias para optimizar traducción especializada

Humanista computacional. Representa el nivel más avanzado, en el que el estudiante no solo utiliza herramientas, sino que comprende su lógica, limitaciones e implicaciones. Se caracteriza por una alfabetización algorítmica que permite desmitificar la tecnología, experimentar con ella y adaptarla a distintos contextos profesionales. El usuario es capaz de diseñar y gestionar flujos de trabajo complejos, integrar datos y recursos, y evaluar críticamente tanto los procesos como los resultados. Este perfil combina competencias técnicas, pensamiento crítico y una perspectiva humanística, posicionando al traductor como un agente activo en la mediación entre lenguaje, tecnología y conocimiento.

Propuesta de asignatura

Una vez expuesto el contexto de la asignatura a nivel institucional, docente y normativo, y expuesta una breve reflexión sobre mi enfoque y visión sobre la formación de futuros traductores e intérpretes en base a los retos a los que se presenta el estudiantado en la actualidad, en este apartado presento mi propuesta de asignatura. Para ello, me baso en las siguientes normativas y regulación de la universidad:

- el **Reglamento de Gestión Académica de la UGR**¹ que determina la estructura de las guías docentes, organización de la asignatura y actividades formativas.
- La **Normativa de evaluación y consolidación de los estudiantes de la UGR**² establece las bases para la evaluación continua, ponderaciones y convocatoria de exámenes.
- Las **Normas de Permanencia para el estudiantado de las enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario**³ que establece la normativa para la solicitud de evaluación continua, abandono y número de convocatorias.
- La **252 Memoria Modificación sustancial Grado en Traducción e Interpretación 2024**⁴ que sirve de base para la justificación de competencias, resultados de aprendizaje y posición de la asignatura dentro del grado.

Objetivos y competencias

A continuación, se incluyen los objetivos generales de la asignatura ya revisados y rediseñados en base a la propuesta docente que aquí se incluye y respetando las competencias básicas y específicas que aparecen en la Guía docente. Estos se adaptan y sintetizan, teniendo en cuenta los objetivos relativos a la asignatura declarados en la Memoria Verifica del título de Grado, así como los actuales.

Objetivo 1. Integrar la documentación en los procesos formativo y profesional, comprendiendo la documentación como un componente esencial en los procesos de aprendizaje y la práctica de la traducción, siendo conscientes de la importancia de introducir flujos de trabajos de manera sistemática.

Objetivo 2. Desarrollar competencias instrumentales en el entorno digital, adquiriendo un conocimiento operativo básico del entorno informático y siendo capaces de adaptar y optimizar el uso de las herramientas y la gestión de archivos y recursos digitales.

Objetivo 3. Fomentar la autonomía en la resolución de necesidades de información, desarrollando estrategias para identificar, seleccionar y utilizar fuentes de información adecuadas según su necesidad.

Objetivo 4. Dominar estrategias de búsqueda en entornos heterogéneos, siendo capaces de aplicar técnicas de búsqueda adaptadas a las fuentes secundarias empleadas (por ejemplo, bases de datos, corpus lingüísticos o IA generativa).

Objetivo 5. Desarrollar pensamiento crítico en la interacción con los sistemas de información, identificando sesgos y limitaciones de los sistemas algorítmicos y adoptando estrategias básicas de mitigación.

¹ <https://www.ugr.es/universidad/normativa/ngc1832-texto-consolidado-reglamento-gestion-academica-universidad-granada>

² <https://www.ugr.es/universidad/normativa/texto-consolidado-normativa-evaluacion-calificacion-estudiantes-universidad-granada>

³ <https://www.ugr.es/universidad/normativa/reglamento-permanencia-ugr-estudiantado-ensenanzas-oficiales-grado-master-universitario-ngc2608>

⁴ https://oficinavirtual.ugr.es/acreditacion/consultaVistaDocumentos.jsp?ref_fichero=bd0c7f2f-355c-4f29-b635-da424de1f168

Objetivo 6. Evaluar y verificar la información recuperada, analizando y contrastando la información para detectar errores, sesgos y desinformación

Objetivo 7. Aplicar normas de citación, integridad académica y uso ético de la información, conociendo y aplicando correctamente normas de referenciación académica, evitando el plagio y garantizando la trazabilidad de las fuentes, así como empleando la IA generativa de manera ética y responsable.

Tabla 20. Competencias generales y específicas según la Guía Docente de Documentación Aplicada a la Documentación de 2025

COMPETENCIAS GENERALES

CG07	Ser capaz de organizar y planificar.
CG08	Ser capaz de resolver problemas.
CG11	Conocer los aspectos teóricos del campo de estudio.
CG12	Conocer las herramientas informáticas relativas al ámbito de estudio.
CG13	Ser capaz de gestionar la información.
CG14	Ser capaz de tomar decisiones.
CG15	Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo.
CG17	Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
CG20	Ser capaz de trabajar en equipo.
CG24	Ser capaz de aprender en autonomía.
CG29	Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE07	Saber las técnicas y herramientas informáticas profesionales.
CE16	Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
CE21	Aplicar los conocimientos sobre la búsqueda de información y documentación.
CE23	Saber aplicar el metalenguaje especializado y profesional.

Estos objetivos no redefinen las competencias presentes actualmente (**Tabla 20**), sino que las concreta y operativiza en el contexto específico de la propuesta de asignatura que aquí presento, estableciendo una correspondencia explícita entre objetivos formativos y las competencias que se pretende que el estudiantado desarrolle. En la tabla XX indico la relación entre objetivos y competencias.

Tabla 21. Relación entre objetivos y competencias a desarrollar

	OBJETIVO	COMPETENCIAS ASOCIADAS
1	Integrar la documentación en los procesos formativo y profesional	CG13 (gestión de la información), CG29 (organización y planificación del trabajo)
2	Desarrollar competencias instrumentales en el entorno digital	CG12 (herramientas informáticas), CE07 (herramientas profesionales)
3	Fomentar la autonomía en la resolución de necesidades de información	CG24 (aprendizaje autónomo), CG08 (resolución de problemas)
4	Dominar estrategias de búsqueda en entornos heterogéneos	CE21 (búsqueda y documentación), CG08 (resolución de problemas)
5	Desarrollar pensamiento crítico en sistemas de información	CG17 (razonamiento crítico)
6	Evaluar y verificar la información recuperada	CG13 (gestión de la información), CG17 (razonamiento crítico)
7	Aplicar normas de citación, integridad académica y uso ético de la información	CG14 (toma de decisiones), CE23 (uso de lenguaje y normas profesionales)

Contenido

En relación al contenido de la asignatura, propongo reducir y reordenar los 9 temas que hay actualmente en 6 bloques temáticos que respondan de manera secuencial a los objetivos y competencias que se plantean, sigan un orden lógico (de cuestiones generales, organización personal de la información a identificación de fuentes y recuperación y filtrado de información) y planteen una base sólida que permita al estudiante alcanzar un nivel situado entre usuario técnico y usuario crítico de la tecnología. Esto los situará en una posición sólida, de cara a afrontar el resto de las asignaturas vinculadas a la de Documentación Aplicada a la Traducción, así como afrontar el resto de su etapa formativa con las herramientas necesarias para poder manejarse con soltura y de manera organizada y eficiente. Cada bloque temático consta de dos partes que se intercalan durante las sesiones lectivas: una parte teórica y otra práctica. Discuto esto de manera extensa más adelante en la sección de Metodología docente.

Tabla 22. Visión general del temario y contenidos teóricos y prácticos de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción

BLOQUE TEÓRICO

BLOQUE PRÁCTICO

TEMA 1 | Documentación en la actividad traductora

- Los grandes retos en el consumo de información
- Competencias documentales clave y el papel de la alfabetización
- El flujo de trabajo documental
- La documentación como competencia transversal en traducción

- Hábitos de consumo de información y dominio de herramientas
- Análisis de prácticas documentales de traductores profesionales
- Toma de contacto con los recursos digitales de la UGR

TEMA 2 | Producción y gestión de información académica

- Entornos personales de gestión de la información
- Tipos de herramientas para la gestión de la información: almacenamiento, edición, sincronización y colaboración
- Organización, estructuración y trazabilidad de documentos digitales

- Configuración del entorno digital institucional (cuentas de Google y Microsoft)
- Organización de archivos y carpetas y sincronización
- Maquetación de textos académicos con MS Word

TEMA 3 | Escritura y citación académicas

- Introducción a la comunicación científica
- Tipos de trabajo académicas y la estructura IMRyD
- La citación como mecanismo de trazabilidad
- El plagio académico y el uso ético de fuentes e IA

- Los metadatos bibliográficos
- Exploración de literatura científica (Acceso Abierto y repositorios)
- Práctica en la aplicación de normas de citación y referencias (Norma APA)
- Uso y manejo de Zotero

TEMA 4 | Fuentes de información y ecosistema informacional

- ¿Qué es una fuente documental? Tipos de fuentes: fuentes primarias y secundarias
- Fuentes primarias
- Fuentes secundarias
- Internet y la World Wide Web

- Búsqueda y manejo de diccionarios y corpus lingüísticos
- La evolución de la web: Manejo de archive.org
- Búsqueda básica en bases de datos especializadas

TEMA 5 | Recuperación de información y estrategias de búsqueda

- El modelo clásico de recuperación de información
- Lenguajes de consulta y estrategias de búsqueda
- IA generativa para la recuperación de información
- Estrategias de *prompting* y uso de LLMs

- Búsqueda avanzada en Google y bases de datos especializadas
- Uso de la IA para la síntesis de información: El caso de NotebookLM
- Automatización de tareas con IA

TEMA 6 | Evaluación de la información y uso de IA

- Evaluación de la información: criterios de calidad, fiabilidad y relevancia
- Los algoritmos de ranqueo de resultados
- Desinformación, sesgos y construcción de la credibilidad en entornos digitales
- Limitaciones de los modelos de lenguaje (LLMs): opacidad, alucinaciones y dependencia de datos

- Evaluación de noticias y contenidos digitales mediante criterios de fiabilidad
- Comparación de resultados entre distintos sistemas (buscadores vs IA)
- Hábitos y bienestar digital

En la **Tabla 22** muestro el temario propuesto, detallando para cada uno de estos bloques temáticos, los contenidos relacionados con el mismo. A continuación, describo cada uno de estos temas con más detenimiento para reflejar la narrativa entre temas:

Tema 1. Introducción a la Documentación. Este tema introduce al alumnado en el papel central que desempeña la documentación en la actividad traductora, situándola no como una tarea auxiliar, sino como una competencia estratégica. A partir del análisis de los principales retos del consumo de información en entornos digitales como la sobrecarga informativa o la dificultad para evaluar la fiabilidad, se trabajan las bases de la alfabetización informacional y digital. Asimismo, se presenta el flujo de trabajo documental como un proceso estructurado que abarca la identificación de necesidades, la búsqueda, la evaluación y la gestión de la información. El objetivo es que el estudiante desarrolle una conciencia crítica sobre sus propios hábitos informacionales y comience a integrar la documentación como parte esencial de su práctica académica y profesional.

Tema 2. Producción y gestión de información académica. En este tema se abordan los fundamentos de la producción y gestión de la información en entornos académicos, poniendo el foco en el desarrollo de entornos personales de gestión de la información. El alumnado aprende a organizar, estructurar y gestionar documentos digitales de manera eficiente, comprendiendo la importancia de la trazabilidad y el control de versiones en su trabajo. A través del uso de herramientas institucionales y aplicaciones de edición y almacenamiento, se fomenta la adquisición de competencias relacionadas con la organización del trabajo, la gestión de archivos y la optimización de flujos de trabajo digitales, preparando al estudiante para desenvolverse en entornos académicos y profesionales complejos.

Tema 3. Escritura y citación académicas. Este tema introduce al alumnado en los principios básicos de la comunicación científica, así como en los distintos tipos de trabajos académicos y su estructura. Se pone especial énfasis en la citación como mecanismo fundamental para garantizar la trazabilidad del conocimiento y en la importancia del uso ético de las fuentes. Asimismo, se abordan las distintas formas de plagio académico y sus implicaciones. A nivel competencial, se busca que el estudiante sea capaz de identificar y manejar metadatos bibliográficos, localizar literatura científica relevante, aplicar correctamente normas de citación y gestionar referencias mediante herramientas especializadas, desarrollando así habilidades clave para la producción académica rigurosa.

Tema 4. Fuentes de información y ecosistema informacional. En este tema se profundiza en la naturaleza de las fuentes de información, su tipología y su función dentro del proceso documental. El alumnado aprende a diferenciar entre distintos tipos de fuentes y a comprender su utilidad en función de las necesidades de información que surgen en la práctica traductora. Asimismo, se introduce el concepto de ecosistema informacional, abordando el papel de Internet y la World Wide Web como infraestructuras clave para el acceso y circulación del conocimiento. Este tema busca desarrollar la capacidad del estudiante para identificar, seleccionar y utilizar fuentes de manera adecuada, así como para comprender el contexto en el que se produce y distribuye la información.

Tema 5. Recuperación de información y estrategias de búsqueda. En este tema se profundiza en la naturaleza de las fuentes de información, su tipología y su función dentro del proceso documental. El alumnado aprende a diferenciar entre distintos tipos de fuentes y a comprender su utilidad en función de las necesidades de información que surgen en la práctica traductora. Asimismo, se introduce el concepto de ecosistema informacional, abordando el papel de Internet y la World Wide Web como infraestructuras clave para el acceso y circulación del conocimiento. Este tema busca desarrollar la capacidad del estudiante para identificar, seleccionar y utilizar fuentes de manera adecuada, así como para comprender el contexto en el que se produce y distribuye la información.

Tema 6. Evaluación de la información y uso de la IA. Este tema se centra en el desarrollo de habilidades avanzadas de búsqueda y recuperación de información. Se introducen los fundamentos del modelo clásico de recuperación de información, así como el uso de lenguajes de consulta y estrategias de búsqueda orientadas a optimizar los resultados en distintos sistemas. Además, se incorpora el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa como nuevos intermediarios en el acceso a la información, abordando estrategias de prompting y su aplicación en tareas documentales. El objetivo es que el alumnado sea capaz de diseñar y adaptar estrategias de búsqueda eficaces en función del contexto, integrando tanto herramientas tradicionales como emergentes en su flujo de trabajo.

Tabla 23. Ejemplos ilustrativos de ejercicios por tema para la parte práctica de la asignatura

TEMA 1	Análisis de prácticas documentales de traductores profesionales. <i>Escucha las mini-entrevistas realizadas a traductores profesionales y señala qué tipo de traducciones realizan y los recursos documentales que van mencionando.</i>
TEMA 2	Organización del entorno digital. <i>Busca en los servicios informáticos cómo suscribirte al servicio institucional de Google y créate una cuenta de correo electrónica go.ugr.es</i>
TEMA 3	Citación y uso de Zotero. <i>Escoge un tema a tu elección y busca y añade a tu biblioteca personal utilizando Zotero Connector los siguientes documentos: artículo científico, vídeo, entrada de blog, noticia de prensa.</i>
TEMA 4	Uso de fuentes documentales. <i>ndícame qué tipos de diccionarios son los siguientes: diccionario de María Moliner, el diccionario de Julio Casares y el diccionario DICE</i>
TEMA 5	Estrategias de búsqueda. <i>Utilizando las opciones de filtrado de Google, busca una versión en PDF de la norma APA</i>
TEMA 6	Evaluación crítica de la información. <i>A partir de las siguientes capturas de pantalla de noticias quiero que me indiques la probabilidad de que la noticia sea falsa en una escala del 1 (evidentemente falsa) a 5 (totalmente fiable). Justifica tu respuesta</i>

En relación al apartado práctico, muchos de los ejercicios propuestos estoy implementándolos ya en mi docencia, mientras que otros habría que reformular e introducirlos. Para dar una muestra del tipo de ejercicios y dificultad que planteo, en la **Tabla 23** muestro a título ilustrativo, un ejercicio con su enunciado por tema.

Metodología docente

La asignatura se desarrolla a partir de una metodología activa y progresiva orientada al desarrollo de competencias documentales aplicadas a la traducción. El enfoque combina la introducción de contenidos teóricos con su aplicación inmediata en tareas prácticas, favoreciendo un aprendizaje basado en la acción y la resolución de problemas. Las sesiones se estructuran mediante una dinámica de alternancia entre explicación y práctica. Habitualmente, introduzco los contenidos clave mediante exposiciones breves (entre 20 y 45 minutos), tras las cuales el alumnado trabaja de forma individual o en grupo en actividades directamente relacionadas con los conceptos abordados. Esta dinámica permite que los estudiantes apliquen de manera inmediata lo aprendido, facilitando la consolidación del conocimiento y la detección de dificultades en tiempo real.

Figura 24. Captura de pantalla de los audios preparados para la práctica del Tema 1 sobre recursos empleados por traductores profesionales

Las actividades prácticas se resuelven en el aula, fomentando la participación activa del alumnado y el aprendizaje colaborativo. En este proceso, los estudiantes no solo ejecutan las tareas, sino que también explican y discuten sus resultados, promoviendo el desarrollo de habilidades críticas y comunicativas. De manera complementaria, se integran recursos multimedia (vídeos o audios) que permiten introducir problemáticas actuales relacionadas con el uso de la información, la desinformación o el impacto de las tecnologías digitales, enriqueciendo el contenido de la asignatura y conectándolo con contextos reales.

Asimismo, la asignatura incorpora un trabajo práctico desarrollado de forma progresiva a lo largo del curso, centrado en la documentación para la traducción de una obra literaria. Este trabajo se plantea como un encargo profesional simulado en el que el alumnado, organizado en equipos, debe analizar y documentar los distintos aspectos necesarios para abordar la traducción de una obra, incluyendo el contexto del autor y la obra, la identificación y uso de fuentes de información, la elaboración de fichas documentales y la evaluación crítica de herramientas basadas en inteligencia artificial. El trabajo se estructura en distintas fases que se desarrollan paralelamente a los contenidos de la asignatura, permitiendo integrar de forma progresiva las competencias trabajadas en cada tema. Entre las tareas incluidas se encuentran la planificación del trabajo en equipo, la selección y justificación de herramientas colaborativas, la búsqueda y análisis de información en distintas fuentes, la comparación de traducciones y la evaluación de la utilidad y limitaciones

de sistemas de inteligencia artificial en el proceso documental. Este enfoque permite al alumnado enfrentarse a una situación cercana al contexto profesional, en la que deben tomar decisiones fundamentadas, justificar sus elecciones y reflexionar sobre el proceso seguido. El trabajo culmina con la entrega de un informe estructurado y su presentación en el aula, favoreciendo el desarrollo de competencias tanto técnicas como comunicativas.

Trabajo en grupo
Documentación para la Traducción de una Obra Literaria

Tabla de contenidos:

- Premisa del encargo.....1
- Novela a elegir..... 2
- Organización del trabajo.....2
- Estructura del trabajo.....2
 - 1: Introducción y Plan de Trabajo..... 2
 - 2: Contexto del Autor y la Obra..... 3
 - 3: Ficha catalográfica de la obra.....3
 - 4: Recursos relacionados con la obra y el autor.....3
 - 5: Evaluación con Inteligencia Artificial..... 4

Premisa del encargo

Estimados traductores,

Me dirijo a ustedes con el propósito de solicitar una colaboración profesional para la documentación previa a la traducción de una obra literaria de gran relevancia: [inserten aquí el título elegido].

Antes de proceder con la totalidad del proyecto, necesito evaluar su enfoque y capacidades en la gestión documental aplicada a la traducción. Para ello, deberán investigar diferentes aspectos clave sobre ella/la autor/a, la obra y los recursos disponibles para un traductor profesional.

Adjunto un fragmento del texto seleccionado. No es necesario traducirlo, pero sí realizar un análisis detallado del proceso que seguirán para documentar su traducción y resolver los posibles retos terminológicos y estilísticos que encontrarán.

Estoy convencida de que este enfoque no sólo me permitirá evaluar su nivel profesional, sino también la eficacia de su trabajo en equipo y su compromiso con la calidad.

Fecha de entrega: 25 de mayo de 2026

Quedo a la espera de su respuesta y estoy a su disposición para cualquier aclaración que consideren necesaria.

Un saludo.

Novela a elegir

- Ferrante, Elena. (2012). *La amiga estúpida*. Lumen.
- Barea, Arturo. (2019). *La forja de un rebelde*. Cátedra.
- Welsh, Irvine. (2006). *Trainspotting*. Anagrama.

Organización del trabajo

- Miembros del equipo (3-4 personas)
- Extensión recomendada: 2500-4500 palabras (sin incluir bibliografía ni anexos).
- Normas de maquetación: Formato APA.
- Carpeta colaborativa Zotero: Deben compartir todas las fuentes consultadas.
- Herramientas de trabajo colaborativo: Deberán indicar cuáles usan y por qué.

Estructura del trabajo

El informe se redactará de manera progresiva a lo largo del curso, documentando el proceso de trabajo en cinco fases.

- 1: Introducción y Plan de Trabajo**
- Objetivo:** Definir la organización del equipo y las herramientas de trabajo.
- ¿Qué se debe incluir?**
 - Presentación de los miembros del equipo y motivación para trabajar juntos.
 - Herramientas de trabajo colaborativo elegidas (Google Docs, Zotero, Trello, etc.) y justificación de su uso. Añadir enlace a la carpeta

Figura 25. Instrucciones que reciben los alumnos para la realización del trabajo en grupo

Tabla 24. Métodos docentes empleados

MÉTODO DOCENTE	DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD
Exposiciones breves	Introducción estructurada de conceptos clave mediante exposiciones concisas que sirven de base para el trabajo práctico posterior.
Aprendizaje basado en tareas	Realización de actividades prácticas vinculadas directamente a los contenidos trabajados, orientadas a la resolución de necesidades de información.
Aprendizaje activo y participativo	Resolución de ejercicios en el aula con puesta en común, discusión y explicación por parte del alumnado.
Aprendizaje colaborativo por proyectos	Desarrollo de un trabajo práctico a lo largo del curso que integra las competencias adquiridas y culmina en una presentación final.

Sistema de evaluación

La evaluación de la asignatura se basa en un sistema de evaluación continua orientado a valorar de forma progresiva la adquisición de competencias documentales, combinando la evaluación de conocimientos teóricos con el desarrollo de habilidades prácticas y la implicación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje.

En primer lugar, los contenidos teóricos se evalúan mediante dos pruebas tipo test, una a mitad de curso y otra al final del mismo. Estas pruebas permiten comprobar la comprensión de los conceptos fundamentales trabajados en la asignatura, siendo la calificación final de este apartado el resultado de la media entre ambas. En segundo lugar, la evaluación práctica se articula a través de la realización de ejercicios aplicados en el aula, que el alumnado debe completar y entregar tras su corrección. Estas actividades permiten evaluar la capacidad del estudiante para aplicar estrategias de búsqueda, gestión, uso y evaluación de la información en contextos concretos. La entrega regular de estas tareas constituye un elemento central del seguimiento continuo del aprendizaje.

Asimismo, la asignatura incorpora un trabajo en equipo desarrollado a lo largo del curso, en el que el alumnado debe abordar de manera integral un proceso de documentación aplicado a la traducción de una obra literaria. Este trabajo permite evaluar competencias relacionadas con la planificación, la búsqueda y análisis de información, el uso de herramientas documentales y la reflexión crítica sobre el uso de tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial. Por último, se valora la participación activa del alumnado en las sesiones, entendida como la intervención voluntaria en las actividades y discusiones propuestas en el aula. Este componente busca fomentar la implicación del estudiante y el desarrollo de habilidades comunicativas y críticas.

La asignatura contempla igualmente la posibilidad de evaluación única final para aquellos casos previstos en la normativa vigente. En este caso, el alumnado deberá demostrar la adquisición de las competencias mediante la entrega de un trabajo teórico-práctico y una presentación oral en la que se aborden distintos contenidos de la asignatura.

Tabla 25. Rúbrica de evaluación continua propuesta

Elemento de evaluación	Descripción	Peso
Pruebas teóricas	Dos exámenes tipo test orientados a evaluar la comprensión de los contenidos teóricos	45%
Ejercicios prácticos	Realización y entrega de actividades aplicadas desarrolladas en el aula	35%
Trabajo en equipo	Desarrollo de un proyecto de documentación aplicado a la traducción	10%
Participación	Intervención activa y voluntaria en las actividades y dinámicas de clase	10%

Planificación docente

En la **Tabla 26** muestro la planificación de la asignatura. La asignatura, de 6 créditos ECTS, se organiza en sesiones semanales a lo largo del segundo semestre. En base a la experiencia, esto suele traducirse en torno a las 26 sesiones. La planificación se estructura en torno a los seis temas del programa, manteniendo una secuencia lógica que permite al

alumnado desarrollar de forma acumulativa las competencias documentales. Esta organización es flexible y puede ajustarse ligeramente en función del calendario académico y la evolución del grupo.

Tabla 26. Planificación de la asignatura Documentación Aplicada a la Traducción

Semana	Sesión	Contenido
Semana 1	1	Presentación de la asignatura. Introducción al Tema 1
	2	Tema 1. Documentación en la actividad traductora
Semana 2	3	Tema 1. Documentación en la actividad traductora
	4	Tema 2. Producción y gestión de la información
Semana 3	5	Tema 2. Producción y gestión de la información
	6	Tema 2. Producción y gestión de la información
Semana 4	7	Tema 3. Escritura y citación académicas
	8	Tema 3. Escritura y citación académicas
Semana 5	9	Tema 3. Escritura y citación académicas
	10	Repaso y consolidación
Semana 6	11	Primer examen parcial
	12	Trabajo en equipo: seguimiento y tutoría
Semana 7	13	Tema 4. Fuentes de información y ecosistema informacional
	14	Tema 4. Fuentes de información y ecosistema informacional
Semana 8	15	Tema 4. Fuentes de información y ecosistema informacional
	16	Tema 5. Recuperación de información y estrategias de búsqueda
Semana 9	17	Tema 5. Recuperación de información y estrategias de búsqueda
	18	Tema 5. Recuperación de información y estrategias de búsqueda
Semana 10	19	Tema 6. Evaluación de la información y uso de IA
	20	Tema 6. Evaluación de la información y uso de IA
Semana 11	21	Tema 6. Evaluación de la información y uso de IA
	22	Trabajo en equipo: desarrollo
Semana 12	23	Repaso general
	24	Segundo examen parcial
Semana 13	25	Presentación de trabajos
	26	Presentación de trabajos y cierre

Bibliografía Recomendada

Por último y en base a los análisis hechos en la sección de Contexto docente, así como las incorporaciones de contenidos que se hacen. Se muestra a continuación mi propuesta de bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- Guallar, J. (2013). *El content curator*. Editorial Uoc.

- Sales Salvador, D. (Ed.). (2023). *Documentación aplicada a la Traducción y a la Interpretación: estrategias, fuentes y recursos documentales*. Trea.

Bibliografía Complementaria:

- Arroyo-Machado, W., & Torres-Salinas, D. (2025). *Manual de ChatGPT: Aplicaciones en Documentación y Bibliotecas*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14916730>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- #Yosigo UGR. (2026, febrero 5). #EventoYoSigo: Zotero 8 – Novedades y mejoras de la nueva actualización, con Ángel y Daniel [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=_qWqUBh6pW4

Exposición del tema a elegir

Justificación del tema elegido

Para la exposición de un tema, he elegido el Tema 6: Evaluación de la información y uso de la IA. Se trata del tema final de la asignatura, en el que se combinan aspectos técnicos con análisis crítico de la tecnología. Para llegar a este punto, el alumnado deberá estar ya formado en la gestión básica de flujos de trabajo (ejemplificados mediante la organización en carpetas y opciones de sincronización con Google Drive y Microsoft Office), tener conocimientos básicos de escritura y comunicación científica (incidiendo especialmente en el papel de la citación como ejercicio de transparencia y trazabilidad), saber discriminar y seleccionar fuentes de información en base a necesidades de información y tener las habilidades necesarias para poder consultar y extraer información.

En este último tema, pretendo dar una última vuelta de tuerca para centrarme en el proceso de verificación de la información. Para ello me centro en tres aspectos que considero esenciales para estimular el pensamiento crítico por parte del alumnado: 1) la alfabetización algorítmica, 2) validación y verificación, y 3) limitaciones de la IA generativa.

La parte práctica complementa estas nociones al incluir ejercicios prácticos que les permitan afinar y poner en práctica distintas estrategias de verificación de información, comparar la información obtenida en distintas fuentes y discutir hábitos y estrategias para mantener un equilibrio entre el uso de las tecnologías y el bienestar mental.

Desarrollo del contenido

Este tema se desarrolla a lo largo de tres sesiones de dos horas cada una que combinan teoría, práctica y debate y participación activa. La primera sesión se dedica a combinar conceptos propios de la recuperación de información clásicos ya comentados en clase en el Tema 5 como son la exhaustividad y la precisión, para introducir los conceptos de validación, fiabilidad y relevancia. Asimismo, se expone el principal modelo de negocio que ofrecen las grandes plataformas digitales (i.e., Google, redes sociales): la publicidad. A partir de esto, se introduce al alumno las diferentes estrategias de publicidad que suelen emplear estos servicios y cómo a lo largo de los años, la distinción entre información y publicidad ha ido diluyéndose.

Tipos de publicidad en Internet

Publicidad Display. Banners clásicos de anuncios clásicos incrustados en páginas web

Search Engine Marketing. Posicionamiento mediante el uso o compra de palabras clave

Publicidad Social Media. Uso de redes sociales para promocionar productos mediante el uso de anuncios en diferentes formatos

Email marketing. Envío de correos electrónicos con fines publicitarios, la forma más antigua de publicidad

Marketing de Afiliación. Envío de publicidad a través de un tercero que ofrece servicios al usuario en cuestión.

Retargeting. Funciona a través de las **cookies** que se instalan en los navegadores al visitar una página web

Inbound Marketing. Consiste en la creación de contenido web para atraer a los usuarios a un producto. [Un ejemplo](#) - Y por supuesto **los influencers**

Figura 26. Diapositiva en la que se introducen los distintos tipos de publicidad que combinan en la web.

SESIÓN 1 | Referencias y enlaces de interés que se ofrecen al alumnado

- ① BBC Click. (2019, noviembre 2). 50 Years Of The Internet—BBC Click [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=T3h1fiOC4AM>
- ① CBS News. (2018, septiembre 19). Tim Berners-Lee, creator of the World Wide Web, «devastated» by its misuse [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=UO-x_bF7mC0

En la segunda sesión tengo el objetivo de introducir al alumnado en conocimientos básicos relacionados con la alfabetización algorítmica. El objetivo es que se planteen cuestiones como ¿qué determina el orden en el que me aparecen los resultados de búsqueda en Google? ¿cómo selecciona Instagram o TikTok los vídeos y publicaciones que aparecen en mi *feed*? ¿qué aspectos manipulan y condicionan mi experiencia como usuario en plataformas de *streaming* tipo Netflix? ¿hasta qué punto puedo controlar o tomar una actitud activa en el consumo de información? Para ello, se ahonda tanto en aspectos positivos como negativos del diseño de algoritmos, estimulando la participación activa del alumnado, haciendo comparativas prácticas entre plataformas cuando se adopta una misma estrategia de búsqueda y discutiendo posibles disparidades en los resultados obtenidos. De ahí pasaremos a discutir el fenómeno de la desinformación. Para ello, distingo entre cinco tipos de desinformación:

- Contenido informativo fraudulento (*Fake news*)
- Contenido engañoso (*misleading content*)
- Discursos de odio (*malinformation*)
- Discursos falsos deliberados (*false speech*)
- Errores informativos no deliberados (*misinformation*)

Esto dota al alumnado con un marco de referencia para poder identificar y clasificar posibles informaciones falsas. Asimismo, discutimos las razones por las que, independien-

temente del estrato socioeconómico y cultural del que venimos, todos somos susceptibles a consumir y validar información falsa. Esto está relacionado con la poca tolerancia que tiene el ser humano a la incertidumbre, el uso de lenguaje persuasivo, así como una formación educativa basada en la autoridad que limita nuestra capacidad crítica. Por último, discutimos distintas estrategias de verificación de información, centrándonos en las tres siguientes:

Triangulación. Consiste en buscar una misma información en distintas fuentes a fin de identificar elementos comunes y distintos ofrecidos por cada una de ellas con el fin de tener una visión global y neutra de las distintas perspectivas y enfoques desde los que se aborda la noticia.

Confianza en el medio. Se basa en el principio de autoridad y consiste en identificar fuentes *a priori* solventes y que cuentan con sus propios servicios de verificación y, por tanto, ofrecen un mínimo grado de confianza. Del mismo modo, se busca lo contrario, desarrollar criterios propios para desconfiar de fuentes aun cuando la información que se ofrece se alinea con nuestros propios ideales y principios.

Elementos de estilo y transparencia. Consiste en observar aspectos formales de la información que se presenta. No sólo su origen, sino también el lenguaje empleado (persuasivo o ambiguo frente a un lenguaje neutro y preciso), así como elementos de trazabilidad que encontremos (presencia de citas bibliográficas o hiperenlaces que permitan la verificación de la información).

SESIÓN 2 | Referencias y enlaces de interés que se ofrecen al alumnado

- ① The New York Times (Host). (2020). Rabbit Hole (Nos. 1-9) [Broadcast]. <https://open.spotify.com/show/6dqqC8nkBTC3ldRs7pP4qn>
- ① Chayka, K. (s. f.). Mundofiltro: Cómo los algoritmos han aplanado la cultura (M. A. de Miguel, Trad.). Gatopardo ediciones.
- ① Doctorow, C. (s. f.). The ‘Enshittification’ of TikTok. Wired. Recuperado 23 de abril de 2024, de <https://www.wired.com/story/tiktok-platforms-cory-doctorow/>
- ① Kuo, L., Roth, A., Safi, M., Hulley-Jones, F., Blight, G., Rice-Oxley, M., Augustin, E., Roberts, S., & McMullan, L. (2019, enero 11). The internet, but not as we know it: Life online in China, Russia, Cuba and India. The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/ng-interactive/2019/jan/11/the-internet-but-not-as-we-know-it-life-online-in-china-russia-cuba-and-india>
- ① Serial Productions & The New York Times (Host). (2022). The Trojan Horse Affair (Nos. 1-8) [Broadcast]. <https://open.spotify.com/show/2isrOkJ401yfYNVDEhtdey>

En la tercera sesión volcamos nuestra atención al mundo de la IA generativa. Aunque esta se ha tratado en el tema 5, se ha hecho de manera operacional, presentando formas de trabajar con ella, las herramientas disponibles en el mercado y posibles usos asistenciales en tareas documentales. Aquí nos centramos en el uso responsable de la misma, así como en identificar sus limitaciones. Para ello, explico de manera sencilla y libre de tecnicismos el funcionamiento de los Large Language Models (LLMs) como herramienta de predicción del lenguaje altamente sofisticadas. También presento cómo funcionan los mecanismos del mal llamado proceso de “razonamiento” de los chatbots de IA generativa y presento las principales limitaciones y problemas que presentan estas herramientas, así como

amenazas a los que un usuario de nivel bajo se enfrenta si no es consciente de las mismas. Así destaco las siguientes limitaciones:

Alucinaciones. La incapacidad de los chatbots de IA generativa de corregir inexactitudes cometidas inventando contenido y no siendo capaces de revertir dicho comportamiento.

Falta de trazabilidad y opacidad. La dificultad de ofrecer un enlace entre la información que ofrecen y las fuentes de donde esta información se ha extraído.

Ilusión de competencia. La producción de textos bien estructurados que dan sensación de comprensión profunda, pero que hacen un tratamiento superficial o incorrecto del contenido que presentan.

Dependencia y sustitución cognitiva. La pérdida de habilidades académicas derivada de un uso excesivo e irresponsable de estas herramientas en competencias tan básicas como la redacción, la búsqueda y discriminación de fuentes o la capacidad de síntesis y estructuración de contenido.

Finalmente, cerramos esta tercera sesión con una reflexión sobre los efectos que tienen todos los fenómenos vistos a lo largo de este tema (desinformación, sesgos algorítmicos y uso excesivo e irresponsable de la IA) en el bienestar mental del usuario y se propone una discusión sobre hábitos digitales saludables y bienestar digital.

SESIÓN 3 | Referencias y enlaces de interés que se ofrecen al alumnado

- ① Dot CSV. (2022, junio 5). What is an LLM? Large Language Models [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=Sz4qacFBHLk>
- ① Newport, C. (2021). Minimalismo digital: En defensa de la atención en un mundo ruidoso (M. A. Fernández, Trad.). Ediciones Paidós.
- ① #Yosigo UGR. (2025, septiembre 28). La IA de Google NotebookLM: ¡Sube de nivel! Tus clases y apuntes ahora son vídeos, podcasts y más [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=weOjFjmxn2c>

Ejercicios prácticos

Como indiqué anteriormente, cada sesión combina teoría y práctica. A continuación, describo las prácticas previstas para cada una de las tres sesiones descritas anteriormente:

Sesión 1. En esta primera sesión, se plantean dos ejercicios prácticos. El primero tiene que ver con conocer y explorar las opciones de privacidad de su navegador y cómo limitar la información que recogen las diferentes páginas web que se visitan. El segundo ejercicio consiste en seleccionar un servicio al que esté suscrito o registrado el alumnado y chequear las políticas de privacidad así como descargar la información que almacenan estas plataformas sobre el usuario para analizar el tipo de datos que registran.

Sesión 2. En esta sesión ponemos a prueba las estrategias de verificación de noticias falsas, ofreciendo capturas de pantalla de distintas noticias provenientes de distintas fuentes, para que el alumnado pueda aplicar las distintas estrategias vistas en clase e indicar el nivel de confianza que las noticias presentadas le dan. El objetivo es que vayan afinando en el análisis crítico de la información que consumen.

Sesión 3. En esta sesión, la parte práctica vuelve a dividirse en dos apartados. Un primer apartado centrado en la comparativa de resultados entre distintos buscadores y chatbots de IA generativa ante una misma consulta de información. La segunda consiste en una discusión en clase sobre hábitos de consumo de información digital saludables y cómo ponerlos en práctica.

REFERENCIAS

- Allen, L., Scott, J., Brand, A., Hlava, M., & Altman, M. (2014). Publishing: Credit where credit is due. *Nature*, 508(7496), 312–313. <https://doi.org/10.1038/508312a>
- Andalón, M., de Fontenay, C., Ginther, D. K., & Lim, K. (2024). The rise of teamwork and career prospects in academic science. *Nature Biotechnology*, 42(8), 1314–1319. <https://doi.org/10.1038/s41587-024-02351-8>
- Berry, D. M. (2011). The computational turn: Thinking about the digital humanities. *Culture Machine*, 12. <https://culturemachine.net/wp-content/uploads/2019/01/10-Computational-Turn-440-893-1-PB.pdf>
- Biagioli, M. (2003). Rights or Rewards?: Changing Frameworks of Scientific Authorship. In *Scientific Authorship*. Routledge.
- Börner, K., Contractor, N., Falk-Krzesinski, H. J., Fiore, S. M., Hall, K. L., Keyton, J., Spring, B., Stokols, D., Trochim, W., & Uzzi, B. (2010). A Multi-Level Systems Perspective for the Science of Team Science. *Science Translational Medicine*, 2(49), 49cm24-49cm24. <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3001399>
- Bozeman, B., & Youtie, J. (2017). *The Strength in Numbers: The New Science of Team Science*. Princeton University Press.
- Brainard, J. (2020). Scientists are drowning in COVID-19 papers. Can new tools keep them afloat? *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.abc7839>
- Brand, A., Allen, L., Altman, M., Hlava, M., & Scott, J. (2015). Beyond authorship: Attribution, contribution, collaboration, and credit. *Learned Publishing*, 28(2), 151–155. <https://doi.org/10.1087/20150211>
- Caulfield, M., & Wineburg, S. (2023). *Verified: How to Think Straight, Get Duped Less, and Make Better Decisions about What to Believe Online*. University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo207015182.html>
- Cole, J. R. (with Cole, S.). (1973). *Social stratification in science*. University of Chicago Press.
- Cummings, J. N., & Kiesler, S. (2005). Collaborative research across disciplinary and organizational boundaries. *SOCIAL STUDIES OF SCIENCE*, 35(5), 703–722. <https://doi.org/10.1177/0306312705055535>
- Cummings, J. N., & Kiesler, S. (2007). Coordination costs and project outcomes in multi-university collaborations. *Research Policy*, 36(10), 1620–1634. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.09.001>
- Falk-Krzesinski, H. J., Contractor, N., Fiore, S. M., Hall, K. L., Kane, C., Keyton, J., Klein, J. T., Spring, B., Stokols, D., & Trochim, W. (2011). Mapping a research agenda for the science of team science. *RESEARCH EVALUATION*, 20(2), 145–158. <https://doi.org/10.3152/095820211X12941371876580>
- Feng, S., & Kirkley, A. (2020). Mixing Patterns in Interdisciplinary Co-Authorship Networks at Multiple Scales. *Scientific Reports*, 10(1), 7731. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-64351-3>
- Fox, M. F., & Faver, C. A. (1984). Independence and Cooperation in Research. *The Journal of Higher Education*, 55(3), 347–359. <https://doi.org/10.1080/00221546.1984.11777069>
- García, J. a., Rodríguez-Sánchez, R., Fdez-Valdivia, J., Robinson-García, N., & Torres-Salinas, D. (2012). Mapping academic institutions according to their journal publication profile: Spanish universities as a case study. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(11), 2328–2340. <https://doi.org/10.1002/asi.22735>
- González-Salmón, E., Di Césare, V., Xiao, A., & Robinson-Garcia, N. (2026). Beyond authorship: Analyzing disciplinary differences of contribution statements using the CRediT taxonomy. *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-026-05582-5>
- González-Salmón, E., & Robinson-García, N. (2024). * WikiGenDex: Un nuevo algoritmo de identificación de género basado en fuentes abiertas. *Infonomy*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.3145/infonomy.24.010>
- Guimerà, R., Uzzi, B., Spiro, J., & Amaral, L. A. N. (2005). Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance. *Science*, 308(5722), 697–702. <https://doi.org/10.1126/science.1106340>
- Haeussler, C., & Saueremann, H. (2020). Division of labor in collaborative knowledge production: The role of team size and interdisciplinarity. *Research Policy*, 49(6), 103987. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103987>

- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, *520*(7548), 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- Hunter, L., & Leahey, E. (2008). Collaborative Research in Sociology: Trends and Contributing Factors. *The American Sociologist*, *39*(4), 290–306. <https://doi.org/10.1007/s12108-008-9042-1>
- Jones, B. F., Wuchty, S., & Uzzi, B. (2008). Multi-University Research Teams: Shifting Impact, Geography, and Stratification in Science. *SCIENCE*, *322*(5905), 1259–1262. <https://doi.org/10.1126/science.1158357>
- Kozłowski, D., Larivière, V., Sugimoto, C. R., & Monroe-White, T. (2022). Intersectional inequalities in science. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *119*(2). <https://doi.org/10.1073/pnas.2113067119>
- Kyvik, S., & Reymert, I. (2017). Research collaboration in groups and networks: Differences across academic fields. *Scientometrics*, *113*(2), 951–967. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2497-5>
- Larivière, V., Desrochers, N., Macaluso, B., Mongeon, P., Paul-Hus, A., & Sugimoto, C. R. (2016). Contributorship and division of labor in knowledge production. *Social Studies of Science*, *46*(3), 417–435. <https://doi.org/10.1177/0306312716650046>
- Latour, B., & Woolgar, S. (1979). *Laboratory life: The construction of scientific facts*. Princeton University Press.
- Leahey, E. (2016). From Sole Investigator to Team Scientist: Trends in the Practice and Study of Research Collaboration. *Annual Review of Sociology*, *42*(1), 81–100. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074219>
- Leahey, E., Beckman, C. M., & Stanko, T. L. (2017). Prominent but Less Productive: The Impact of Interdisciplinarity on Scientists' Research*. *Administrative Science Quarterly*, *62*(1), 105–139. <https://doi.org/10.1177/0001839216665364>
- Leahey, E., Lee, J., & Funk, R. J. (2023). What Types of Novelty Are Most Disruptive? *American Sociological Review*, *88*(3), 562–597. <https://doi.org/10.1177/00031224231168074>
- Lewis, J. M., Ross, S., & Holden, T. (2012). The how and why of academic collaboration: Disciplinary differences and policy implications. *Higher Education*, *64*(5), 693–708. <https://doi.org/10.1007/s10734-012-9521-8>
- Lin, Y., Frey, C. B., & Wu, L. (2023). Remote collaboration fuses fewer breakthrough ideas. *Nature*, *623*(7989), 987–991. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06767-1>
- López-Borrull, A. (2023). En busca de la verdad perdida: Redes sociales y desinformación. *Anuario ThinkEPI*, *2023*, 27. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2023.e17a44>
- López-Cózar, E. D., Robinson-García, N., & Torres-Salinas, D. (2013). Science Communication: Flawed Citation Indexing. *Science*, *342*(6163), 1169–1169. <https://doi.org/10.1126/science.342.6163.1169-b>
- Melkers, J., & Kiopa, A. (2010). The Social Capital of Global Ties in Science: The Added Value of International Collaboration. *Review of Policy Research*, *27*(4), 389–414. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2010.00448.x>
- Merton, R. K. (1968). The Matthew Effect in Science. *Science*, *159*(3810), 56–63. <https://doi.org/10.1126/science.159.3810.56>
- Merton, R. K. (1973). *The sociology of science: Theoretical and empirical investigations*. University of Chicago press. <http://books.google.es/books?hl=en&lr=&id=zPvcHu-UMEMwC&oi=fnd&pg=PR9&dq=rk+merton&ots=x4TNOjk9sQ&sig=-dTrH2yO9FEf-bOoACszPpIv4PIY>
- Miao, L., Larivière, V., Lee, B., Ahn, Y.-Y., & Sugimoto, C. R. (2024). *Persistent Hierarchy in Contemporary International Collaboration* (arXiv:2410.13020). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.13020>
- Miao, L., Murray, D., Jung, W.-S., Larivière, V., Sugimoto, C. R., & Ahn, Y.-Y. (2022). The latent structure of global scientific development. *Nature Human Behaviour*, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01367-x>

- Nane, G. F., Robinson-García, N., van Schalkwyk, F., & Torres-Salinas, D. (2022). COVID-19 and the scientific publishing system: Growth, open access and scientific fields. *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04536-x>
- NISO CRediT Working Group. (n.d.). *ANSI/NISO Z39.104-2022, CRediT, Contributor Roles Taxonomy*. NISO. <https://doi.org/10.3789/ansi.niso.z39.104-2022>
- Nordling, L. (2015). Research: Africa's fight for equality. *Nature*, *521*(7550), 24–25. <https://doi.org/10.1038/521024a>
- Okhuysen, G. A., & Bechky, B. A. (2009). 10 Coordination in Organizations: An Integrative Perspective. *Academy of Management Annals*. (world). <https://doi.org/10.5465/19416520903047533>
- Olvera Lobo, M. D., Robinson, B., Castro Prieto, R. M., Quero Gervilla, E., Muñoz Martín, R., Muñoz Raya, E., Murillo Melero, M., Senso Ruiz, J. A., Vargas Quesada, B., & Díez Lerma, J. L. (2007). A Professional Approach to Translator Training (PATT). *Meta: Journal Des Traducteurs / Meta: Translators' Journal*, *52*(3), 517–528. <https://doi.org/10.7202/016736ar>
- Olvera-Lobo, M.-D., & Robinson-García, N. (2009). *Tratamiento lingüístico de las preguntas en español en los sistemas de búsqueda de respuestas*. *18*(2), 180–187. <https://doi.org/10.3145/epi.2009.mar.08>
- Porter, A. L., & Rafols, I. (2009). Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping six research fields over time. *Scientometrics*, *81*(3), 719–745. <https://doi.org/10.1007/s11192-008-2197-2>
- Price, D. J. de S. (1963). *Little science, big science*. Columbia University Press New York. <http://www.garfield.library.upenn.edu/lilscibi.html>
- Robinson García, N. (2009). Las bibliotecas crean futuros partiendo de la herencia cultural. Crónica del Congreso IFLA 1009 en Milán (Italia). *Mi Biblioteca*, *19*, 20–24.
- Robinson-García, N. (2024, October 22). *Collaboration or teamwork? Investigating work distribution in science through contribution statements*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968956>
- Robinson-García, N., & Calero-Medina, C. (2014). What do university rankings by fields rank? Exploring discrepancies between the organizational structure of universities and bibliometric classifications. *Scientometrics*, *98*(3), 1955–1970. <https://doi.org/10.1007/s11192-013-1157-7>
- Robinson-García, N., Corona-Sobrino, C., Chinchilla-Rodríguez, Z., Torres-Salinas, D., & Costas, R. (2025). The use of informetric methods to study diversity in the scientific workforce: A literature review. *Quantitative Science Studies*, 1–34. https://doi.org/10.1162/qss_a_00367
- Robinson-García, N., Costas, R., Sugimoto, C. R., Larivière, V., & Nane, G. F. (2020). Task specialization across research careers. *eLife*, *9*, e60586. <https://doi.org/10.7554/eLife.60586>
- Robinson-García, N., Melkers, J., Bird, A., & Leahey, E. (2025, May 21). *Exploring the social organization of the sciences*. The 10th Atlanta Conference on Science and Innovation Policy (ATL). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15479476>
- Robinson-García, N., Rodríguez-Sánchez, R., García, J. A., Torres-Salinas, D., & Fdez-Valdivia, J. (2013). Análisis de redes de las universidades españolas de acuerdo a su perfil de publicación en revistas por áreas científicas. *Revista Española de Documentación Científica*, *36*(4), e027. <https://doi.org/10.3989/redc.2013.4.1042>
- Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., López-Cózar, E. D., & Herrera, F. (2014). An insight into the importance of national university rankings in an international context: The case of the I-UGR rankings of Spanish universities. *Scientometrics*, *101*(2), 1309–1324. <https://doi.org/10.1007/s11192-014-1263-1>
- Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, Z., & Costas, R. (2014). New data, new possibilities: Exploring the insides of Altmetric. com. *El Profesional de La Información*, *23*(4), 359–366.
- Thelwall, M., & Maflahi, N. (2022). Research coauthorship 1900–2020: Continuous, universal, and ongoing expansion. *Quantitative Science Studies*, *3*(2), 331–344. https://doi.org/10.1162/qss_a_00188
- Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., & Castillo-Valdivieso, P. A. (2020). Open Access and Altmetrics in the pandemic age: Forecast analysis on COVID-19 literature. *bioRxiv*, 2020.04.23.057307. <https://doi.org/10.ggvwnw>

- Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., Jiménez-Contreras, E., Herrera, F., & López-Cózar, E. D. (2013). On the use of biplot analysis for multivariate bibliometric and scientific indicators. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64(7), 1468–1479. <https://doi.org/10.1002/asi.22837>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/EWZM9535>
- Universidad de Granada. (2022). *Plan Estratégico UGR 2031*. Universidad de Granada. <https://canal.ugr.es/UGR2031/>
- Uzzi, B., Mukherjee, S., Stringer, M., & Jones, B. (2013). Atypical combinations and scientific impact. *Science*, 342(6157), 468–472.
- Walsh, J. P., & Lee, Y.-N. (2015). The bureaucratization of science. *Research Policy*, 44(8), 1584–1600. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.04.010>
- Whitley, R. (2000). *The intellectual and social organization of the sciences* (2nd edn). Oxford University Press.
- Wu, L., Wang, D., & Evans, J. A. (2019). Large teams develop and small teams disrupt science and technology. *Nature*, 566(7744), Article 7744. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-0941-9>
- Wuchty, S., Jones, B. F., & Uzzi, B. (2007). The increasing dominance of teams in production of knowledge. *SCIENCE*, 316(5827), 1036–1039. <https://doi.org/10.1126/science.1136099>
- Xiao, A., & Robinson-Garcia, N. (2024, September 19). *Generals or Soldiers? Scholars' Roles in Interdisciplinary Collaboration*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13769498>
- Xu, F., Wu, L., & Evans, J. (2022). Flat teams drive scientific innovation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(23), e2200927119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2200927119>
- Xu, H., Liu, M., Bu, Y., Sun, S., Zhang, Y., Zhang, C., Acuna, D. E., Gray, S., Meyer, E., & Ding, Y. (2024). The impact of heterogeneous shared leadership in scientific teams. *Information Processing & Management*, 61(1), 103542. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2023.103542>
- Yang, A. J., Xu, H., Ding, Y., & Liu, M. (2024). Unveiling the dynamics of team age structure and its impact on scientific innovation. *Scientometrics*, 129(10), 6127–6148. <https://doi.org/10.1007/s11192-024-04987-4>
- Yank, V., & Rennie, D. (1999). Disclosure of Researcher Contributions: A Study of Original Research Articles in The Lancet. *Annals of Internal Medicine*, 130(8), 661–670. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-8-199904200-00013>